

ІНСТИТУТ
педагогічної освіти
і освіти дорослих
імені Івана Зязюна
НАПН України

ПРОФЕСІЙНА ОРІЄНТАЦІЯ: СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

МАТЕРІАЛИ

XVI Всеукраїнських психолого-педагогічних читань,
присвячених пам'яті доктора педагогічних наук,

Федоришина Бориса Олексійовича

Київ - 2026

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ І ОСВІТИ ДОРΟΣЛИХ ІМЕНІ ІВАНА ЗЯЗЮНА
ВІДДІЛ ПСИХОЛОГІЇ ПРАЦІ
ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ ВИХОВАННЯ НАПН УКРАЇНИ
УНІВЕРСИТЕТ ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ В ПЕРЕЯСЛАВІ
КИЇВСЬКИЙ СТОЛИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА
ФАКУЛЬТЕТ ПСИХОЛОГІЇ, СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ ТА СПЕЦІАЛЬНОЇ ОСВІТИ
КАФЕДРА ПСИХОЛОГІЇ ОСОБИСТОСТІ ТА СОЦІАЛЬНИХ ПРАКТИК
НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ НАПРН УКРАЇНИ
НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ВИВЧЕННЯ ПРОБЛЕМ ЗЛОЧИННОСТІ
ІМЕНІ АКАДЕМІКА В.В. СТАШИСА НАПРН УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА УСТАНОВА «ІНСТИТУТ ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ'Я ІМЕНІ МАРЗЄЄВА» НАМН УКРАЇНИ

Збірник матеріалів

XVI Всеукраїнських психолого-педагогічних читань,
присвячених пам'яті доктора педагогічних наук,
Федоришина Бориса Олексійовича

ПРОФЕСІЙНА ОРІЄНТАЦІЯ: СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Київ – 2026

УДК 37.048.4:159.9(082)

*Рекомендовано до друку Вченою радою:
Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України
(протокол № 7 від 29 червня 2026 року)
Науково-дослідного інституту правового забезпечення інноваційного розвитку НАПрН України
(протокол № 5 від 27 червня 2026).*

Рецензенти:

Сотська Г.І. – доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, заступник директора з науково-експериментальної роботи Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України.

Охріменко З. В. – кандидат педагогічних наук, завідувач відділу виховного проєктування Інституту проблем виховання НАПН України.

Редактор:

Павлик Н.В. – доктор психологічних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу психології праці Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України.

Технічний редактор:

Котун К.В. – кандидат педагогічних наук, старший дослідник, старший науковий співробітник відділу зарубіжних систем педагогічної освіти і освіти дорослих Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України. Співголова Кафедри ЮНЕСКО «Неперервна професійна освіта XXI століття» НАПН України.

Профорієнтація: стан і перспективи розвитку: збірник матеріалів XVI Всеукраїнських психолого-педагогічних читань, присвячених пам'яті доктора педагогічних наук, професора Федоришина Бориса Олексійовича / за ред. Н.В. Павлик. Київ: Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України. ZENODO. 2026. 105 с. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20618623>

У збірнику матеріалів конференції представлено праці психологів, педагогів, освітян-практиків з актуальних проблем профорієнтації та психології праці сьогодення, зокрема: кар'єрного консультування, висвітлення питань про важливість профорієнтації у процесі соціально-психологічного розвитку особистості; психологічного супроводу в процесі професійного самовизначення людини; особистісно-професійного розвитку різних соціально-вікових категорій населення України; а також проблем професійного успіху особистості, її психологічної культури, врахування особливостей особистісних змін в умовах війни.

Збірник адресовано педагогічним працівникам, науковцям, практичним психологам, соціальним педагогам, а також студентам, аспірантам, докторантам психолого-педагогічного профілю.

Автори опублікованих матеріалів несуть відповідальність за наведені факти, цитати, покликання на джерела та інші відомості.

© Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, 2026
© Науково-дослідний інститут правового забезпечення інноваційного розвитку НАПрН України, 2026
© Колектив авторів, 2026

ЗМІСТ

ВСТУП	6
Anurag Hazarika LEARNING TO ADAPT: BUILDING RESILIENT HUMAN RESOURCES IN AN AGE OF UNCERTAINTY	9
Авдимирець Наталія КУЛЬТУРНО-ОСВІТНІЙ ПРОСТІР УКРАЇНИ В УМОВАХ ПОСТ-2022: ФЕНОМЕН ТРАНСФОРМАЦІЇ БУТТЯ ТА СМИСЛІВ	10
Адаменко Антон ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОЗВ'ЯЗКУ СТИЛІВ КЕРІВНИЦТВА ТА ГРУПОВОЇ ЗГУРТОВАНOSTI ПРАЦІВНИКІВ	11
Афанасенко Вікторія РОЗВИТОК ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ В ЮНАЦЬКОМУ ВІЦІ	13
Балтян Віталій ПРОФОРІЄНТАЦІЯ ЯК ЧИННИК РОЗВИТКУ ПСИХОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ	15
Білоус Оксана «М'ЯКІ» НАВИЧКИ ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ЯК РЕСУРС ПРОФЕСІЙНОЇ АДАПТАЦІЇ В КРИЗОВИХ УМОВАХ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ	17
Бучма Вікторія ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ШКОЛЯРІВ ЗАСОБАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ЛІТЕРАТУРИ	18
Велькіа Дар'я, Шевцова Олена ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ АДАПТАЦІЇ СТУДЕНТІВ ДО ПЕРШОГО РОБОЧОГО МІСЦЯ	20
Ворожбіт-Горбатюк Вікторія, Чернега Світлана ПРОФОРІЄНТАЦІЯ У 9 КЛАСІ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ: КЛЮЧОВІ ЦІННОСТІ	22
Воскобоева Світлана, Герасіна Світлана ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ САМОРЕГУЛЯЦІЇ ТА ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТУ В ПРОФІЛАКТИЦІ ПРОФЕСІЙНОЇ ДЕСТРУКЦІЇ МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ	24
Гранатюк Данило, Шевцова Олена ПРОБЛЕМА ЗБАЛАНСОВАНOSTI ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Й ОСОБИСТОГО ЖИТТЯ У МОЛОДИХ ФАХІВЦІВ	26
Гребеніченко Юлія ПСИХОЛОГІЧНА ГОТОВНІСТЬ УЧИТЕЛЯ НУШ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ	29
Дудар Олена НАДІЯ ЯК СТРИЖНЕВИЙ КОМПОНЕНТ ПСИХОЛОГІЧНОГО КАПІТАЛУ (PSYCAP) СУБ'ЄКТА ПРАЦІ	30
Заєць Іван ІННОВАЦІЙНІ ПРОФЕСІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЇХНЬОГО РОЗВИТКУ: ВИКЛИКИ ТА МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ОРІЄНТАЦІЇ	32
Зелінська Ярослава, Ластівка Павло БОЙОВИЙ СТРЕС ЯК ДЕСТРУКТОР ТА СТИМУЛ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ	35
Ігнатович Олена НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ ДИСКУРС РОЗВИТКУ ПСИХОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ ОСОБИСТОСТІ У КОНТЕКСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ОРІЄНТАЦІЇ	37
Кіндзерська Ангеліна, Шевцова Олена ФІНАНСОВА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ЯК ЧИННИК ПРОФЕСІЙНОГО ЗРОСТАННЯ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ	40
Котун Кирил ПСИХОЛОГІЧНИЙ КОМПОНЕНТ ПІДТРИМКИ ФІНСЬКИХ ЗДОБУВАЧІВ СТУПЕНЯ PhD З ОСВІТНІХ НАУК: ДОСВІД УНІВЕРСИТЕТУ ЮВЯСКЮЛЯ	42

Круть Катерина, Шевцова Олена ОСОБИСТІСНА ТРИВОЖНІСТЬ ЯК ЧИННИК ЗНИЖЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ У МОЛОДИХ ФАХІВЦІВ СОЦІОНОМІЧНИХ ПРОФЕСІЙ	45
Літвін Юлія ДОСЛІДЖЕННЯ ВЗАЄМОЗВ'ЯЗКУ ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ ТА ПЕДАГОГІЧНОЇ ГОТОВНОСТІ ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ	47
Майборода Іванна, Шевцова Олена ПСИХОЛОГІЧНІ КРИТЕРІЇ ПРОФЕСІЙНОГО ВИГОРАННЯ У МОЛОДИХ ФАХІВЦІВ В УМОВАХ СОЦІАЛЬНОЇ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ	49
Мєшкова Аліна, Шевцова Олена ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ КОНСУЛЬТАТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРИ ВІКОВІЙ РІЗНИЦІ МІЖ ПСИХОЛОГОМ І КЛІЄНТОМ	51
Міськов Геннадій ПСИХОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА ТА ПРАВОВІ ЗАСОБИ ЗАХИСТУ ОСОБИСТОСТІ МАЙБУТНЬОГО ПСИХОЛОГА: НОРМАТИВНО-ПРАВОВИЙ КОНТЕКСТ	53
Ніколаєва Єлизавета, Шевцова Олена ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ САМОСВІДОМОСТІ МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ	55
Никифоров Сергій ДУХОВНО-МОРАЛЬНИЙ КОМПОНЕНТ У СТРУКТУРІ ЛІДЕРСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ ФАХІВЦІВ АДМІНІСТРАТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ	58
Олійник Діана, Шевцова Олена ДУМСКРОЛІНГ ЯК ЧИННИК ЗНИЖЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ У МОЛОДИХ ФАХІВЦІВ	62
Омельченко Людмила ПСИХОЛОГІЧНА ПІДТРИМКА УЧАСНИКІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В ЧАСІ ВІЙНИ	64
Павлик Наталія, Купальний Владислав МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ ПСИХОЛОГІЧНОГО СУПРОВОДУ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕДАГОГІВ ПІД ЧАС ВІЙНИ ТА ПОВОЄННОГО ВІДНОВЛЕННЯ	66
Палига Любова СИНЕРГІЯ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФОРІЄНТАЦІЇ ТА ПСИХОЛОГІЧНОГО СУПРОВОДУ ПЕРСОНАЛУ В УМОВАХ СУЧАСНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ	69
Платонова Аліна, Яцковська Наталія, Шкарбан Катерина, Сомов Олександр ОСОБЛИВОСТІ СПРИЙНЯТТЯ НАВЧАЛЬНИХ ТЕКСТІВ УЧНЯМИ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ: ГІГІЄНИЧНИЙ ТА ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИЙ АСПЕКТИ	70
Подрез-Ряполова Ірина ОКРЕМІ ПРАВОВІ АСПЕКТИ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ АЛЬТЕРНАТИВНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ ТА ПОВОЄННОГО ВІДНОВЛЕННЯ УКРАЇНИ	72
Радзімовська Оксана ПСИХОЛОГІЧНА КУЛЬТУРА ЯК ЧИННИК ПРОФЕСІЙНОГО СТАНОВЛЕННЯ МАЙБУТНЬОГО ТА ПРАКТИКУЮЧОГО ПЕДАГОГА	74
Савостьяненко Маріна ДОСВІД ЕМОЦІЙНОЇ ЗРІЛОСТІ В ПСИХОЛОГІЇ	76
Садова Мирослава ПСИХОЛОГІЧНІ СКЛАДОВІ ТА ТИПИ ПОТЕНЦІАЛУ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ ОБДАРОВАНОЇ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ	78
Святченко Софія ОСОБЛИВОСТІ МІЖОСОБИСТІСНИХ КОНФЛІКТІВ В ОРГАНІЗАЦІЇ	80
Сергєєва Тетяна ПРОФОРІЄНТАЦІЯ В УМОВАХ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ: ДОСВІД ПРАКТИЧНОГО ПСИХОЛОГА	81

Сичевська Анна, Шевцова Олена СТИЛЬ УПРАВЛІННЯ ЯК ЧИННИК ПСИХОЛОГІЧНОГО КЛІМАТУ В ТРУДОВОМУ КОЛЕКТИВІ	84
Татаурова-Осика Галина, Татауров Віктор ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ КУЛЬТУРИ СПІЛКУВАННЯ В ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ	86
Чумак Вікторія, Шевцова Олена ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ЗАДОВОЛЕНОСТІ ПРАЦЕЮ СПІВРОБІТНИКІВ НА ЕТАПІ ПРОФЕСІЙНОЇ АДАПТАЦІЇ	89
Шевенко Алла ДИСТАНЦІЙНА ШКОЛА ПІДГОТОВКИ РАДНИКА З ПРОФОРІЄНТАЦІЇ ДЛЯ ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ: ЗДОБУТКИ І ВИКЛИКИ	91
Шовкун Аліна, Шевцова Олена ПСИХОЛОГІЧНІ УТРУДНЕННЯ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ МОЛОДІ БЕЗ ПРОФЕСІЙНОГО ДОСВІДУ	92
Любчич Анна РОЛЬ ПРАВОВИХ МЕХАНІЗМІВ СПІВПРАЦІ НАУКИ ТА АГРОБІЗНЕСУ У ФОРМУВАННІ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ МАЙБУТНІХ АГРАРІЇВ	95
Кохан Вероніка ПОЗИТИВНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ РОБОТОДАВЦІВ: КОНЦЕПЦІЯ РОЗУМНОГО ПРИСТОСУВАННЯ ЩОДО ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ	97
Сіньова Людмила СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНА АДАПТАЦІЯ ВЕТЕРАНІВ ТА ВЕТЕРАНОК ВІЙНИ В УКРАЇНІ	99
ПІСЛЯМОВА	101
ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ ЗБІРНИКА МАТЕРІАЛІВ	102

ВСТУП

Щорічно з травня 2011 року відділом психології праці Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України проводяться Всеукраїнські психолого-педагогічні читання, присвячені пам'яті доктора педагогічних наук, професора Федоришина Бориса Олексійовича (27 травня – день народження Бориса Олексійовича).

До роботи у читаннях щорічно доєднуються представники вищих навчальних закладів та закладів загальної середньої освіти України.

22 травня 2025 року відділом психології праці Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України спільно з відділом виховного проектування Інституту проблем виховання НАПН України, кафедрою психології Університету Григорія Сковороди в Переяславі, кафедрою психології освіти Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Науково-дослідним інститутом правового забезпечення інноваційного розвитку України НАПРН України, Науково-дослідним інститутом вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПРН України, Державною установою «Інститут громадського здоров'я імені Марзєєва» НАМН України на базі Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України проведено щорічні XV Всеукраїнські психолого-педагогічні читання, присвячені пам'яті доктора педагогічних наук, професора Федоришина Бориса Олексійовича «Професійна орієнтація: стан і перспективи розвитку».

Читання проходили в онлайн-форматі Zoom.

Мета заходу: обговорення актуальних проблем сучасної професійної орієнтації; поширення та впровадження результатів наукових досліджень відділу психології праці; об'єднання спільноти науковців та практиків в опрацюванні ключових питань функціонування системи профорієнтації в Україні.

Робота психолого-педагогічних читань відбувалася з урахуванням наступних напрямів:

- Федоришин Б. О. – фундатор психолого-педагогічної школи професійної орієнтації.
- Науково-методичні та практичні основи сучасної профорієнтації: нові підходи.
- Психологічний супровід професійної діяльності педагогічних працівників в умовах світових змін.
- Актуалізація та розвиток особистісно-професійного ресурсу людини.
- Стратегії усвідомлення професійного покликання та способів самореалізації випускників ЗВО: виклики сьогодення та перспективи.
- Професійна діагностика та консультування в умовах світових змін.
- Професійна адаптація та дезадаптація суб'єкта діяльності в кризових умовах життєдіяльності (війна, окупація, вимушене переселення тощо).
- Психологічна безпека особистості та правові засоби захисту особистості від загроз у сфері професійної діяльності.
- Актуальні правові проблеми в умовах викликів сучасної професійної самореалізації особистості.
- Психологічна та психотерапевтична допомога різним категоріям населення в умовах воєнного стану та повоєнного відновлення, зокрема з питань особистісно-професійного розвитку.

До читань долучилося понад 100 учасників із науково-дослідних інститутів Національної академії педагогічних наук України, університетів України, закладів загальної середньої освіти та дошкільної освіти України, зокрема:

- Інституту обдарованої дитини НАПН України.
- Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України.
- Інституту політичної і соціальної психології НАПН України.
- Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України.
- Українського науково-методичного центру практичної психології і соціальної роботи НАПН України.
- Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти ДВРЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України.
- Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
- Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.
- Київського університету імені Бориса Грінченка.
- Національного університету біоресурсів та природокористування України.
- Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди.
- Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.
- Українського гуманітарного інституту.
- Українського інституту розвитку освіти.
- Поліського національного університету.
- Білоцерківського центру дистанційного навчання ПрАт «ВНЗ»МАУП».
- Одеського ліцею імені А.П. Бистріної.
- Кам'янець-Подільського ліцею №2 ім. Т.Г. Шевченка.
- Кам'янець-Подільська філія Хмельницького ОЦЗ
- Київського Палацу дітей та юнацтва.

Модерував науковий захід Іван Заєць – кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник відділу психології праці Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України.

Відкрила роботу психолого-педагогічних читань та звернулася з вітальним мотиваційним словом Ігнатович Олена Михайлівна – доктор психологічних наук, професор, завідувач відділу психології праці Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України. У своїй промові Олена Ігнатович наголосила на актуальності проведення заходу, який спрямований на пошук відповідей щодо сучасних запитів до проведення профорієнтаційної роботи в Україні; важливості професійної орієнтації та переорієнтації дорослого населення в умовах воєнного стану в Україні та в умовах світових змін.

З доповідями виступили співробітники відділу психології праці Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України:

Під час відкриття читань було особливо відзначено вагомий внесок професора Бориса Олексійовича Федоришина у становлення та розвиток наукової школи професійної орієнтації в Україні.

У межах роботи читань було розглянуто широкий спектр науково-теоретичних і практичних питань, пов'язаних із сучасним станом та перспективами розвитку професійної орієнтації, психологічним супроводом професійного становлення особистості, формуванням особистісно-професійного ресурсу людини, розвитком психологічної культури та психологічної компетентності фахівців, а також проблемами професійної адаптації молоді в умовах соціальних трансформацій та воєнного стану.

Змістовні наукові доповіді представили провідні вчені, науково-педагогічні працівники, молоді дослідники та практики. Зокрема, доктор психологічних наук Олена Ігнатович у доповіді «Науково-методичний дискурс розвитку психологічної культури особистості у контексті професійної орієнтації» акцентувала увагу на значенні психологічної культури як важливого чинника професійного становлення особистості.

Доповідь доктора психологічних наук Мирослави Садової була присвячена психологічним складовим і типам потенціалу самореалізації обдарованої студентської молоді. Значний інтерес учасників викликав виступ професора Анурага Хазаріки «Навчатися адаптуватися: формування стійких людських ресурсів в епоху невизначеності», у якому було висвітлено питання формування стійких людських ресурсів в умовах глобальної невизначеності.

Представники Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України Вікторія Ворожбіт-Горбатюк та Світлана Чернега представили доповідь, присвячену ключовим цінностям профорієнтації у 9 класі Нової української школи.

Вагомий науковий інтерес також викликали доповіді Миколи Піддячого щодо розвитку наукового мислення обдарованих учнів у контексті професійного самовизначення, Анни Любчич щодо ролі правових механізмів співпраці науки та агробізнесу у формуванні компетентностей майбутніх аграріїв, Івана Зайця щодо інноваційних професій та перспектив їх розвитку, а також виступи молодих науковців, присвячені психологічним аспектам професійної адаптації молоді, розвитку емоційного інтелекту, міжособистісним конфліктам, впливу думскролінгу та особистісної тривожності на продуктивність праці молодих фахівців.

Упродовж наукової дискусії учасники читань наголосили на необхідності подальшого розвитку системи професійної орієнтації відповідно до сучасних соціальних та освітніх викликів, посилення психологічної підтримки учнівської та студентської молоді, впровадження інноваційних підходів до професійного консультування та розвитку кар'єрних компетентностей, а також активізації міжвідомчої та міждисциплінарної співпраці у сфері професійної орієнтації й психологічного супроводу особистості.

За результатами роботи учасники заходу рекомендували продовжити практику проведення наукових читань та фахових дискусій, спрямованих на консолідацію наукової спільноти, поширення сучасних психолого-педагогічних практик і розвиток міжінституційної співпраці.

Олена Ігнатович

завідувач відділу психології праці
Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих
імені Івана Зязюна НАПН України

Anurag Hazarika

LEARNING TO ADAPT: BUILDING RESILIENT HUMAN RESOURCES IN AN AGE OF UNCERTAINTY

Dear Delegates, Esteemed colleagues and respected participants.

It is both an honor and a necessity to address a theme that defines our current moment adaptation in an age marked by uncertainty. Across the globe societies are dealing with technological changes, economic instability, and climate disruptions and shifting geopolitical realities. In such a context developing human resources is crucial for sustainable progress. The 21st century has changed the nature of work and learning. Traditional education and job models, once based on stability and predictability are now being replaced by systems. As noted by Schwab (2016) the Fourth Industrial Revolution is merging digital and biological domains requiring individuals to continuously update their skills. In this changing landscape resilience is not about withstanding shocks but also about adapting, transforming and thriving.

Lifelong learning is key to this transformation. Learning should not be limited to education or early life stages; it must be a continuous self-driven process. According to the Organization for Economic Co-operation and Development (OECD, 2021) lifelong learning improves employability supports innovation and fosters inclusion. Individuals who engage in learning are better equipped to navigate uncertainties and seize emerging opportunities. However, resilience is not built through technical skills. Equally important is developing capacity the ability to respond effectively to change. This includes flexibility, emotional intelligence and problem-solving abilities. As highlighted by the World Economic Forum (2023) skills like thinking, creativity and resilience are among the most in-demand competencies in the evolving job market. These skills enable individuals not to react to change but to anticipate and shape it. At the level there is a need to rethink human resource development strategies. Educational institutions, governments and organizations must work together to create ecosystems that promote learning and adaptability.

This includes integrating technologies into education fostering interdisciplinary approaches and strengthening industry-academia linkages. Furthermore inclusive policies must ensure that opportunities for learning and skill development are accessible to all segments of society reducing inequalities and promoting growth. From a perspective resilience must also be understood as a collective attribute. Nations that invest in human capital development are better positioned to withstand shocks and achieve long-term sustainability. Sen (1999) emphasizes that development should be viewed as an expansion of capabilities, where individuals are empowered to lead lives they value. In this sense building human resources is not just an economic imperative but also a moral and social one.

In conclusion the age of uncertainty demands a shift from models of human resource development to dynamic adaptive frameworks. The future belongs to those who can learn unlearn and relearn in response to changing realities. By promoting learning enhancing adaptive capacity and fostering inclusive development we can build a resilient workforce capable of navigating the complexities of our time. Let us commit ourselves to shaping a future where human potential is continuously nurtured and resilience becomes the cornerstone of progress.

REFERENCES:

Organization for Economic Co-operation and Development. (2021). OECD skills outlook 2021: Learning for life. OECD Publishing.

Schwab, K. (2016). The fourth industrial revolution. World Economic Forum.

Sen, A. (1999). Development, as freedom. Oxford University Press.

World Economic Forum. (2023). The future of jobs report 2023. World Economic Forum.

Авдимирець Наталія

КУЛЬТУРНО-ОСВІТНІЙ ПРОСТІР УКРАЇНИ В УМОВАХ ПОСТ-2022: ФЕНОМЕН ТРАНСФОРМАЦІЇ БУТТЯ ТА СМИСЛІВ

1. Теоретичні засади дослідження освітнього та культурного простору війни - феномен освітнього й культурного простору традиційно розглядається як сукупність інституційних, соціальних та смислових практик, що формують умови соціалізації, передачі знань, культурних кодів та ідентичності. В умовах війни цей феномен стає особливо напруженим: бо воєнні обставини спонукають перегляд ключових категорій, які його структурують - від «інституційності» до «спільнотності».

Нова наукова реальність, що формується в Україні після 2022 року, акцентує увагу на тому, що освітній простір сьогодні неможливо відокремити від культурного, а культурний - від соціального та політичного. Зміни в освіті - це не лише зміни в заняттях чи навчальних програмах, а глибинні зміни у способах осмислення світу та місця людини в ньому. Про це свідчать сучасні дискусії науковців щодо функцій освіти в умовах війни та постконфліктної реконструкції суспільства [4]. Таким чином, філософія культури підкреслює, що загальносоціальні катастрофи завжди суттєво переформатовують культурні сенси. Україна, переживаючи війну, переживає не тільки руйнування матеріальної інфраструктури, але й ремодельовання культурних та освітніх систем як носіїв колективної пам'яті й ідентичності.

2. Воєнний досвід як фактор реконструкції культурного простору - політолог і культуролог Ірина Маслікова [2] осмислює культурну сферу в умовах війни як майданчик міжнародної співпраці та культурної дипломатії, що стає засобом збереження ідентичності й побудови майбутнього через обмін ідеями, культурними практиками та цінностями в глобальному контексті. Це важливо, оскільки війна не лише руйнує усталені форми культурних практик, вона спонукає до їхнього переосмислення як актів самовизначення та опору. Такі зміни відбуваються і на локальному рівні: мови, ремесла, традиції, література та мистецтво стають активними політичними й освітніми інструментами, спрямованими на укріплення колективної пам'яті й конструювання спільних смислів.

Одним із показових прикладів є волонтерські ініціативи, спрямовані на відновлення та підтримку української мови серед громадян, включно з російськомовними українцями, в яких мова стає не лише засобом комунікації, а й «безпечною домівкою» для культурного самовираження під час війни. Такий феномен демонструє, як освітні практики можуть служити культурно-онтологічним об'єднавчим ресурсом.

3. Нові освітні практики: від адаптації до змістовної реконструкції - в умовах війни освітній процес переживає низку структурних змін, починаючи від організаційних моделей (включно з підземними та дистанційними школами) та закінчуючи змінами змісту навчання, що враховує психологічні, соціальні та культурні наслідки конфлікту. Культурно-освітній простір стає простором буття, де навчання і життєвий досвід

стають нерозривні, а школа - не лише місцем здобуття знань, але й простором соціальної підтримки [1]. Отже, специфічною рисою воєнної освіти є її здатність інтегрувати гуманітарні, морально-ціннісні й практичні виміри, що робить її складовою формування нової суспільної ідентичності. Це вимагає нової філософської рефлексії щодо ролі освіти як агенту соціальних змін і культурної стабільності.

4. Феномен воєнної ідентичності у культурних наративах освіти - у контексті війни затверджується концепція, згідно з якою культурна пам'ять та освітня практика стають полем боротьби за сенси майбутнього. Воєнний досвід фіксується не лише в політичних репрезентаціях, а й у художніх, літературних, освітніх наративах, які реконструюють індивідуальну та колективну ідентичність. Війна стає фокусом, що інтенсифікує культурні та освітні практики як «сміслові генератори» нової реальності [3].

Отже, сучасний український освітній і культурний простір є вже не тим, яким він був до початку повномасштабної війни 2022 року. Він трансформований через досвід боротьби, волі, свободи та втрат і солідарності, що вимагає редефініції базових категорій буття, знання, пам'яті та ідентичності. У цих процесах освіта й культура перестають бути лише репродуцентами традиційних цінностей, стаючи активними агентами конструювання нової суспільної реальності.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. Науковий, освітній та культурний простір під час війни // Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського <https://www.nbuv.gov.ua/node/6928>

2. Maslikova I. International Cooperation in the Field of Culture under the Conditions of the Russian-Ukrainian War: Cultural Aspect // Ukrainian Cultural Studies - [https://doi.org/10.17721/UCS.2023.1\(12\).01](https://doi.org/10.17721/UCS.2023.1(12).01)

3. Kudriavtseva N. «Safe Spaces» amidst War: Ideologies in Ukraine's Language Volunteering // Heritage Language Journal - <https://doi.org/10.1163/15507076-bja10042>

4. Міністерство освіти і науки України: 2025 рік - рік системних змін і відновлення освіти і науки в умовах війни - <https://mon.gov.ua/news/2025-rik-rik-systemnykh-zmin-i-vidnovlennia-osvity-i-nauky-v-umovakh-viiny>

Адаменко Антон

ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОЗВ'ЯЗКУ СТИЛІВ КЕРІВНИЦТВА ТА ГРУПОВОЇ ЗГУРТОВАНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ

У сучасних умовах функціонування організацій особливого значення набуває проблема забезпечення ефективної взаємодії працівників у межах виробничого колективу. Одним із ключових чинників, що визначають якість міжособистісних відносин, психологічний клімат і результативність спільної діяльності, є стиль управління керівника. У психології управління стиль керівництва розглядається як відносно стійка система способів, методів і форм впливу керівника на підлеглих, що визначає характер організаційної взаємодії та особливості соціально-психологічних процесів у колективі [3]. Саме управлінська поведінка керівника значною мірою впливає на рівень довіри між працівниками, ступінь їхньої залученості до спільної діяльності та готовність до кооперації.

Феномен керівництва у сучасній психологічній науці розглядається не лише як реалізація формальних управлінських функцій, а як складний процес соціально-психологічного впливу на групу. Ефективний керівник повинен поєднувати професійну

компетентність із розвиненими комунікативними навичками, здатністю до організації міжособистісної взаємодії та підтримання сприятливого психологічного клімату в колективі [1]. Дослідження зарубіжних і вітчизняних авторів свідчать, що управлінська діяльність безпосередньо пов'язана зі здатністю керівника формувати атмосферу співпраці, координувати дії працівників і забезпечувати їхню психологічну інтеграцію в межах спільної професійної діяльності [4].

Згуртованість виробничого колективу є важливою соціально-психологічною характеристикою групи, яка відображає рівень внутрішньої єдності її членів, узгодженості цілей, цінностей та моделей поведінки. У наукових підходах згуртованість трактується як інтегративний показник інтенсивності внутрішньогрупових зв'язків, міжособистісної довіри та готовності працівників до спільного досягнення професійних цілей [2].

Високий рівень згуртованості сприяє підвищенню ефективності колективної діяльності, зниженню конфліктності, розвитку взаємопідтримки та стабілізації психологічного мікроклімату в організації. Водночас недостатня згуртованість супроводжується послабленням командної взаємодії, міжособистісною дистанційованістю та зниженням результативності роботи колективу [5].

Особливого значення у формуванні згуртованості набуває саме стиль керівництва. Дослідження свідчать, що авторитарний (директивний) стиль управління, орієнтований переважно на контроль і жорстку регламентацію діяльності, може знижувати рівень внутрішньої єдності колективу, обмежувати ініціативність працівників і посилювати психологічну дистанцію між керівником та підлеглими [6]. Натомість демократичний стиль управління, який передбачає відкриту комунікацію, залучення працівників до прийняття рішень, підтримку міжособистісної взаємодії та врахування потреб персоналу, створює сприятливі умови для формування згуртованого колективу та позитивної психологічної атмосфери [4]. Саме поєднання орієнтації на результат із увагою до соціально-психологічних потреб працівників забезпечує найбільш ефективне функціонування виробничої групи.

Результати емпіричного дослідження особливостей взаємозв'язку стилів керівництва та групової згуртованості працівників засвідчили, що найвищі показники згуртованості та найсприятливіша психологічна атмосфера притаманні колективам із демократичним і демократично-ліберальним стилями управління. Натомість у підрозділах, де переважав авторитарний стиль керівництва, спостерігалися нижчі показники групової інтеграції та менш сприятливий психологічний клімат.

Статистичний аналіз результатів підтвердив наявність значущого взаємозв'язку між стилем управління керівника та рівнем групової згуртованості працівників. Було встановлено, що орієнтовані на взаємодію та підтримку стилі керівництва позитивно впливають на соціально-психологічний клімат колективу, сприяють розвитку довірливих міжособистісних відносин і підвищують ефективність спільної діяльності.

Отримані результати підкреслюють необхідність урахування психологічних аспектів управління при організації роботи виробничих колективів, оскільки саме стиль керівництва є важливим чинником підтримання внутрішньої єдності та стабільності професійної групи.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. Виноградський М. Д., Виноградська А. М., Шканова О. М. Управління персоналом: навч. посіб. Київ : Центр учбової літератури, 2009. 502 с.
2. Голубев С. М. Соціально-психологічні складові згуртованості трудового колективу // Економічний розвиток і спадщина Семена Кузнеця: матеріали V наук.-

практ. конф. (26–27 листоп. 2020 р.). Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2020. С. 282–283.

3. Карамушка Л. М. Психологія управління: навч. посіб. Київ: Міленіум, 2003. 344 с.

4. Кіяшко Л. А. Психологія управління: навчальний посібник. Київ: Академвидав, 2008. 368 с.

5. Пилат Н. І. Психологічні чинники групової згуртованості в трудовому колективі // Актуальні проблеми психології: зб. наук. праць Інституту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України. Київ : Фенікс, 2013. Т. 12. Вип. 16. С. 360–367.

6. Wendt H., Euwema M. C., Van Emmerik I. J. H. Leadership and team cohesiveness across cultures // The Leadership Quarterly. 2009. Vol. 20, Issue 3. P. 358–370.

Афанасенко Вікторія

РОЗВИТОК ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ В ЮНАЦЬКОМУ ВІЦІ

Сучасні умови підготовки кваліфікованих робітників вимагають від здобувачів освіти не лише високих технічних навичок (hard skills), а й розвиненої стресостійкості та здатності до саморегуляції (soft skills). В умовах воєнного стану, хронічного дистресу та соціальної турбулентності емоційний інтелект (EI) постає не просто компонентом комунікативної культури, а фундаментальним внутрішнім ресурсом, що визначає здатність юнаків зберігати психологічну стійкість та ментальне здоров'я. Для майбутнього кваліфікованого робітника – це спроможність утримувати раціональний контроль у критичних (зокрема, технологічно небезпечних) ситуаціях та ефективно взаємодіяти в команді. Первинний аудит студентів закладу професійної освіти виявив специфічний «профіль виживання», де за зовнішньою маскувальною оболонкою приховане глибоке емоційне виснаження.

Методи та організація дослідження. У діагностичному етапі взяли участь 60 здобувачів освіти чоловічої статі віком 15–18 років, які опановують професію «Електромонтер з ремонту і обслуговування електроустаткування». Цей віковий період є критичною фазою «соціального дозрівання», коли EI або стає внутрішньою опорою, або перетворюється на зону особистісного конфлікту. Для комплексного аналізу було сформовано трирівневий діагностичний комплекс:

Інструментальний рівень (Методика Н. Холла) оцінка саморегуляції, управління емоціями та загальної життестійкості;

Комунікативний рівень (Методика М. Манойлової) аналіз EI у зрізі цифрової етики, міжособистісної взаємодії та культури спілкування;

Феноменологічний рівень (Методика В. Бойка) фокус на проявах людяності, емпатії та усвідомленні емоційних станів.

Результати первинної діагностики. Емпіричне дослідження на базі Рокитнівського професійного ліцею дозволило описати середньостатистичного респондента як «людину в емоційному панцирі». Це особистість, яка виробила захисний механізм адаптації через соматизацію та «відключення» чутливості. Виявлений у більшості (67%) низький рівень інтегративного EI свідчить про стан «емоційної дефіцитарності», де замість гнучкого реагування вмикаються примітивні еволюційні захисти: відстороненість (дисоціація) або пасивна агресія. Зафіксовано парадокс «захисної маски»: високий рівень управління емоціями (69%) за низького рівня їх реального усвідомлення (52%) створює хибну ілюзію стійкості. Юнаки витрачають колосальний психоенергетичний ресурс на утримання фасаду

«мужності», що призводить до соматизації та внутрішнього виснаження. Справжня життєстійкість можлива лише через подолання «емоційної ізоляції», на яку вказав критично низький рівень емпатії (89%) та ідентифікації емоцій (61%).

Зміст програми «Емоційного розморожування». З метою трансформації виявлених точок опори (самотивація - 39%, інтуїтивний канал емпатії - 51%) нами було розроблено та впроваджено експериментальну програму психолого-педагогічного супроводу «Емоційне розморожування». Програма інтегрувала нестандартні психологічні інтервенції, адаптовані до специфіки професійно-технічної освіти, та реалізовувалася через три послідовні блоки:

Еко-психологічний блок (еко-терапія за методом Шинрін-йоку): занурення в природне середовище Поліського регіону, проведення занять на відкритому просторі з елементами заземлення та сканування тілесних відчуттів. Це дозволило знизити рівень хронічного гіперзбудження вегетативної нервової системи та верифікувати тіло як безпечний орієнтир;

Експресивно-пластичний блок (арт-терапія): використання технік створення колажів, метафоричними картками для легалізації та безпечного відреагування пригніченого гніву, страху й емоційного болю без ризику публічного осуду;

Інтерактивно-соціальний блок («акції щирості» та благодійна діяльність): залучення здобувачів до волонтерських ініціатив та організації благодійних ярмарків, що активувало просоціальну поведінку, повернуло суб'єктивне відчуття контролю над життям та зруйнувало «емоційну глухоту» через пряму взаємодопомогу.

Результати впровадження та динаміка. Повторний моніторинг після реалізації програми засвідчив якісні позитивні зрушення в профілі ЕІ юнаків. Показник інтегративного ЕІ низького рівня знизився з 67% до 41%, перейшовши в зону помірної норми. Завдяки подоланню «захисної маски» рівень усвідомлення власних емоцій зріс на 23% (з 52% до 75%), що суттєво знизило прояви соматизації та внутрішньої напруги. Показники емпатії покращилися на 18%, демонструючи готовність юнаків до відкритого діалогу, екологічного виявлення емоцій та взаємопідтримки в колективі під час уроків виробничого навчання.

Отже, емоційний інтелект є ключовим метаресурсом, що трансформує реактивну (імпульсивну) поведінку юнака у свідому, зрілу стійкість. Без цілеспрямованого розвитку ЕІ «залізна маска» мужності з часом стає причиною глибоких особистісних та професійних криз. Впровадження нестандартних інтервенцій програми «Емоційного розморожування» дозволяє активувати цей ресурс, забезпечуючи не лише високу професійну успішність та електробезпеку майбутніх фахівців, а й їхню здатність зберігати людяність у нелюдських обставинах.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

Гоулман Д. Емоційний інтелект / пер. з англ. С. Л. Мазур. Харків : Віват, 2019. 512 с.

Кузікова С. Б. Ресурсність емоційного інтелекту в системі саморозвитку особистості в умовах війни. Габітус. 2023. Вип. 48. С. 115–121.

Кузікова С. Б. Ресурсність емоційного інтелекту в системі саморозвитку особистості юнацького віку. Габітус. 2024. Вип. 60. С. 92–98.

Савчук Б., Пантюк Т. Емоційний інтелект як чинник психологічної стійкості особистості в умовах воєнного стану. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 12. Психологічні науки. 2023. Вип. 23 (68). С. 67–78.

Ставицька С. О., Руденко О. В. Психологічний супровід розвитку емоційного інтелекту студентської молоді. Психологічний часопис. 2022. Т. 8. № 1. С. 48–60.

Чабан О. С., Хаустова О. О. Психологія стресу, адаптації та психосоматики в умовах війни. Український медичний часопис. 2024. № 1 (159). URL: <https://www.umj.com.ua> (дата звернення: 21.01.2026).

Horton J. et al. Digital Emotional Intelligence: A New Paradigm. Journal of Digital Psychology. 2026. URL: <https://lnk.ua/jVW1dLm4k> (дата звернення: 21.01.2026).

Horton R., Smith J. The Evolution of Emotional Intelligence in the Era of Generative AI. Journal of Cyberpsychology and Behavior. 2026. Vol. 12. No. 1. P. 88–101.

Zeidner M., Matthews G. Emotional Intelligence and Resilience to Terrorism: The Israeli Experience. Handbook of Emotional Intelligence under Extreme Stress. Springer, Haifa, 2024. P. 112–130.

Балтян Віталій

ПРОФОРІЄНТАЦІЯ ЯК ЧИННИК РОЗВИТКУ ПСИХОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ

Сучасні трансформації у сфері охорони здоров'я та реабілітаційної допомоги актуалізують проблему якісної професійної підготовки майбутніх фахівців з фізичної реабілітації, діяльність яких має виразний міждисциплінарний і людиноцентричний характер. У цих умовах важливою складовою професійного становлення виступає не лише формування спеціальних знань і практичних умінь, а й розвиток психологічної компетентності як інтегративної характеристики особистості фахівця (Кокун, 2012; Крупа & Лобода, 2023).

Водночас ефективність формування психологічної компетентності значною мірою залежить від якості професійного самовизначення особистості, що здійснюється у процесі профорієнтації. Саме на етапі професійного вибору закладаються мотиваційно-ціннісні орієнтації та формується професійна ідентичність (Бех, 2018).

Згідно з сучасними теоріями, компетентність розглядається як інтеграція знань, умінь і поведінкових характеристик (Delamare Le Deist & Winterton, 2005), а також як система емоційно-соціальних компетенцій, що визначають ефективність професійної діяльності (Boyatzis, 2008). У цьому контексті профорієнтація виступає важливим чинником, який визначає спрямованість розвитку психологічної компетентності.

Попри значний науковий інтерес до проблеми, питання інтеграції профорієнтаційних підходів у систему розвитку психологічної компетентності майбутніх фахівців з фізичної реабілітації залишається недостатньо розробленим, що зумовлює актуальність дослідження.

Метою дослідження є теоретичне обґрунтування ролі профорієнтації як чинника розвитку психологічної компетентності майбутніх фахівців з фізичної реабілітації та визначення шляхів інтеграції профорієнтаційних і психолого-педагогічних впливів у процесі професійної підготовки.

Профорієнтація розглядається як система психолого-педагогічних заходів, спрямованих на формування у особистості усвідомленого ставлення до вибору професії, розвиток професійної мотивації та готовності до професійної діяльності. У підготовці майбутніх реабілітологів вона виконує функцію первинного професійного спрямування, що визначає подальший розвиток особистості фахівця.

Психологічна компетентність визначається як інтегративне утворення, що включає мотиваційно-аксіологічний, самооцінно-рефлексивний, операційно-діяльнісний, когнітивно-емоційний та особистісно-фаховий компоненти (Примачок,

2019). Її розвиток забезпечує ефективність професійної взаємодії, емоційну саморегуляцію та здатність до відповідального прийняття рішень.

Встановлено, що профорієнтація безпосередньо впливає на формування мотиваційно-аксіологічного компонента психологічної компетентності, оскільки сприяє усвідомленню цінностей професії, формуванню внутрішньої мотивації та професійної ідентичності (Бех, 2018). Водночас вона опосередковано впливає на розвиток інших компонентів через активізацію рефлексії та самопізнання.

Інтеграція профорієнтації у процес професійної підготовки передбачає використання активних методів навчання: тренінгів, професійних проб, кейс-методу, супервізій і рефлексивних практик, що узгоджується з сучасними підходами до розвитку емоційно-соціальних компетенцій (Boyatzis, 2008).

Таким чином, профорієнтація виступає важливим ресурсом розвитку психологічної компетентності та забезпечує її цілісність і системність, формує мотиваційно-ціннісну основу професійного становлення та сприяє розвитку професійної ідентичності. Інтеграція профорієнтаційних і психолого-педагогічних впливів у процесі професійної підготовки забезпечує більш ефективний розвиток ключових компонентів психологічної компетентності, що відповідає сучасним вимогам до професійної діяльності фахівців реабілітаційного профілю.

Перспективи подальших досліджень пов'язані з розробленням моделей ранньої профорієнтації та вивченням її впливу на професійну адаптацію, психологічну стійкість і профілактику емоційного вигорання.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

Бех, І. Д. (2018). Особистісна шляху до духовних цінностей. Чернівці: «Букрек». 320.

Boyatzis, R. E. (2008). Competencies in the 2st century. *Journal of Management Development*, 27(1), 5–12. <https://doi.org/10.1108/02621710810840730>

Delamare Le Deist, F., & Winterton, J. (2005). What is competence? *Human Resource Development International*, 8(1), 27–46. <https://doi.org/10.1080/1367886042000338227>

Демченко, М. О., Аматыєва, О. П., & Бурова, Е. В. (2021). Генеза категорії «компетентність» як професійно значущої характеристики особистості педагога. Традиційні та інноваційні підходи до наукових досліджень: матеріали II Міжнародної наукової конференції. 162–164.

Кокур, О. М. (2012). Психологія професійного становлення сучасного фахівця. Інформаційно-аналітичне агентство.

Крупа, В., & Лобода, І. (2023). Професійна підготовка майбутніх фахівців з фізичної терапії, ерготерапії в сучасних умовах. *InterConf*. 93–101.

Кушнірук, С. А., & Белкова, Т. О. (2023). Професійна підготовка майбутніх фахівців із фізичної реабілітації до формування здоров'язбережувального освітнього середовища. *Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова*, (96), 60–65. <https://doi.org/10.31392/NPU-nc.series5.2023.96.11>

Примачок, Л. (2019). Професійна компетентність як інструмент ефективного фахового становлення реабілітолога. *Практична реабілітологія: теорія і практика*, 106–115. https://doi.org/10.35619/prap_rv.vi13.130

Білоус Оксана

«М'ЯКІ» НАВИЧКИ ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ЯК РЕСУРС ПРОФЕСІЙНОЇ АДАПТАЦІЇ В КРИЗОВИХ УМОВАХ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

У сучасних умовах, коли освіта постає перед викликами кризових ситуацій – пандемій, соціальних потрясінь, військових конфліктів – зростає навантаження на нервову систему педагога, що призводить до формування емоційної напруги, накопичення негативних емоцій, зниження адаптивних здібностей, здатних чинити опір стресу.

Постійний стрес може зумовити професійну деформацію вчителя, підвищити конфліктність у колективі, зменшити ефективність праці. Відсутність належної психологічної підготовки та адаптивних інструментів до кризових умов є причиною негативних наслідків для психічного та фізичного здоров'я педагога. У цьому контексті роль «м'яких» навичок вчителя початкової школи набуває особливого значення.

«М'які» навички, які ще називають соціальними, соціально-комунікативними, суспільними, життєвими, універсальними дозволяють легко спілкуватися, ефективно взаємодіяти у соціумі та досягати успіхів у багатьох професіях[4]. Вони забезпечують належний рівень професійної гнучкості та здатність швидко реагувати на змінені умови, управління своїм емоційним станом і ефективного виконання завдань в умовах невизначеності.

Розвинені «м'які» навички вчителя початкової школи, такі як комунікація, критичне мислення, емоційний інтелект, адаптивність і стресостійкість, стають ключовим ресурсом для успішної професійної адаптації та ефективної роботи в кризових умовах.

Здатність педагога ефективно комунікувати з учнями, батьками, колегами та адміністрацією набуває особливої вагомості під час криз. Важливо не лише передавати знання, але й вміти слухати, розуміти потреби учнів та надавати їм належну підтримку. Гнучкість у комунікації допомагає уникати конфліктів і створювати атмосферу взаємоповаги та взаємопідтримки у шкільному колективі.

Наявність розвинутого критичного мислення сприяє неупередженому й об'єктивному аналізу обставин та інформації, самостійному обґрунтованому прийняттю рішень, розумінню «як вижити в світі, де панують маніпулятивні стратегії». Науковці зазначають, що за теорією Р. Бар-Она емоційний інтелект визначається як сукупність найрізноманітніших здібностей, які забезпечують можливість успішно діяти в будь-яких ситуаціях. Серед 5-ти складових, що характеризують структуру емоційного інтелекту, варто звернути увагу на власне адаптаційні здібності (вміння вирішувати проблеми, долати труднощі, емоційна лабільність) та антистресовий потенціал (стійкість до стресів, самоконтроль) [1].

Емоційна стійкість як основа професійної адаптації дозволяє вчителю зберігати спокій, адаптуватися до нових викликів і підтримувати високу якість навчання. На вирішення складних проблем, конструктивне подолання кризових ситуацій спрямована адаптивна поведінка. Згідно Е. Неім до адаптивних варіантів поведінки можна віднести копінг-стратегії (форма поведінки, що спрямована на розв'язання життєвих проблем). Серед них варто зазначити когнітивні, емоційні та поведінкові копінг-стратегії як інструмент для аналізу та розв'язання складних життєвих ситуацій [3, с.177].

Під дією об'єктивних і суб'єктивних факторів педагога змушені адаптуватися до змін середовища своєї життєдіяльності. Як наслідок збільшуються затрати енергії на опанування нових видів діяльності. Це може супроводжуватися стресами і депресією,

викликати різні психічні та психосоматичні розлади. Наявний високий рівень стресостійкості у вчителя сприяє якісному виконанню професійних обов'язків, збереженню працездатності і здоров'я в екстремальних умовах.

Показниками стресостійкості науковці вважають емоційну стійкість, самоконтроль, саморегуляцію, психологічну стійкість, фрустраційну толерантність. Ключовими ресурсами стресостійкості в професійній діяльності вчителя початкової школи мають бути: можливість самостійно приймати рішення; застосування наявних навичок та набувати нові; можливість вибору в професійній ситуації; прозорість оточення (зворотний зв'язок та ступінь передбачуваності щодо своїх дій; рольова визначеність); можливість міжособистісних контактів (соціальна підтримка, допомога у досягненні професійної мети)...[2, с.981-982].

Кризові умови зазвичай вимагають швидких змін у методах і формах навчання. Вчителі з розвиненими «м'якими» навичками здатні впроваджувати інноваційні технології, знаходити альтернативні розв'язання проблем, уникати професійного вигорання, самоудосконалюватися, що сприятиме ефективності освітнього процесу та професійному успіху.

Таким чином, розвиток і застосування «м'яких» навичок є важливим стратегічним ресурсом для вчителя початкової школи, який сприяє ефективній професійній адаптації та забезпечує якісну освіту в кризових умовах життєдіяльності.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. Дерев'янка С. П. Здібності у структурі емоційного інтелекту. Наукові записки Інституту психології імені Г.С. Костюка АПН України / [зб. наук. праць / наук. ред. Максименко С. Д.]. К.: ДП «Інформаційно-аналітичне агентство», Вип. 35. 2007. С. 581-588.
2. Карамушка Л.М., Грубі Т.В. Стресостійкість. Енциклопедія освіти / Нац. акад. пед. наук України; [гол. ред. В. Г. Кремень]: 2-ге вид., допов. та перероб. Київ: Юрінком Інтер, 2021. С.981-982.
3. Максименко С.Д., Руденко Я.В., Кушнерьова А.М., & Невмержицький В.М. Психічне здоров'я особистості: підручник для вищих навчальних закладів. Київ: «Видавництво Людмила», 2021. 438 с.
4. Soft Skills. Словник. URL: <https://www.dictionary.com/browse/soft-skills>

Бучма Вікторія

ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ШКОЛЯРІВ ЗАСОБАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

В умовах повномасштабної війни в Україні національно-патріотичне виховання дітей та молоді є пріоритетним завданням держави та системи освіти. У Державному стандарті базової середньої освіти зазначено, що метою базової середньої освіти є формування в учнів активної громадянської позиції, патріотизму, поваги до культурних цінностей українського народу, його

історико-культурного надбання і традицій, державної мови [1]. Серед компетентностей, необхідних для соціалізації школярів та їх громадянської активності, свідомого вибору подальшого життєвого шляху та самореалізації, в документі визначені соціальна та громадянська компетентності. Соціальна компетентність визначається як здатність продуктивно співпрацювати з партнерами у групі та команді, виконувати різні ролі та функції у колективі Громадянська компетентність

визначається як здатність учня активно, відповідально та ефективно реалізовувати права та обов'язки з метою розвитку демократичного суспільства [1]. В умовах сучасних викликів особливої актуальності набуває проблема формування у школярів національно-патріотичної компетентності як ключової компетентності для подолання викликів війни.

Наукові розвідки свідчать, про відсутність єдиного тлумачення поняття «національно-патріотична компетентність». Видатний український психолог М. Боришевський у працях, присвячених проблемі психологічних закономірностей розвитку громадянської спрямованості особистості, розглядав її як складник громадянської компетентності. На думку дослідниці О. Порохнавець, національно-патріотична компетентність є об'єктивною категорією, адже становить певний рівень розвиток особистості і наявність знань, умінь, навичок, ставлень й орієнтацій [4]. Компетентнісний підхід до патріотичного виховання обґрунтовано у роботах Н. Бібік, О. Пометун, О. Савченко [2]. Зазначимо, що в рамках концепції «Нова українська школа» національно-патріотична компетентність розглядається як складова громадянської компетентності [3]. Загалом, національно-патріотичну компетентність визначаємо як інтегративну якість особистості, що охоплює систему знань про історію, культуру своєї Батьківщини, виражається у сформованості національної ідентичності та здатності до активної участі у збереженні, захисті та розбудові держави.

У структурі національно-патріотичної компетентності виокремлюють наступні компоненти: когнітивний (знання історії, культури, символіки, традицій, мови); ціннісно-мотиваційний (патріотичні цінності, любов до Батьківщини, національна гідність); діяльнісно-поведінковий (участь у громадському та волонтерському житті, прагнення працювати на благо суспільства, захист суверенітету держави); рефлексивний (здатність протистояти маніпуляціям в інформаційному просторі, оцінювати власну поведінку з позиції патріотизму та громадянської відповідальності).

Формування національно-патріотичної компетентності школярів має здійснюватися під час усього освітнього процесу. З зв'язку з цим, під час організації освітнього процесу перед вчителем стоїть низка завдань, а саме: формування національної ідентичності, виховання поваги до державної мови, розвиток громадянської відповідальності, плекання шани до захисників Батьківщини. Одним з засобів формування національно-патріотичної компетентності є навчальна література. Використання в навчальній літературі національного та історичного матеріалу актуалізує в учнів низку важливих питань: сенс буття, цінності людського життя, збереження національної ідентичності тощо. Важливими для вироблення національно-патріотичної компетентності школярів є підручники з предметів соціально-гуманітарного циклу (українська література, громадянська освіта, історія, основи правознавства). Їх зміст містить надбання національної культури, що формує у молоді національну ідентичність, почуття патріотизму, національні і загальнолюдські цінності. Вивчення літературних творів, в яких відображено любов до своєї країни, боротьба за незалежність, героїчні і трагічні сторінки життя українського народу є одним з напрямів національно-патріотичного виховання.

Важливою складовою національно-патріотичної компетентності є формування національної ідентичності, національних цінностей (незалежність, мова, рідна земля), почуття гордості за свою країну. Реалізація цього завдання здійснюється за допомогою хрестоматії як різновиду навчального посібника. Наприклад, хрестоматія з літератури містить казки, прислів'я, балади. Їх персонажі наділені такими позитивними якостями як сміливість, патріотизм, вірність слову, відданість Батьківщині тощо. Через вивчення творів народного мистецтва учні засвоюють досвід свого народу у боротьбі за незалежність, усвідомлюють його стійкість і прагнення до свободи. Таким чином, в

умовах викликів російсько-української війни сучасна навчальна література виступає дієвим інструментом формування в школярів національно-патріотичної компетентності як інтегративної якості особистості, яка виявляється у громадянській свідомості, готовності брати відповідальність за майбутнє своєї держави.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. Державний стандарт базової середньої освіти / Електронний ресурс. Режим доступу: URI: https://ru.osvita.ua/legislation/Ser_osv/76886/
2. Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи. Київ: "К.І.С.", 2004. 112 с.
3. Концепція Нової української школи / Електронний ресурс. Режим доступу: URI: <https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/nova-ukrainskashkola-compressed.pdf>
4. Порохнавець О.М. Наукова інтерпретація сутності поняття "національно-патріотична компетентність" в психолого-педагогічній літературі / Електронний ресурс. Режим доступу: URI: <https://ps.journal.kspu.edu/index.php/ps/article/view/3187/2870>

Велькіа Дар'я, Шевцова Олена

ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ АДАПТАЦІЇ СТУДЕНТІВ ДО ПЕРШОГО РОБОЧОГО МІСЦЯ

У сучасному суспільстві проблема адаптації студентів до першого робочого місця є дуже актуальною. Після завершення навчання або під час поєднання навчання з роботою молоді люди стикаються з новими вимогами, відповідальністю та необхідністю швидко пристосовуватися до професійного середовища. Для більшості студентів перше робоче місце стає важливим етапом у житті, оскільки саме в цей період починають формуватися професійний досвід, навички спілкування у колективі та ставлення до майбутньої професії.

Адаптація до роботи є складним психологічним процесом. Вона включає пристосування до нових умов праці, колективу, правил організації та професійних обов'язків. Для студента це часто супроводжується хвилюванням, невпевненістю та емоційним напруженням. Молоді люди переживають через можливі помилки, оцінку керівництва та власну недостатню професійну підготовку. Особливо це характерно для тих студентів, які раніше не мали досвіду роботи [1; 2; 4].

Однією з головних психологічних особливостей адаптації є підвищений рівень тривожності. Студенти можуть боятися не впоратися із завданнями, неправильно виконати роботу або не знайти спільну мову з колективом. Такі переживання є природними, оскільки людина потрапляє у нове середовище, де від неї очікують відповідальності та професійності. У деяких випадках хвилювання може негативно впливати на самооцінку та працездатність молодого працівника [2; 6].

Важливу роль у процесі адаптації відіграє самооцінка особистості. Якщо студент упевнений у своїх знаннях та можливостях, йому легше долати труднощі та встановлювати контакти з колегами. Співробітники з адекватною самооцінкою швидше пристосовуються до нових умов праці та легше сприймають конструктивну критику від колег і керівництва. Натомість занижена самооцінка у працівника може викликати його невпевненість, страх проявляти ініціативу та уникнення відповідальності тощо [3; 4].

Ще одним важливим чинником є професійна мотивація. Якщо студент дійсно зацікавлений у своїй професії та прагне розвиватися, процес адаптації проходить

значно легше. Зацікавленість у роботі допомагає долати труднощі та мотивує працівника вдосконалювати свої професійні навички. Якщо ж професія була обрана без власного бажання або майбутній фахівець не бачить перспектив розвитку, це може призводити до емоційного виснаження та незадоволення роботою [2; 4; 6].

Велике значення має і соціально-психологічна адаптація у колективі. Студенту, котрий суміщає навчання і працю, необхідно навчитися взаємодіяти з колегами, дотримуватися професійної етики та правил спілкування. Для багатьох молодих людей саме встановлення контактів у колективі є одним із найскладніших етапів. Якщо колектив підтримує нового працівника, допомагає йому та позитивно ставиться до помилок, адаптація проходить швидше та є менше стресогенною. Негативна атмосфера, конфлікти або байдужість колег можуть ускладнювати процес пристосування співробітника до вимог першого робочого місця та викликати психологічний дискомфорт [1; 3; 5; 6].

Також важливою проблемою є різниця між теоретичними знаннями та практичними вимогами роботи. Під час навчання студенти отримують багато теоретичної інформації, але на практиці часто стикаються з ситуаціями, які потребують швидких рішень, відповідальності та практичних навичок. Через це молоді спеціалісти можуть почуватися невпевнено та сумніватися у своїй компетентності. Саме тому важливе значення мають практика, стажування та можливість отримати професійний досвід ще під час навчання.

На успішність адаптації впливає і рівень стресостійкості особистості. Робота може супроводжуватися великим навантаженням, новими обов'язками та емоційним напруженням. Студенти, які вміють контролювати свої емоції та спокійно реагувати на труднощі, швидше адаптуються до професійного середовища. Навички саморегуляції допомагають співробітнику зберігати емоційну рівновагу та ефективно вирішувати поточні професійні завдання [4; 6].

Важливу роль у процесі адаптації відіграє підтримка з боку керівництва та колег. Коли молодому працівнику пояснюють його обов'язки, допомагають освоїтися та підтримують у складних ситуаціях, він відчуває впевненіше. Доброзичлива атмосфера в колективі сприяє розвитку професійної мотивації та бажання працювати. У таких умовах студент легше долає хвилювання та швидше звикає до нових вимог.

Сьогодні багато студентів поєднують навчання з роботою. З одного боку, це позитивно впливає на адаптацію, оскільки молоді люди раніше отримують професійний досвід і навчаються відповідальності. З іншого боку, поєднання навчання та роботи може викликати втому, стрес і нестачу часу на відпочинок. Це іноді призводить до емоційного виснаження та погіршення психологічного стану студента. Для полегшення адаптації працівника до першого робочого місця важливе значення мають цілеспрямована психологічна підтримка, соціально-психологічні тренінги з метою гармонізації процесу адаптації. Вони допомагають студентам розвивати комунікативні навички, впевненість у собі, стресостійкість та вміння працювати у команді. Також корисними є програми наставництва, коли досвідчені працівники допомагають молодим спеціалістам освоїтися на новому місці роботи [4; 7].

Отже, адаптація студентів до першого робочого місця є важливим та складним етапом у житті молодої людини. Успішність цього процесу залежить від особистісних якостей студента, професійної мотивації, рівня підготовки та підтримки з боку колективу. Створення сприятливих умов для професійного становлення молодих спеціалістів допоможе їм швидше інтегруватися у професійне середовище та реалізувати свій потенціал.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. Гринців М. В. Психологічні особливості професійної адаптації молоді. Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В. О. Сухомлинського. Сер.: Психологічні науки. 2012. Т. 2. Вип. 9. С. 54-57.
2. Колеснікова В. В. Особливості адаптації молодих фахівців до здійснення професійної діяльності. Експерт: парадигми юридичних наук і державного управління. 2019. Вип. 3(5), С. 235-246. [https://doi.org/10.32689/2617-9660-2019-3\(5\)-235-246](https://doi.org/10.32689/2617-9660-2019-3(5)-235-246)
3. Смірнов А. Є. Психологічний аналіз проблеми адаптації працівників на робочому місці. Правничий вісник Університету «КРОК». 2018. Вип. 31, С. 175-181.
4. Шевцова О. М. Психологічні аспекти професійного розвитку майбутніх фахівців соціономічних спеціальностей при поєднанні навчання і праці. Майбутнє психології в умовах сучасної України: матер. Всеукр. науково-практ. конфер. (23 травня 2024 р., м. Київ), С. 146-148.
5. Шевцова О. М., Ареф'єва М. Г. Специфіка проявів стресостійкості у студентської молоді в умовах війни. Гуманітарні студії: педагогіка, психологія, філософія. К.: НУБіП України. Т. 14, № 4, 2023. С. 172-179. [http://dx.doi.org/10.31548/hspedagog14\(4\).2023.172-179](http://dx.doi.org/10.31548/hspedagog14(4).2023.172-179)
6. Шевцова О. М., Лозицький Д. Кар'єрна невизначеність як стресогенний фактор у майбутніх психологів. Роль психології в сучасному світі: матер. Міжнар. науково-практ. конфер. (09 грудня 2025 р., м. Київ), Київ: НУБіП України, С. 74-76.
7. Шевцова О. М., Паламаренко А. Г. Розвиток комунікативної компетентності майбутніх психологів засобами соціально-психологічного тренінгу. World trends in the development of modern scientific trends: матер. XI Міжнар. науково-практ. конфер. (10-12 листопада 2025 р., м. Мюнхен (Німеччина)), С. 192-194.

**Ворожбіт-Горбатюк Вікторія,
Чернега Світлана**

ПРОФОРІЄНТАЦІЯ У 9 КЛАСІ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ: КЛЮЧОВІ ЦІННОСТІ

Трансформації освіти в Україні, глобалістичні зміни через тотальну цифровізацію і постійну міграцію усіх ресурсів і суспільно-правових відносин безумовно впливають на ціннісні основи будь-якої діяльності. Науково-методичні та практичні основи сучасної профорієнтації передбачають розширення ціннісного підходу, адже саме утвердження української громадянської ідентичності може стати фундаменталізуючою і системоутворювальною цінністю у контексті реформи Нової української школи. У діаграмі 1 візуалізовано три ключові цінності-сенси, які корелюються з концептуальними засадами Нової української школи [3], відповідають положенням чинного національного законодавства [2].

Відповідно до визначених у діаграмі 1 ціннісних орієнтирів, профорієнтацію в організації, розробленні змістовно-методичного забезпечення створення навчально-пізнавального контенту варто спрямувати увагу на вікові та психолого-фізіологічні особливості самоідентичності дев'ятикласника / дев'ятикласниці: 1) Межа критичності: у 9 класі відбувається перша реальна соціальна диференціація, коли учень з батьками і за підтримки вчителів обирає академічний чи професійний рівень подальшої освіти. 2) Чергова криза самоідентичності: учень 9 класу постає перед питанням «Хто я?» не з позицій оцінок дорослих, а з вершини чи панорами власних цінностей. 3) Інтенсивний розвиток рефлексії у зв'язку з прогресом абстрактного та аналітичного мислення, набуття досвіду співставлення своїх здібностей і вимог професії.

Діаграма 1. Ціннісний підхід у профорієнтації у 9 класі Нової української школи

4) Емоційна волатильність: коливання настрою, самооцінки, що може стати причиною страху, прокрастинації, сповільнення емоційних реакцій, пізнавального песимізму, конфліктності в поведінці і комунікаціях. 5) Зміна домінантного спілкування від інтимно-дружнього з однолітками на авторитет і лідерство дорослої професійно успішної людини. У цьому аспекті актуальним постає серфінг кар'єрних консультантів з використанням досвіду братських шкіл, вивчення дерева свого роду і з'ясування професійних ролей своїх пращурів, опора на ментальну традицію. 6) Зміна часово-просторової перспективи: те, що було мрією, роздумом, для дев'ятикласника постає у вигляді плану: куди вступати, які кластери, галузі обрати, як готуватися до підсумкової атестації, які предмети обирати.

Для того, щоб профорієнтація в 9 класі Нової української школи сприяла утвердженню української громадянської ідентичності, соціокультурним базисом навчальних взаємодій постають: вчення про споріднену працю Григорія Сковороди (триєдина мета родинного виховання: благо народити, зберегти природою дані здоров'я, хист, сили, навчити вдячності), самопізнання своєї натури через цінність нерівної рівності, споріднена праця – як потреба, а не тягар, умова, ціль, гармонія внутрішнього, зовнішнього світів і духовного єства. Важливо розкрити дев'ятикласникам соціальну цінність спорідненої праці в умовах цифровізації і цифрового громадянства ("Що ти в професії залишиш у спадок світу?"). Для профілактики дифузії профідентичності, коли вибір професії здійснюється тільки за зовнішньою атрибутивністю (блогер, фрілансер), доречним видається акцентна увага до пошуку учнем спорідненості і свого природного покликання.

Позитивні результати профорієнтації у 9 класі Нової української школи виражаються таким чином:

А) створені умови для самопізнання: аналітико-діагностувальні процедури на прикладі обсерваторії інтересів, професійних уподобань, мікростажувань, участі в ярмарках вакансій, інших активностей учасників освітнього процесу в закладі освіти;

Б) систематично удосконалюються інформаційно-цифрові компетентності учасників освітнього процесу: усвідомлена та відповідальна цифрова спадщина й цифровий образ здобувача середньої освіти цінні для довгострокового управління кар'єрним поступом;

В) соціальна обізнаність та соціальна ідентифікація з конкретно професійною галуззю через методики соціально-емоційного та етичного навчання, живі історії, життєписи, тренінги-симуляції, соціально значущі проекти у межах навчання і взаємодії з громадою і громадськими організаціями;

Г) тристороння співпраця учителя, учнів та їхніх батьків, широкої аудиторії стейхолдерів для організації актуальних заходів: професійний шефдоунг (слідувати за фахівцем тінню); візити / екскурсії; гостьові зустрічі з успішними випускниками, фахівцями, які популяризують певну професію; «живі книги», музей портфоліо здобувачів середньої освіти, електронний репозитарій рідкісних / не трендових професій.

Таким чином цінності, визначені у діаграмі 1, шляхом ретельно організованої профорієнтаційної роботи з громадянсько спрямованим навчально-пізнавальним контентом сприятиме формуванню ідентифікації кожного дев'ятикласника / дев'ятикласниці на первинному рівні інтеграції з особистим «Я» з урахуванням цінного для реалій воєнного стану і повоєнного відновлення України часу ортобіотичного підходу, започаткованого Іллею Мечниковим [1].

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

Ворожбіт-Горбатюк В., Собченко Т., Козиренко С. Теорія ортобіозу Іллі Мечникова: потенціал євроінтеграції національної освіти. Новий колегіум. 2023. № 1–2. С. 105–109. URL: <https://newcollegium.nure.ua/article/view/289010/282620>

Про основні засади державної політики у сфері утвердження української національної та громадянської ідентичності. Відомості Верховної Ради, 2023, № 46, ст.116. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2834-20#Text>

Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти “Нова українська школа” на період до 2029 року. Розпорядження КМУ від 14 грудня 2016 р. № 988-р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/988-2016-%D1%80#Text>

**Воскобоєва Світлана,
Герасіна Світлана**

ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ САМОРЕГУЛЯЦІЇ ТА ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТУ В ПРОФІЛАКТИЦІ ПРОФЕСІЙНОЇ ДЕСТРУКЦІЇ МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ

Щоденне подолання наслідків війни та адаптація до кризових умов життя безпосередньо впливають на якість навчальної та професійної діяльності українців. Необхідність думати про те, що буде завтра, переживання страху, тривоги за своє життя та необхідність поєднувати це все з навчанням є частиною щоденного досвіду студентів. Майбутні психологи, які навчаються допомагати іншим справлятися зі стресом, депресією та вигоранням, самі періодично потребують відновлення власного психологічного ресурсу. Однак, значна частина з них не доводять ці думки до дій, оскільки розраховують на власний ресурс навіть тоді, коли його об'єктивно не вистачає для ефективного навчання [1, с. 209].

Саморегуляція є здатністю людини свідомо керувати власними емоціями, поведінкою, увагою й тілесними реакціями, щоб зберігати внутрішню рівновагу та діяти відповідно до поставленої мети. Для майбутнього психолога необхідність розвитку цієї здатності зумовлена потребою в емоційному залученні, підтримці клієнта під час роботи з ним, проявах емпатії [3, с. 82]. Не менш важливим є здатність після

завершення взаємодії повертатися «до себе», вміти зняти напруження та заспокоїти тривогу й чітко відділяти професійну роль від особистого життя [3, с. 111].

Тайм-менеджмент—це вміння організовувати власні дії, навантаження й відпочинок у межах наявного часу [2, с. 4]. Тобто, це здатність психолога таким чином вибудовувати день, щоб у нього залишилося місце для підготовки до роботи з клієнтами, супервізії, пауз між контактами й відновленням [2, с. 19].

Якщо психолог має розвинуті вищезазначені здатності, йому вдасться не довести власний стан до розвитку професійних деструкцій—поступових змін емоційного стану, мислення й поведінки людини під впливом тривалого професійного навантаження [1, с. 209]. Серед деструкцій, характерних для психологів, варто виділити емоційне вигорання, байдужість або цинічне ставлення до клієнтів, постійне перенесення професійної ролі на друзів і родичів, втрату віри в ефективність допомоги або, навпаки, надмірне відчуття власної відповідальності за життя інших людей [1, с. 213].

З метою дослідження особливостей саморегуляції майбутніх психологів було проведено емпіричне дослідження, у якому взяли участь 30 студентів спеціальності «Психологія» віком від 18 до 23 років. Для визначення рівня емоційного вигорання, способів подолання стресу та навичок планування часу було використано методику діагностики емоційного вигорання, опитувальник копінг-стратегій Р. Лазаруса і С. Фолкман та анкету самооцінки навичок тайм-менеджменту.

Було встановлено, що студенти з вищими проявами емоційного виснаження частіше використовують уникнення, відкладання завдань, емоційне дистанціювання та хаотичне реагування на навчальне навантаження. Натомість студенти з нижчим рівнем вигорання частіше звертаються до планування, пошуку підтримки, розподілу завдань за пріоритетністю та коротких пауз для відновлення, що вказує на тісний зв'язок між сформованістю навичок самоорганізації та способом подолання стресу в майбутніх психологів.

З огляду на встановлені тенденції, вважаємо доцільним використання студентами-психологами технік тайм-менеджменту. До таких технік належить метод маленьких кроків, матриця Ейзенхауера та техніка Pomodoro, які можуть використовуватися як доступні засоби профілактики професійної деструкції ще на етапі фахової підготовки.

Метод маленьких кроків, або Кайдзен, полягає в тому, що велике й емоційно напружене завдання розподіляється на невеликі дії, які реально виконати за короткий проміжок часу. Наприклад, підготовка до складного випадку з клієнтом або опрацювання великого обсягу літератури може починатися з 10-15 хвилин конкретної роботи: прочитати одну сторінку, виписати кілька думок, скласти короткий план або підготувати один фрагмент тексту. Це зменшує ймовірність ігнорування тих завдань, які здаються надто об'ємними або складними, і допомагає чітко визначити, що саме потрібно зробити та в якій послідовності [2, с. 135].

Матриця Ейзенхауера допомагає майбутньому психологу розділяти завдання за рівнем важливості й терміновості. Структура кожної зони має охоплювати різні аспекти щоденного досвіду студента-психолога, оскільки не всі навчальні, професійні й особисті справи можуть одночасно належати до важливих і термінових. Тобто, встановлюється об'єктивна ієрархія дій, особливо з урахуванням їхньої часової перспективи: що потребує негайного виконання, що можна запланувати, що делегувати, а що не повинно займати основне місце в графіку [2, с. 61].

Дихальні техніки та заземлення можуть використовуватися студентами-психологами як екстрений спосіб стабілізації емоційного стану в ситуаціях сильного напруження, тривоги або надмірного залучення в переживання іншої людини.

Квадратне дихання допомагає сповільнити тілесну реакцію на стрес, вирівняти ритм дихання, знизити внутрішнє збудження й повернути увагу до теперішнього моменту. Використання технік заземлення дає змогу швидше відділити власний стан від стану іншої людини, зберегти професійну присутність і не накопичувати напруження після завершення взаємодії [3, с. 111].

Таким чином, за відсутності сформованих навичок самоорганізації майбутній психолог може поступово звикнути до неефективного режиму навчання й професійної підготовки. Тайм-менеджмент забезпечує впорядкований розподіл навчального й професійного навантаження, створює часовий ресурс для відпочинку та саморегуляційних практик, а саморегуляція, у свою чергу, допомагає знижувати емоційне напруження, підтримувати внутрішню рівновагу й зменшувати ризик розвитку професійного вигорання. Практика цих технік дозволить оптимізувати навантаження, вчасно виявити втому та зберегти внутрішній ресурс під час усього періоду навчання.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. Спринська З. В. Особливості прояву, наслідки та шляхи запобігання професійному вигоранню у психологів. Габітус. 2024. Вип. 67. С. 209-213. URL: <https://habitus.od.ua/journals/2024/67-2024/35.pdf>

2. Тайм-менеджмент: навчальний посібник. 2-ге вид., перероб. і допов. / О. Ю. Могилевська, С. А. Павловський, М. Ю. Поворозник, Л. В. Парій, А. М. Ребрина, О. Є. Наголюк, В. В. Братух. Київ : КНДУ «Науково-дослідний інститут соціально-економічного розвитку міста», 2025. 242 с. URL: https://duikt.edu.ua/uploads/l_2366_53474761.pdf

3. Фурс О. Й. Саморегуляція освітньої діяльності та професійний розвиток здобувачів закладів професійної освіти: навчально-методичний посібник. Біла Церква: БІНПО ДЗВО «УМО» НАПН України, 2024. 130 с. URL: https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/741011/1/%D0%A4%D1%83%D1%80%D1%81%20%D0%9E.%D0%99.%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA_2024.pdf

4. Шайхлісламов З. Р., Горбенко В. Ю. Теоретичні підходи визначення копінг-стратегії поведінки особистості. Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія: Психологія. 2023. Т. 34 (73), № 1. С. 64-69. URL: https://www.psych.vernadskyjournals.in.ua/journal/1_2023/11.pdf

Гранатюк Данило, Шевцова Олена

ПРОБЛЕМА ЗБАЛАНСОВАНOSTІ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Й ОСОБИСТОГО ЖИТТЯ У МОЛОДИХ ФАХІВЦІВ

Сучасний ринок праці ставить перед молодими фахівцями високі вимоги: професійна мобільність, постійне підвищення кваліфікації, готовність до понаднормової роботи. Водночас у суспільстві зростає цінність особистого життя, психологічного благополуччя та якісного дозвілля. Саме у молодому віці (20-30 років) відбувається становлення кар'єри, але саме в цей період людина також планує створення сім'ї, народження дітей, підтримання соціальних зв'язків. Проблема збалансованості професійної діяльності й особистого життя (work-life balance) для молодих фахівців є надзвичайно актуальною, адже її невирішення призводить до професійного вигорання, погіршення фізичного та психічного здоров'я, зниження продуктивності праці тощо.

Метою цих тез є аналіз основних чинників, що ускладнюють досягнення балансу між роботою та особистим життям у молодих фахівців, а також визначення можливих шляхів подолання цієї проблеми.

Дослідження у галузі сучасної психології праці щодо чинників, що перешкоджають досягненню молодими фахівцями збалансованості основних сфер життєдіяльності: особистому життю та професійної діяльності, висвітлюють, що саме молоді фахівці стикаються з низкою специфічних викликів. По-перше, це потреба довести свою професійну спроможність у перші роки після здобуття освіти. Багато роботодавців очікують від молодих працівників максимальної залученості, готовності затримуватися на роботі понаднормово та виконувати додаткові завдання [2, с. 45]. По-друге, у молодих фахівців часто відсутні навички тайм-менеджменту та самоорганізації, що призводить до хронічного перевантаження. По-третє, сучасна культура «постійної доступності» завдяки месенджерам та електронній пошті стирає межі між робочим та особистим часом [6, с. 112].

Важливим чинником є також фінансовий тиск: молоді фахівці часто мають нижчу заробітну плату порівняно з досвідченими колегами, тому змушені шукати додаткові заробітки, що скорочує вільний час. Крім того, у віці 20-30 років багато хто продовжує навчання (магістратура, курси підвищення кваліфікації, друга вища освіта), що додає навантаження [3].

Відтак, порушення балансу між роботою та особистим життям має серйозні наслідки для молодих фахівців. На психологічному рівні це підвищена тривожність, відчуття провини перед родиною та друзями, хронічна втома, депресивні стани тощо. На фізичному рівні – порушення сну, зниження імунітету, серцево-судинні захворювання, психосоматичні розлади тощо. На соціальному рівні – погіршення стосунків із близькими, соціальна ізоляція. У професійній сфері дисбаланс призводить до зниження продуктивності професійної діяльності, до частоти помилок через втому та, зрештою, до професійного вигорання [5, с. 78-80; 7; 8].

Особливо вразливою є категорія молодих жінок-фахівчинь, які часто змушені обирати між кар'єрним зростанням та материнством. Дослідження показують, що після народження дитини багато молодих матерів стикаються з дискримінацією на робочому місці або змушені переходити на неповний робочий день, що знижує їхні кар'єрні перспективи [9].

Таким чином, вирішення проблеми збалансованості між професійним самоздійсненням та особистим життям у молодих фахівців потребує зусиль як на особистісно-індивідуальному рівні окремого співробітника, так і на рівнях організації та держави.

На індивідуальному рівні молодим фахівцям варто опановувати навички управління часом: планування дня, встановлення пріоритетів (матриця Ейзенхауера), метод Pomodoro. Важливо навчитися казати «ні» надмірним вимогам до виконання професійних завдань зі сторони керівництва і колег та делегувати окремі професійні функції. Також варто набути навичок встановлювати чіткі межі: наприклад, не перевіряти робочу пошту після 20:00 або у вихідні дні. Регулярні фізичні навантаження, хобі, які не пов'язані з роботою, та якісний сон є важливими складовими підтримання психофізіологічного балансу [1, с. 56].

На рівні організації роботодавці можуть упроваджувати гнучкий графік роботи, можливість дистанційної праці, програми підтримки психологічного здоров'я працівників (Employee Assistance Programs) тощо. Важливою є корпоративна культура в організації, яка не заохочує понаднормову роботу, та приклад керівництва, яке демонструє здоровий баланс. Досвід європейських країн свідчить, що запровадження чотириденного робочого тижня або права на «відключення» від робочих комунікацій

після завершення робочого дня позитивно впливає на продуктивність та задоволеність працею співробітників [4; 5].

На державному рівні необхідне удосконалення трудового законодавства щодо захисту прав працівників на вільний час, розвиток інфраструктури догляду за дітьми (доступні ясла та дитячі садки), що дозволить молодим батькам повертатися до роботи без втрати кар'єрних позицій. Важливими є також освітні програми з тайм-менеджменту та психологічної самопідтримки в закладах вищої освіти.

Отже, проблема збалансованості професійної діяльності й особистого життя є однією з ключових для сучасних молодих фахівців. Вона зумовлена поєднанням високих вимог роботодавців, браком досвіду самоорганізації, фінансовим тиском та соціальними очікуваннями. Неврегульованість цієї проблеми призводить до серйозних негативних наслідків для психологічного та професійного здоров'я працівників, партнерських стосунків та професійної реалізації особистості. Подолання дисбалансу можливе через комплексний підхід, який включає індивідуальні зусилля молодих фахівців (опанування тайм-менеджменту, встановлення меж), організаційні зміни (гнучкий графік, підтримка психологічного здоров'я) та державну політику (доступний догляд за дітьми, захист прав працівників). Перспективою подальших досліджень є вивчення гендерних аспектів проблеми та розробка програм психологічної підтримки молодих фахівців в окремих галузях (ІТ, медицина, освіта тощо), де дисбаланс є найбільш критичним.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. Аллен Д. Як упорядкувати справи: мистецтво продуктивності без стресу. Харків: Фабула, 2021. 288 с.
2. Грінберг Д. Управління стресом: баланс роботи та особистого життя. Київ: Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2020. 312 с.
3. Європейський фонд поліпшення умов життя та праці. Робота та особисте життя в Європі: нові виклики. URL: <https://www.eurofound.europa.eu> (дата звернення: 20.05.2026).
4. Закон України «Про внесення змін до Кодексу законів про працю України щодо права працівників на відключення» від 15.04.2025 № 4256-ІХ. Відомості Верховної Ради України. 2025. № 24. Ст. 187.
5. Маслач К., Лейтер М. Професійне вигорання: причини, симптоми, профілактика. Львів : Літопис, 2019. 196 с.
6. Тимошенко О. В. Психологія професійного вигорання молодих фахівців. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Психологія. 2022. № 1. С. 108-115.
7. Шевцова О. М. Психологічні аспекти професійного розвитку майбутніх фахівців соціономічних спеціальностей при поєднанні навчання і праці. Майбутнє психології в умовах сучасної України: матер. Всеукр. науково-практ. конфер. (23 травня 2024 р., м. Київ), С. 146-148.
8. Шевцова О. М., Сарнавська В. Внутрішньоособистісний конфлікт як чинник професійної невизначеності у студентів ЗВО. Психологія особистості й суспільства у вимірах війни і миру: матер. Всеукраїнської науково-практ. конфер. (22 травня 2025 р., м. Київ (Україна)), С. 75-76.
9. OECD. Balancing Work and Family Life: A Key Issue for Young Professionals. Paris: OECD Publishing, 2023. 158 p.

Гребеніченко Юлія

ПСИХОЛОГІЧНА ГОТОВНІСТЬ УЧИТЕЛЯ НУШ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Реформування системи загальної середньої освіти в Україні в рамках концепції Нової української школи (НУШ) актуалізує питання не лише методичної та предметної готовності педагогів, але й їхньої психологічної готовності до професійної діяльності в умовах кардинально змінених вимог. Учитель НУШ є ключовою фігурою освітніх перетворень, а тому саме його внутрішня готовність до інновацій, взаємодії та особистісного розвитку значною мірою визначає успішність реформи загалом.

Психологічна готовність педагога розглядається у науковій літературі як цілісне психічне утворення, що включає систему якостей і стану особистості, які забезпечують успішне виконання нею відповідної діяльності [3]. Дослідники (Б. О. Федоршин, С. Д. Максименко, В. А. Семиченко, О. М. Бандурка та ін.) наголошують на багатокомпонентному характері цього феномену: у його структурі виокремлюють мотиваційний, когнітивний, емоційно-вольовий та операційний компоненти [1; 4].

Мотиваційний компонент психологічної готовності вчителя НУШ передбачає наявність стійкої внутрішньої мотивації до педагогічної діяльності, прийняття цінностей дитиноцентрованої освіти, орієнтацію на партнерську взаємодію з учнями та їхніми родинами. Учитель, готовий до роботи у НУШ, сприймає власну професійну діяльність не як трансляцію знань, а як фасилітацію цілісного розвитку особистості дитини [2].

Когнітивний компонент пов'язаний із усвідомленням педагогом нових освітніх парадигм, розумінням психологічних закономірностей розвитку учнів молодшого шкільного та підліткового віку в контексті вимог НУШ. Він включає здатність критично аналізувати власну педагогічну практику, відкритість до постійного професійного навчання та рефлексію педагогічного досвіду.

Емоційно-вольовий компонент є особливо значущим в умовах воєнного часу та суспільної нестабільності, в яких нині функціонує українська школа. Психологічна стійкість, стресостійкість, здатність до саморегуляції емоційних станів – критичні якості для вчителя, який щоденно зустрічається з травматизованими дітьми, невизначеністю та перевантаженням [5]. Дефіцит емоційно-вольових ресурсів педагога безпосередньо позначається на якості освітнього процесу та психологічному кліматі класу.

Операційний (діяльнісний) компонент охоплює конкретні вміння та навички, необхідні для реалізації компетентнісного підходу: організацію проектної та групової діяльності учнів, застосування формульовального оцінювання, побудову інклюзивного освітнього середовища. Психологічна готовність тут проявляється у впевненості педагога у власних силах, відсутності страху перед помилкою та готовності до педагогічного експерименту.

Важливим чинником формування психологічної готовності вчителя НУШ є рівень його самоефективності – переконання у власній здатності успішно справлятися з педагогічними завданнями (за А. Бандурою). Дослідження засвідчують, що педагоги з високим рівнем самоефективності демонструють більшу гнучкість у застосуванні методик, краще справляються із конфліктними ситуаціями та виявляють нижчий рівень професійного вигорання [4].

На формування психологічної готовності впливає і так зване «психологічне прийняття» реформи: ставлення вчителя до змін – тривожне чи довірливе – є вагомим предиктором його готовності до нових педагогічних ролей. Практика свідчить, що значна частина педагогів переживає так звану «реформаційну втому» – поєднання емоційного виснаження із відчуттям браку підтримки з боку держави та адміністрації

[2; 5]. Подолання цих явищ потребує системного психологічного супроводу педагогічних колективів.

Психологічний супровід професійної діяльності вчителя НУШ доцільно здійснювати на кількох рівнях: індивідуальному (психологічне консультування, коучинг, розвиток навичок саморегуляції), груповому (тренінги командної взаємодії, супервізія) та інституційному (формування підтримуючого організаційного середовища, психологічно безпечного мікроклімату в педагогічному колективі) [1; 3].

Отже, психологічна готовність учителя НУШ до професійної діяльності є складним інтегративним утворенням, що охоплює мотиваційні, когнітивні, емоційно-вольові та операційні складові. В умовах воєнного стану та постійних суспільних викликів ця готовність набуває особливої ваги як умова якісної освіти та психологічного благополуччя всіх учасників освітнього процесу. Перспективними напрямками подальших досліджень є розробка та впровадження програм психологічного супроводу вчителів НУШ з урахуванням специфіки роботи в кризових умовах.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. Бандурка О. М., Тімченко О. В., Христенко В. Є. Психологія управління : підручник. Харків : Вид-во ХНУВС, 2020. 440 с.
2. Гуменюк О. Є. Психологія інноваційної освітньої діяльності: монографія. Тернопіль : Економічна думка, 2007. 385 с.
3. Максименко С. Д. Психологія в соціальній та педагогічній практиці. Київ : Наукова думка, 2010. 216 с.
4. Семиченко В. А. Психологія педагогічної діяльності : навч. посіб. Київ : Вища школа, 2004. 335 с.
5. Федоришин Б. О. Психолого-педагогічні основи профорієнтаційної роботи з молоддю: навч. посіб. Київ : ІЗМН, 1996. 168 с.

Дудар Олена

НАДІЯ ЯК СТРИЖНЕВИЙ КОМПОНЕНТ ПСИХОЛОГІЧНОГО КАПІТАЛУ (PSYCAP) СУБ'ЄКТА ПРАЦІ

В умовах зростання інтенсивності праці, хронічного стресу і постійної невизначеності, що характеризують сучасний ринок праці, особливої значущості набувають внутрішні психологічні ресурси суб'єкта праці. Одним із найбільш досліджених і практично дієвих конструктів позитивної психології та позитивної організаційної поведінки є психологічний капітал (Psychological Capital, PsyCap) – конструкт, що об'єднує чотири стан-подібних психологічних ресурси: надію (Hope), самоефективність (Efficacy), резилієнтність (Resilience) та оптимізм (Optimism). Скорочена назва моделі – HERO. Попри те що всі чотири компоненти є теоретично та емпірично відмінними [6], надія посідає особливе місце в структурі PsyCap: вона є єдиним з-поміж HERO-компонентів, який містить у собі одночасно мотиваційний (агентність) і когнітивно-стратегічний (шляхи) виміри, що зближує її як із теорією цілей, так і з теорією самоефективності [6, 7].

Надія у структурі PsyCap спирається на класичну теорію надії Ріка Снайдера (1991), яка концептуалізує надію як динамічний когнітивно-мотиваційний процес, що складається з трьох взаємопов'язаних елементів: цілей (goals), агентності (agency / WillPower) та мислення шляхами (pathways / WayPower) [2, 7]. Агентність – суб'єктивна впевненість у власній здатності ініціювати і підтримувати рух до цілі; мислення

шляхами – здатність генерувати альтернативні маршрути, коли основний шлях заблоковано. Обидва компоненти взаємно підсилюють один одного: виявлені альтернативні шляхи активізують агентність, а висока агентність спонукає до пошуку нових рішень [2, 7].

Особливий науковий інтерес становить питання про те, який саме компонент надії є ключовим у контексті організаційної психології. Щесняк та ін. [8] у поперечному дослідженні (N = 408 польських корпоративних працівників) перевіряли паралельну медіаційну модель, у якій самоефективність, надія-шляхи і надія-агентність виступали медіаторами між сприйнятим стресом і вигоранням. Результати виявились несподіваними: лише надія-агентність є значущим медіатором, тоді як надія-шляхи і самоефективність такої функції не виконують. Механізм є логічним: тривалий стрес пригнічує передусім мотивацію діяти – «волю до руху» – що і призводить до наростаючого виснаження і деперсоналізації. Практичний висновок: інтервенції на зниження ризику вигорання мають фокусуватися не лише на розвитку стратегій подолання (WayPower), а передусім на відновленні і зміцненні вольового компонента надії (WillPower / agency).

Значення надії (та PsyCar загалом) підтверджено не лише у WEIRD-контекстах. Доналдсон та ін. [3] проаналізували дані 3614 працівників з 15 країн (WEIRD і non-WEIRD: Австралія, Бразилія, Китай, Франція, Німеччина, Велика Британія, Індія, Ірландія, Італія, Японія, Нідерланди, Нова Зеландія, Філіппіни, Південна Африка, США) і виявили, що PsyCar є статистично значущим і потужним предиктором адаптивності, проактивності, профіційності та загальної ефективності в UCIX 15 країнах. Модератор «країна» є незначущим, що свідчить про культурну інваріантність конструкту [3]. Це принципово важливо для розробки організаційних втручань у будь-яких культурних і географічних контекстах.

Оскільки PsyCar є стан-подібним конструктом, надію як його компонент можна цілеспрямовано розвивати через відносно короткі мікровтручання (2–3 години). Типові прийоми: постановка конкретних і реалістичних цілей, вироблення альтернативних стратегій (WayPower), зміцнення переконань у власній здатності діяти (WillPower / agency). Батайне та ін. [1] показали, що лідерська поведінка виступає значущим модератором зв'язку між PsyCar і командною ефективністю. Це вказує на важливість створення підтримуючого організаційного клімату, у якому надія і PsyCar загалом можуть повноцінно розвиватися.

Надія, концептуалізована у структурі теорії Снайдера і PsyCar-моделі Лусанса та ін. [6], є стрижневим компонентом психологічного капіталу суб'єкта праці. Її унікальна роль обумовлена двоскладовою природою: мотиваційна агентність (WillPower) і когнітивне мислення шляхами (WayPower) виконують відмінні функції в регуляції праці. Емпіричні дані засвідчують: надія-агентність є ключовим медіатором між стресом і вигоранням; PsyCar разом із надією у його складі передбачає залученість, позарольову поведінку, процвітання і загальну ефективність – і цей ефект є культурно інваріантним [3, 4, 5, 8]. Перспективним напрямом подальших досліджень є вивчення диференційованого внеску агентності і мислення шляхами у різних категоріях суб'єктів праці, зокрема в освітньому та науковому середовищі.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. Ayed N. T., Bataineh A. Q., Idris M. The effect of psychological capital on team performance: The moderating role of leadership behavior in advertising agencies in Amman City. *Management Science Letters*. 2021. Vol. 11. P. 1573–1582. <https://doi.org/10.5267/j.msl.2020.12.015>

2. Colla R., Williams P., Oades L., Camacho-Morles J. A New Hope for Positive Psychology: A Dynamic Systems Reconceptualization of Hope Theory. *Frontiers in Psychology*. 2022. Vol. 13. Art. 809053. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.809053>
3. Donaldson S. I., Chan L. B., Villalobos J., Chen C. L. The Generalizability of HERO across 15 Nations: Positive Psychological Capital (PsyCap) Beyond the US and Other WEIRD Countries. *International Journal of Environmental Research and Public Health*. 2020. Vol. 17. Art. 9432. <https://doi.org/10.3390/ijerph17249432>
4. Giancaspro M. L., Callea A., Manuti A. «I Like It like That»: A Study on the Relationship between Psychological Capital, Work Engagement and Extra-Role Behavior. *Sustainability*. 2022. Vol. 14. Art. 2022. <https://doi.org/10.3390/su14042022>
5. Ho H. C. Y., Chan Y. C. Flourishing in the Workplace: A One-Year Prospective Study on the Effects of Perceived Organizational Support and Psychological Capital. *International Journal of Environmental Research and Public Health*. 2022. Vol. 19. Art. 922. <https://doi.org/10.3390/ijerph19020922>
6. Luthans F., Avolio B. J., Avey J. B., Norman S. M. Positive psychological capital: Measurement and relationship with performance and satisfaction. *Personnel Psychology*. 2007. Vol. 60, No 3. P. 541–572. <https://doi.org/10.1111/j.1744-6570.2007.00083.x>
7. Snyder C. R., Harris C., Anderson J. R., Holleran S. A., Irving L. M., Sigmon S. T., Harney P. The will and the ways: Development and validation of an individual-differences measure of hope. *Journal of Personality and Social Psychology*. 1991. Vol. 60, No 4. P. 570–585. <https://doi.org/10.1037/0022-3514.60.4.570>
8. Szcześniak M., Falewicz A., Wnuk M., Bielecka G., Madej D. The mediating effect of hope agency on perceived stress and professional burnout among Polish corporate employees. *Scientific Reports*. 2024. Vol. 14. Art. 1859. <https://doi.org/10.1038/s41598-024-52289-9>

Заєць Іван

ІННОВАЦІЙНІ ПРОФЕСІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЇХНЬОГО РОЗВИТКУ: ВИКЛИКИ ТА МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ОРІЄНТАЦІЇ

Глобальна архітектура ринку праці зазнає кардинальних трансформацій, спровокованих Четвертою промисловою революцією (Індустрія 4.0). Стрімке впровадження генеративного штучного інтелекту (ШІ), квантових обчислень, автоматизації, біотехнологій та концепцій сталого «зеленого» розвитку призводить до втрати актуальності класичних спеціальностей. Натомість виникає попит на якісно нові міждисциплінарні кваліфікації. У цих умовах традиційні форми професійної орієнтації, що спираються на застарілу нормативно-довідкову базу, виявляються нездатними забезпечити релевантний вибір професійної траєкторії для сучасної молоді. Модернізація професійної діяльності є не просто педагогічним завданням, а стратегічною умовою збереження людського капіталу країни та мінімізації структурного безробіття.

Питання еволюції світового та національного ринку праці під впливом інновацій перебувають у центрі уваги багатьох дослідників. Суттєвий внесок у розробку теоретичних засад професійного самовизначення зробили провідні вітчизняні та закордонні вчені. Окремі аспекти прогнозування професій майбутнього висвітлюються в аналітичних звітах Світового економічного форуму (WEF) та розробках провідних експертних центрів. Попри наявність ґрунтовних праць, залишається недостатньо

вивченим прикладний інструментарій адаптації методів профорієнтації до умов високої невизначеності та швидкої появи нових технологічних трендів.

Поняття «інноваційна професія» на сучасному етапі виходить за межі суто сфери інформаційних технологій, що зумовлено конвергенцією різних галузей знань. Згідно з актуальними дослідженнями динаміки зайнятості, на ринку праці виокремлюються три магістральні вектори розвитку нових спеціальностей: технологічний (сфера штучного інтелекту та великих даних), що фіксує появу таких позицій, як AI Automation Engineers, архітектори хмарних рішень, промпт-інженери та спеціалісти з етики ШІ; екологічний (сталий «зелений» розвиток), який актуалізує попит на урбаністів-екологів, інженерів із відновлюваної енергетики, сіті-фермерів та фахівців із вуглецевого менеджменту; біомедичний (біотехнології та цифрова медицина), що зумовлює затребуваність розробників кіберпротезів, біофармацевтів та аналітиків медичних даних.

Така стрімка диверсифікація ринку праці формує низку жорстких викликів для вітчизняної системи професійної орієнтації: 1) інформаційно-класифікаційний розрив – швидкість ліквідації одних професій та виникнення інших випереджає бюрократичні цикли оновлення державних класифікаторів професій та освітніх стандартів, унаслідок чого заклади освіти часто продовжують готувати фахівців за профілями, попит на які стрімко падає, тоді як нові дефіцитні професії залишаються поза фокусом уваги абітурієнтів; 2) соціокультурні стереотипи та консерватизм вибору – психологічне сприйняття престижності професій батьками, які залишаються одними з головних суб'єктів впливу на вибір підлітків, є інертним, а традиційний вибір на користь класичних економічних чи юридичних напрямів підготовки ігнорує той факт, що саме ці рутинні когнітивні завдання першочергово автоматизуються алгоритмами штучного інтелекту; 3) трансформація архітектури навичок (Skills Gap) – центр ваги у вимогах роботодавців змістився зі статичних жорстких навичок (Hard Skills) до гнучких мета-навичок (Soft Skills) та цифрової грамотності (Digital Skills), тому оцінити кар'єрну адаптивність, емоційний інтелект, критичне мислення та здатність до самонавчання за допомогою застарілих бланкових тестів стає практично неможливо.

Поряд із суттєвими викликами цифровізація може відкривати унікальні технологічні можливості для реформування системи професійної орієнтації: 1) інтеграція алгоритмів штучного інтелекту та Data Science – застосування ШІ для аналізу індивідуального цифрового сліду, психологічних маркерів та когнітивних здібностей особистості дозволяє створювати гнучкі предиктивні моделі, а впровадження машинного навчання підвищує точність і релевантність формування індивідуальних рекомендацій майже на 30% порівняно зі звичайним анкетуванням; 2) імерсивні технології (VR/AR-профорієнтація) – використання віртуальної реальності дозволяє створювати симулятори робочих місць, завдяки чому учень може оперативнo опинитися у віртуальній лабораторії генетика, на «розумній» фермі чи всередині цифрового коду, здійснивши повноцінну первинну професійну спробу; 3) платформи кар'єрного моніторингу (Big Data) – динамічний аналіз поточних вакансій і запитів на ринку праці за допомогою великих даних дозволяє в реальному часі відстежувати дефіцитні ніші та спрямовувати здобувачів освіти на ті напрями, де прогнозується високий платоспроможний попит.

Для системного розуміння глибини необхідних трансформацій доцільно провести порівняльний аналіз традиційного та інноваційного підходів до організації профорієнтаційної діяльності, зіставивши їх за ключовими методологічними критеріями: по-перше, за часовим вектором традиційний підхід постає суто констатувальним, оскільки орієнтується на статичний стан ринку праці та вакансії, актуальні на момент вибору, тоді як інноваційний підхід має предиктивний характер,

спрямований на прогнозування та моделювання ландшафту зайнятості на 5-10 років уперед; по-друге, за критерієм періодичності взаємодії класична профорієнтація є дискретною та розглядається як одноразовий акт вибору, що здійснюється випускниками, натомість інноваційна парадигма базується на принципі перманентності, пропонуючи безперервний профорієнтаційний супровід особистості упродовж усього життєвого шляху для своєчасної корекції кар'єрного треку; по-третє, за об'єктом фокусування традиційні зусилля консультантів спрямовувалися на підбір конкретної назви професії чи жорстко визначеної посади, тоді як на сучасному етапі в центрі уваги перебуває індивідуальний профіль мета-навичок особистості (Soft та Digital Skills), оскільки базові когнітивні та цифрові компетенції залишаються фундаментом довготривалої затребуваності фахівця; по-четверте, за провідним методом реалізації діяльності пасивні лекції, ознайомчі екскурсії та застаріле бланкове тестування поступають високотехнологічному інструментарію: інтелектуальній ШІ-діагностиці, практичним VR-спробам на імерсивних симуляторах та стратегічним форсайт-сесіям; наостанок, ключовою є відмінність у ролі самого здобувача освіти, який у традиційній системі постає пасивним об'єктом зовнішнього педагогічного впливу, тоді як інноваційна модель передбачає суб'єкт-суб'єктну взаємодію, де молода людина є активним архітектором і свідомим проектувальником власної кар'єрної траєкторії.

Таким чином, проведений аналіз свідчить, що інноваційна модель зміщує акцент з механічної адаптації індивіда до наявного робочого місця на проактивний розвиток його внутрішнього потенціалу та кар'єрної гнучкості. Це дозволяє особистості залишатися затребуваною та конкурентоспроможною навіть у разі повної ліквідації чи автоматизації її початкової спеціальності.

Водночас впровадження високотехнологічних інструментів у профорієнтаційну практику супроводжується специфічними ризиками, які потребують наукового осмислення та нівелювання: 1) проблема алгоритмічної упередженості – штучний інтелект навчається на історичних даних ринку праці, тому якщо у певній сфері (наприклад, інженерії квантових систем) історично домінували чоловіки, ШІ може занижувати рекомендації цієї професії за гендерною ознакою; 2) цифровий розрив – нерівномірний доступ до імерсивних технологій (VR) та швидкісного інтернету між великими містами й сільськими громадами України може поглибити соціальну нерівність, обмежуючи доступ сільської молоді до сучасних кар'єрних сервісів; 3) втрата емпатійного контакту – жоден алгоритм не здатен повноцінно замінити особистість кар'єрного консультанта у питаннях психологічної підтримки, подолання страху майбутнього та екзистенційного вибору, що підкреслює важливість людиноцентричного підходу в епоху цифровізації.

Таким чином, розвиток інноваційних професій вимагає фундаментального переосмислення парадигми професійної орієнтації, яка повинна трансформуватися зі статичного, одноразового акту у безперервний процес супроводу особистості упродовж усього життєвого шляху. Головною метою оновленої системи профорієнтації постає не просто підбір конкретної назви професії, а розвиток високої кар'єрної адаптивності індивіда, навичок селф-менеджменту та психологічної готовності до постійного перенавчання в умовах динамічної економіки майбутнього.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. Заєць І.В. (2025). Професійна орієнтація: сучасні тенденції та майбутнє робочих місць. Психолого-педагогічний супровід професійного розвитку суб'єктів педагогічної освіти і освіти дорослих в сучасних реаліях України: зб. тез матеріалів Звіт. наук.-практ. конф. Ін-ту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна

НАПН України за 2024 рік. Київ: Ін-т педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України. с. 105-107.

2. Тренди ринку праці у 2026 році. Які професії будуть популярними в Україні. Ukr.net: Економіка. URL: ukr.net/news/details/economics/115723150.html

**Зелінська Ярослава,
Ластівка Павло**

БОЙОВИЙ СТРЕС ЯК ДЕСТРУКТОР ТА СТИМУЛ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ

Сучасні умови повномасштабної війни в Україні суттєво впливають на психічне здоров'я та професійне функціонування військовослужбовців. Перебування в зоні бойових дій, постійна загроза життю, втрата побратимів, моральні дилеми та хронічна напруга є потужними стресогенними чинниками, що зумовлюється бойовим стресом. Його прояви можуть негативно позначатися на емоційному стані військовослужбовців, рівні їхньої професійної ефективності, мотивації до служби, здатності до навчання, прийняття відповідальних рішень і подальшого професійного розвитку.

Проблематика бойового стресу широко представлена у працях вітчизняних і західних дослідників, які аналізують психологічні наслідки бойового досвіду, посттравматичних реакцій, психологічну стійкість та адаптацію військовослужбовців до екстремальних умов діяльності. Зокрема, дослідженню проблем бойового стресу та його впливу на військовослужбовців свої роботи присвятили як закордонні (Ван дер Колк, Бар-Он, Шерман), так і українські науковці: Є. В. Пузирьов, В. В. Ізвеків, Л. О. Прокоф'єва, Л. В. Філоненко. Водночас питання впливу бойового стресу саме на професійний розвиток, формування професійної ідентичності та збереження професійного потенціалу військовослужбовців потребує подальшого наукового осмислення.

Актуальність даного дослідження зумовлена необхідністю теоретичного та практичного обґрунтування ефективних підходів до психологічної підтримки військовослужбовців з метою мінімізації негативних наслідків бойового стресу, підвищення рівня психологічної стійкості та забезпечення умов для їхнього професійного зростання.

Мета дослідження – здійснити комплексний теоретичний аналіз феномену бойового стресу як деструктивного чинника та водночас потенційного стимулу для професійного розвитку військовослужбовців.

Виклад основного матеріалу. Тривала дія бойових стресорів виступає потужним деструктором, який руйнує сформовану структуру професійної діяльності військового. Як зазначають у своїх дослідженнях Пузирьов та Ізвеків (2023), бойовий стрес з клініко-психологічної позиції є складним комплексом психічних змін і функціональних порушень. Його накопичення призводить до вираженої мінливості настрою, експресивного виявлення негативних почуттів та готовності до імпульсивних спалахів. У контексті професійного розвитку це викликає низку деструктивних наслідків:

- Когнітивне виснаження: бойова стресова реакція блокує гнучкість мислення. Військовий переключається на стереотипне виконання автоматичних дій, втрачаючи здатність до творчого вирішення нестандартних тактичних завдань.

- Ерозія професійної мотивації: наслідком хронічної напруги є деформація особистісних очікувань, емоційне вигорання, апатія та байдужість до результатів військової служби.

- Поведінкова дезадаптація: руйнуються комунікативні зв'язки всередині підрозділу, що унеможлиблює ефективну командну взаємодію та деформує управлінський потенціал командирів.

Прокоф'єва (2024) наголошує, що неконтрольований бойовий стрес запускає глибинні процеси деформації особистісних характеристик комбатанта. Це не лише знижує поточну успішність діяльності, а й створює ризики повної професійної дискваліфікації та ускладнює подальшу соціально-професійну адаптацію фахівця. Крім того, особливості впливу таких стресогенних умов на психіку особового складу детально описані у праці Василенка (2020).

Попри очевидний руйнівний потенціал, екстремальний досвід може виступати точкою біфуркації, яка стимулює якісний стрибок у розвитку військового фахівця. У дослідженнях Філоненко (2025) підкреслюється значущість вивчення психофізіологічних та емоційних ресурсів особового складу. За умови високого рівня життєстійкості (резильєнтності) та адекватних копінг-стратегій, подолання стресогенних чинників активує процеси посттравматичного зростання (ПТЗ).

Конструктивний вектор впливу бойового стресу проявляється у:

- Мобілізації адаптаційного потенціалу: екстремальні умови змушують військовослужбовця миттєво опанувати нові військові дефіцитні спеціальності та технології.

- Формуванні надпрофесійних компетентностей (Soft Skills): кризові ситуації гартують лідерські якості, критичне мислення під вогнем, здатність приймати безальтернативні рішення в умовах тотальної невизначеності.

- Зміцненні військової ідентичності: проходження крізь загрози життю трансформує ціннісно-мотиваційну сферу, поглиблює почуття обов'язку, професійної гідності та бойового побратимства.

Таким чином, криза стає каталізатором переходу військового фахівця на вищий рівень професійної зрілості.

Для того щоб траєкторія впливу бойового стресу розвивалася за конструктивним сценарієм, необхідна чітка система супроводу, яка, як зазначає Приходько (2018), має включати три ключові етапи:

1. Профілактично-освітній (психоедукація): навчання військовослужбовців експрес-методам саморегуляції, десенсибілізація та формування реалістичного сприйняття бойової обстановки для мінімізації «ефекту несподіванки».

2. Оперативно-підтримуючий (інтервенції): впровадження протоколів першої психологічної допомоги безпосередньо у зоні бойових дій (система «рівний-рівному», моніторинг психічного стану особового складу).

3. Реабілітаційно-інтеграційний (відновлення): проведення обов'язкової психологічної декомпресії та переорієнтація бойового досвіду у професійний ресурс через залучення ветеранів до інструкторської чи наставницької діяльності.

Отже, бойовий стрес є дуальним за своєю природою феноменом. Він одночасно несе в собі загрозу глибокої професійної деструкції та можливість для унікального особистісно-професійного зростання військовослужбовця. Своєчасне впровадження науково обґрунтованих психологічних інтервенцій дозволяє купірувати руйнівні прояви стресу й трансформувати екстремальний досвід у надійний фундамент для підвищення боєздатності Збройних Сил України та збереження людського капіталу держави. Особливе значення при цьому має врахування специфіки психологічної підготовки безпосередньо в умовах ведення бойових дій (Шайхлісламов & Ковтун, 2023), а також закордонний досвід відновлення особового складу та його повернення до виконання обов'язків після контузій (Kennedy et al., 2012).

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

Василенко С. (2020). Особливості впливу стресогенних умов професійної діяльності на психіку військовослужбовців Збройних Сил України. Вісник Національного університету оборони України, (5), 45–50.

Приходько І. І. (2018). Система профілактики та контролю бойового стресу у військовослужбовців. Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія «Психологія», (1).

Прокоф'єва Л. О. (2024). Вплив бойового стресу на психологічний стан учасників бойових дій. Габітус, (58), 239–243.

Пузирьов Є. В., & Ізвєков В. В. (2023). Бойовий стрес та його наслідки для військовослужбовців. Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія: Психологія, 34(73), № 1, 203–209.

Філоненко Л. В. (2025). Психофізіологічні аспекти бойового стресу військовослужбовців. Вісник Національного університету оборони України, 1(83), 148–160.

Шайхлісламов З. Р., & Ковтун, А. С. (2023). Особливості впливу бойового стресу на психологічну підготовку військовослужбовців в умовах бойових дій. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Психологія, (3), 142–145.

Kennedy C. H., Evans J. P., Chee S., Moore J. L., Barth J. T., & Stuessi, K. A. (2012). Return to combat duty after concussive blast injury. Archives of Clinical Neuropsychology, 27(8), 817–827.

Ігнатович Олена

НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ ДИСКУРС РОЗВИТКУ ПСИХОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ ОСОБИСТОСТІ У КОНТЕКСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ОРІЄНТАЦІЇ

Сучасний етап розвитку суспільства характеризується динамічними соціально-економічними змінами, глобалізаційними процесами, цифровізацією освітнього простору та підвищенням вимог до професійної компетентності особистості. За таких умов особливої актуальності набуває проблема формування психологічної культури, яка визначає здатність людини до самопізнання, саморозвитку, емоційної саморегуляції, конструктивної взаємодії та відповідального професійного вибору. Психологічна культура виступає важливим складником загальної культури особистості та чинником її успішної соціалізації й професійної реалізації (Бех, 2003).

У сучасній психологічній та педагогічній науці проблема розвитку психологічної культури розглядається як одна з ключових умов гармонійного становлення особистості. Формування психологічної культури передбачає не лише оволодіння психологічними знаннями, а й розвиток ціннісних орієнтацій, рефлексивних умінь, комунікативної компетентності, здатності до критичного мислення та усвідомленого прийняття рішень (Максименко, 2008). Особливого значення ці якості набувають у процесі професійної орієнтації, коли особистість здійснює вибір майбутньої професійної діяльності та визначає власну життєву перспективу.

Професійна орієнтація у сучасних умовах трактується як комплексна система психолого-педагогічної підтримки особистості, спрямована на формування готовності до свідомого професійного самовизначення. Ефективність цього процесу значною мірою залежить від рівня розвитку психологічної культури, оскільки саме вона забезпечує адекватне усвідомлення власних здібностей, інтересів, професійних нахилів та можливостей самореалізації (Мельник, 2014). Водночас професійна

орієнтація створює умови для розвитку самосвідомості, відповідальності, мотивації до саморозвитку та професійного зростання.

Актуальність дослідження зумовлена необхідністю науково-методичного осмислення взаємозв'язку психологічної культури та професійної орієнтації в умовах трансформації сучасної освіти. Особливо важливим є пошук ефективних методів і технологій, спрямованих на формування психологічно зрілої особистості, здатної до професійної мобільності, адаптивності та самореалізації в умовах сучасного ринку праці (Титаренко, 2013).

Метою тез є аналіз науково-методичних засад розвитку психологічної культури особистості у контексті професійної орієнтації та визначення основних психолого-педагогічних підходів до забезпечення ефективного професійного самовизначення особистості.

Психологічна культура особистості є складним інтегративним утворенням, що охоплює систему психологічних знань, цінностей, умінь, навичок та моделей поведінки, які забезпечують гармонійну взаємодію людини із соціальним середовищем і власним внутрішнім світом. У сучасних наукових дослідженнях психологічна культура розглядається як важливий чинник особистісного розвитку, професійного становлення та самореалізації особистості. Вона визначає здатність людини до рефлексії, емоційної саморегуляції, конструктивного спілкування, прийняття відповідальних рішень та ефективної адаптації до змінних умов суспільства (Бех, 2003).

У структурі психологічної культури науковці виокремлюють когнітивний, емоційно-ціннісний та поведінковий компоненти. Когнітивний компонент передбачає наявність психологічних знань про закономірності розвитку особистості, особливості міжособистісної взаємодії та механізми професійного самовизначення. Емоційно-ціннісний компонент охоплює систему моральних цінностей, гуманістичних установок, емпатії, толерантності та позитивного ставлення до себе й інших. Поведінковий компонент виявляється у здатності особистості застосовувати психологічні знання у практичній діяльності, регулювати власну поведінку та будувати ефективні комунікативні стратегії (Максименко, 2008).

Особливої актуальності проблема розвитку психологічної культури набуває у контексті професійної орієнтації молоді. Сучасний ринок праці характеризується високим рівнем конкуренції, постійними змінами професійних вимог, необхідністю професійної мобільності та здатності до безперервного навчання. У зв'язку з цим професійна орієнтація перестає бути лише процесом інформування про професії, а перетворюється на комплексну систему психолого-педагогічної підтримки особистості у процесі професійного самовизначення (Мельник, 2014).

Професійне самовизначення є одним із найважливіших етапів становлення особистості. Воно передбачає усвідомлення людиною власних здібностей, інтересів, ціннісних орієнтацій та співвіднесення їх із вимогами майбутньої професійної діяльності. Ефективність цього процесу значною мірою залежить від рівня розвитку психологічної культури, оскільки саме вона забезпечує здатність особистості до самоаналізу, критичного осмислення власних можливостей і прийняття виважених рішень щодо професійного майбутнього.

Науковці підкреслюють, що професійна орієнтація повинна базуватися на особистісно орієнтованому підході, який враховує індивідуальні психологічні особливості людини, її потреби, мотиви та життєві цілі (Бех, 2003). Такий підхід сприяє створенню умов для самореалізації особистості, розвитку її творчого потенціалу та формування відповідального ставлення до професійного вибору. У цьому контексті важливого значення набувають методи психологічного консультування,

профдіагностики, тренінгові технології, коучингові практики та інтерактивні форми роботи.

Одним із важливих напрямів розвитку психологічної культури у процесі професійної орієнтації є формування емоційного інтелекту особистості. Здатність усвідомлювати власні емоції, керувати ними та конструктивно взаємодіяти з іншими людьми сприяє успішній професійній адаптації та підвищує рівень психологічної стійкості. Особи з високим рівнем емоційного інтелекту легше долають труднощі професійного становлення, ефективніше працюють у колективі та демонструють вищий рівень професійної мотивації (Титаренко, 2013).

Важливу роль у формуванні психологічної культури відіграє освітнє середовище. Заклади освіти мають створювати умови для розвитку самосвідомості, критичного мислення, комунікативної компетентності та навичок саморефлексії. Саме освітній простір є важливим соціальним інститутом, у межах якого формується готовність особистості до професійного вибору та майбутньої професійної діяльності. У цьому аспекті значного поширення набувають інтерактивні методи навчання, психологічні тренінги, проектна діяльність, ділові ігри та інші форми активного залучення здобувачів освіти до процесу самопізнання й професійного розвитку.

Суттєве значення у процесі професійної орієнтації має також розвиток мотиваційної сфери особистості. Професійна мотивація виступає внутрішнім механізмом, що визначає спрямованість людини на досягнення професійного успіху, самореалізацію та професійне вдосконалення. Високий рівень психологічної культури сприяє формуванню внутрішньої мотивації до професійного розвитку, відповідального ставлення до праці та усвідомлення соціальної значущості професійної діяльності (Синявський & Мельник, 2010).

Не менш важливим аспектом є психологічна готовність особистості до професійної діяльності. Вона охоплює сформованість професійно важливих якостей, адекватну самооцінку, здатність до саморегуляції та готовність до прийняття рішень у складних життєвих ситуаціях. Психологічна культура забезпечує особистості можливість ефективно адаптуватися до нових професійних умов, знижує ризик професійного вигорання та сприяє професійній стабільності. Розвиток психологічної культури особистості та професійна орієнтація є взаємопов'язаними процесами, спрямованими на формування гармонійної, соціально активної та професійно компетентної особистості. Інтеграція психолого-педагогічних технологій у систему професійної орієнтації створює умови для ефективного професійного самовизначення молоді, розвитку її творчого потенціалу та підготовки до успішної професійної діяльності в умовах сучасного суспільства.

Отже, аналіз науково-методичних засад розвитку психологічної культури особистості у контексті професійної орієнтації дає підстави стверджувати, що психологічна культура є важливим чинником професійного самовизначення та особистісного становлення людини. Встановлено, що високий рівень психологічної культури сприяє розвитку самосвідомості, критичного мислення, емоційної стійкості, комунікативної компетентності та готовності до відповідального професійного вибору.

Професійна орієнтація в сучасних умовах має розглядатися як комплексна система психолого-педагогічного супроводу особистості, спрямована на виявлення професійних інтересів, здібностей і формування мотивації до професійного розвитку. Ефективність професійної орієнтації значною мірою залежить від рівня сформованості психологічної культури особистості.

У ході теоретичного аналізу наукових праць визначено, що важливими засобами розвитку психологічної культури у процесі професійної орієнтації є особистісно орієнтований підхід, психологічне консультування, тренінгові технології, інтерактивні

методи навчання та розвиток емоційного інтелекту. Їх застосування забезпечує формування здатності особистості до самопізнання, саморегуляції, професійної адаптації та самореалізації.

Взаємозв'язок психологічної культури та професійної орієнтації виявляється у їх спільній спрямованості на формування гармонійно розвиненої, соціально активної та професійно компетентної особистості. Перспективи подальших досліджень полягають у розробленні та практичному впровадженні інноваційних програм психологічного супроводу професійного самовизначення молоді в умовах сучасного освітнього простору.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

- Бех, І. Д. (2003). Особистісно орієнтоване виховання. Либідь. 280.
Максименко, С. Д. (2008). Загальна психологія. Центр учбової літератури. 272.
Мельник, О. В. (2014). Професійна орієнтація старшокласників: теорія і практика. Педагогічна думка. 128.
Синявський, В. В., & Мельник, О. В. (2010). Профорієнтація і професійний відбір: навчально-методичний посібник. Ніка-Центр. 224.
Титаренко, Т. М. (2013). Психологія особистісного життєздійснення. Міленіум. 388.

**Кіндзерська Ангеліна,
Шевцова Олена**

ФІНАНСОВА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ЯК ЧИННИК ПРОФЕСІЙНОГО ЗРОСТАННЯ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ

У сучасних соціально-економічних умовах фінансова компетентність є однією з ключових складових професійної підготовки майбутніх фахівців. Здатність ефективно управляти фінансовими ресурсами, аналізувати економічні ризики, планувати витрати та приймати обґрунтовані фінансові рішення безпосередньо впливає на професійне становлення особистості та її конкурентоспроможність на ринку праці [2; 5]. Сучасний ринок праці потребує не лише вузькопрофільних спеціалістів, а й суб'єктів професійної діяльності, які здатні самостійно приймати фінансові рішення, адаптуватися до змін та ефективно використовувати власні ресурси.

Фінансова компетентність розглядається як інтегративна характеристика особистості, яка поєднує фінансові знання, практичні навички, ціннісні орієнтації та відповідальне ставлення до управління власними ресурсами. Науковці зазначають, що фінансово грамотна людина здатна ефективно адаптуватися до економічних викликів, уникати фінансових ризиків та забезпечувати власну економічну безпеку [1; 3, с. 113]. Водночас фінансова компетентність передбачає здатність прогнозувати можливі наслідки фінансових рішень та оцінювати перспективи професійного розвитку. Важливим аспектом є те, що фінансова компетентність формується не лише в межах економічних дисциплін, а й у процесі загальної професійної підготовки. Освітнє середовище закладу вищої освіти має створювати умови для розвитку навичок фінансового планування, критичного мислення та здатності приймати рішення в умовах невизначеності [4, с. 205]. Значну роль у цьому відіграють інтерактивні методи навчання, аналіз практичних ситуацій, тренінгові технології та використання цифрових освітніх платформ [5; 7].

Особливої актуальності проблема формування фінансової компетентності набуває серед студентської молоді, оскільки саме в цей період відбувається становлення професійної ідентичності та вироблення навичок самостійного життя. Молодь дедалі частіше стикається з необхідністю планування власного бюджету, управління витратами, використання банківських послуг та оцінювання фінансових ризиків. Недостатній рівень фінансової грамотності може призводити до помилкових рішень, що негативно впливають на професійне та особистісне становлення. Формування фінансової компетентності є особливо важливим для майбутніх фахівців соціономічних професій, оскільки їхня діяльність передбачає не лише професійні знання, а й уміння раціонально організувати власне життя, планувати професійний розвиток та адаптуватися до сучасних економічних умов [4; 6]. Дослідники наголошують, що фінансова грамотність позитивно впливає на рівень психологічної стійкості, здатність до самореалізації та професійної мобільності молоді. Крім того, фінансова компетентність сприяє розвитку підприємницького мислення та формуванню активної громадянської позиції. Уміння аналізувати фінансові процеси, оцінювати ризики та планувати бюджет є важливими не лише для особистого добробуту, а й для професійної ефективності [1; 5].

Отже, сучасний фахівець повинен володіти навичками фінансової самостійності, що забезпечують здатність до успішної професійної реалізації та безперервного професійного розвитку.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. Бондаренко О. І. Фінансова культура молоді в умовах сучасних соціально-економічних змін. Освітологічний дискурс. 2021. № 4. С. 56-63.
2. Журавка Ф. О. Фінансова грамотність населення в умовах сучасного розвитку суспільства. Економіка та суспільство. 2021. № 31. С. 45-49.
3. Кізима Т. О. Фінансова компетентність молоді як складова економічної безпеки держави. Світ фінансів. 2020. № 2. С. 112-118.
4. Левченко В. П. Формування фінансової грамотності студентської молоді в системі вищої освіти. Педагогічні науки: теорія та практика. 2019. № 5. С. 203-210.
5. Шевцова О. М. Психолого-акмеологічні умови розвитку аутопсихологічної компетентності майбутніх фахівців соціономічної сфери. Актуальні проблеми вищої професійної освіти: зб. наук. праць VIII міжнар. наук.-практ. конф. (Національний авіаційний університет, 20 березня 2020 р.). Київ, 2020. С. 202-203. Режим доступу: <http://kppro.nau.edu.ua/files/Konfer2020.pdf>
6. Шевцова О. М. Психологічні особливості копінг-стратегій молодих осіб в умовах воєнного стану. Наукові інновації та передові технології. К., № 13(27), 2023. С. 1039-1048. [https://doi.org/10.52058/2786-5274-2023-13\(27\)-1039-1048](https://doi.org/10.52058/2786-5274-2023-13(27)-1039-1048)
7. Шевцова О. М., Бабак М. Г. Розвиток саморегуляції сучасної молоді засобами психологічного тренінгу. Сучасні аспекти модернізації науки: стан, проблеми, тенденції розвитку: матер. XLIII Міжнар. науково-практ. конфер. (07 квітня 2024 р., м. Пештера (Болгарія)), С. 103-106. Режим доступу: <http://perspectives.pp.ua/public/site/conferency/conf-43.pdf>

Котун Кирил

ПСИХОЛОГІЧНИЙ КОМПОНЕНТ ПІДТРИМКИ ФІНСЬКИХ ЗДОБУВАЧІВ СТУПЕНЯ PHD З ОСВІТНІХ НАУК: ДОСВІД УНІВЕРСИТЕТУ ЮВЯСКЮЛЯ

Підготовка докторів філософії у галузі освіти у фінських університетах розглядається не лише як процес виконання індивідуального дисертаційного дослідження, а й як тривалий етап професійного становлення молодого дослідника. У цьому контексті особливого значення набуває психологічний компонент докторської підготовки, пов'язаний із підтримкою академічного добробуту, розвитком саморегуляції, формуванням дослідницької ідентичності, інтеграцією в наукову спільноту та забезпеченням якісної супервізійної взаємодії. Показовим прикладом є Університет Ювяскуля (University of Jyväskylä), де діє програма підготовки PhD «Doctoral Programme in Education and Psychology», що охоплює спеціалізації з освітніх наук, психології та когнітивної нейронауки. Докторський ступінь у межах цієї програми включає дисертацію та 30 кредитів ЄКТС докторських студій, а кожен докторант формує персональний план навчання відповідно до власних кар'єрних цілей (University of Jyväskylä, n.d.-a).

Психологічний компонент у підготовці PhD в Університеті Ювяскуля не подається як окремий ізольований курс, а інтегрується в організаційну модель докторської освіти через систему супервізії, індивідуального планування, академічного консультування, моніторингу прогресу та підтримки добробуту докторантів. Університет підкреслює, що докторська освіта має формувати не лише поглиблені фахові знання й здатність самостійно застосовувати наукові методи, а й ширший комплекс дослідницьких і трансверсальних умінь (University of Jyväskylä, n.d.-b). Такий підхід важливий для галузі освіти, оскільки майбутній доктор філософії працює з темами навчання, розвитку, взаємодії, освітніх середовищ і людського потенціалу, а отже потребує не лише методологічної, а й психологічної готовності до тривалої дослідницької діяльності.

Ключовим елементом психологічної підтримки є якісна супервізія. В Університеті Ювяскуля кожен докторант повинен мати щонайменше двох наукових керівників, один із яких виконує функцію відповідального супервізора. Для програми «Doctoral Programme in Education and Psychology» забезпечення супервізії є однією з умов вступу. Абітурієнт має вже на етапі подання документів мати відповідального супервізора, додаткового супервізора та групу моніторингу (follow-up group), які відповідають вимогам університету й факультету (University of Jyväskylä, n.d.-c). Така модель зменшує ризик академічної ізоляції докторанта, забезпечує безперервність супроводу та створює передумови для більш прогнозованого просування дисертаційного дослідження.

Окрему роль відіграє «supervision document», спільно підготовлений документ, що уточнює обов'язки докторанта й супервізорів, а також графік виконання дисертаційного дослідження. Його мета полягає в тому, щоб зробити процес керівництва прозорим і сприяти завершенню докторських студій (University of Jyväskylä, n.d.-d). З психологічного погляду такий документ виконує функцію зниження невизначеності, структурування очікувань і підтримки відповідальності обох сторін. Це допомагає уникнути типових проблем докторської підготовки, зокрема: нечіткості вимог, нерегулярності комунікації, недостатнього зворотного зв'язку або неузгодженості між дослідницьким планом і реальним темпом роботи.

Важливим інструментом підтримки також є «follow-up group», тобто група моніторингу, що супроводжує докторанта упродовж навчання. Ця група моніторингу

має зустрічатися з докторантом щонайменше раз на рік, а впродовж чотирирічної докторської підготовки передбачено не менше трьох таких зустрічей. У межах цих зустрічей докторант може не лише звітувати про перебіг дисертаційної роботи, а й обговорювати занепокоєння, пов'язані з докторськими студіями. Університет також наголошує, що зворотний зв'язок має бути об'єктивним, відповідальним і підтримувальним (University of Jyväskylä, n.d.-e). Це особливо важливо для психологічної безпеки докторанта, оскільки докторська підготовка часто супроводжується високим рівнем автономії, академічної конкуренції, невизначеності майбутньої кар'єри та ризиком професійного вигорання.

Психологічний компонент простежується і в тому, що Університет Ювяскюля прямо пов'язує супервізію з підтримкою професійного зростання, кар'єрного планування, участі в університетській спільноті та можливістю повідомляти групі моніторингу (follow-up group) про проблеми в дослідницькому плані або в супервізійних взаємовідносинах (University of Jyväskylä, n.d.-f). Отже, супервізія трактується не лише як академічне керівництво дисертацією, а як ширший механізм підтримки дослідницького розвитку, що включає комунікативний, мотиваційний і соціально-психологічний виміри.

Окремим підтвердженням наявності психологічного компоненту є сервіси розвитку навичок добробуту. Університет Ювяскюля пропонує докторантам матеріали для самостійного опрацювання, онлайн-курси з розвитку навичок добробуту «wellbeing skills», а також інформацію про сервіси підтримки ментального добробуту. Зокрема, Staff Compass і онлайн-сервіс Auntie доступні для всіх членів університетської спільноти, включно з докторантами, фінською та англійською мовами (University of Jyväskylä, n.d.-g). Це свідчить про те, що добробут докторантів розглядається не як приватна справа здобувача, а як частина інституційної відповідальності університету.

Соціально-психологічний вимір підтримки докторантів в Університеті Ювяскюля посилюється через академічні заходи, спрямовані на їхню інтеграцію в дослідницьку спільноту, розвиток професійної ідентичності та формування відчуття академічної належності. Прикладом такого формату є Літня школа EDUPSY-Doc 2026 (EDUPSY-Doc Summer School 2026), організована факультетом освіти і психології Університету Ювяскюля для докторантів факультету. Тема школи «Навігація докторською підготовкою: від дослідницького ландшафту до академічної експертності» (Navigating the Doctorate: From Research Landscape to Academic Expertise) безпосередньо відображає перехід докторанта від початкового етапу входження в наукове середовище до поступового становлення як самостійного дослідника. Програма заходу передбачала презентації досліджень докторантів, участь наукових керівників у дискусіях, а також воркшоп «Трансверсальні навички в докторській освіті» (Transversal Skills in Doctoral Education) (University of Jyväskylä, 2026). Такі формати мають не лише академічне, а й психологічне значення, оскільки сприяють зниженню відчуття ізоляваності, розвитку комунікативної впевненості, посиленню взаємодії з науковими керівниками та формуванню стійкішої дослідницької позиції в процесі докторської підготовки.

Наукові дослідження фінських учених також підтверджують значущість супервізії та дослідницької спільноти для добробуту докторантів. Зокрема, дослідження С. Корнет (S. Cornér), Е. Льофстрьом (E. Löfström) і К. Пихальто (K. Pyhältö), проведене серед 248 докторантів із трьох фінських університетів, було спрямоване на вивчення зв'язку між сприйняттям супервізії, стресом, виснаженням і цинізмом як проявами академічного вигорання (Cornér et al., 2017). Більш новіше дослідження дослідників (L. Tikkanen, E. Ketonen, A. Toom, K. Pyhältö) охопило 768 PhD кандидатів і 560 супервізорів з дослідницько-орієнтованого мультидисциплінарного

університету та показало, що досвід супервізії пов'язаний із добробутом як докторантів, так і супервізорів, зокрема з показниками залученості та вигорання (Tikkanen et al., 2025). Автори роблять висновок, що розвиток функціональних супервізійних практик є інвестицією не лише в успішне завершення докторського ступеня, а й у добробут усіх учасників докторської освіти.

Отже, досвід Університету Ювяскюля засвідчує, що психологічний компонент у підготовці докторів філософії у галузі освіти у Фінляндії реалізується не через декларативне додавання окремого «психологічного блоку», а через цілісну систему академічної підтримки. Її складниками є персоналізований докторський план, якісна супервізія, щорічний моніторинг прогресу, можливість обговорення труднощів, підтримка ментального добробуту, розвиток трансверсальних навичок і залучення до дослідницької спільноти. Такий підхід може бути корисним для осмислення шляхів удосконалення підготовки докторів філософії в галузі освіти в українських закладах вищої освіти, особливо в частині профілактики академічного вигорання, підтримки дослідницької автономії та підвищення якості супервізійної взаємодії.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

Cornér, S., Löfström, E., & Pyhältö, K. (2017). The relationships between doctoral students' perceptions of supervision and burnout. *International Journal of Doctoral Studies*, 12, 91–106. <https://doi.org/10.28945/3754>

Tikkanen, L., Ketonen, E., Toom, A., & Pyhältö, K. (2025). PhD candidates' and supervisors' wellbeing and experiences of supervision. *Higher Education*, 90, 1451–1469. <https://doi.org/10.1007/s10734-024-01385-w>

University of Jyväskylä. (n.d.-a). Doctoral Programme in Education and Psychology. Retrieved June 9, 2026, from <https://www.jyu.fi/en/doctoral-education/doctoral-programme-in-education-and-psychology>

University of Jyväskylä. (n.d.-b). Doctoral Education. Retrieved June 9, 2026, from <https://www.jyu.fi/en/doctoral-education>

University of Jyväskylä. (n.d.-c). Doctoral studies: Dissertation supervision. Retrieved June 9, 2026, from <https://www.jyu.fi/en/doctoral-studies-dissertation-supervision>

University of Jyväskylä. (n.d.-d). Supervision document. Retrieved June 9, 2026, from <https://www.jyu.fi/en/for-students/instructions-for-doctoral-students/supervision-and-study-counselling-for-doctoral-students/supervision-document>

University of Jyväskylä. (n.d.-e). Follow-up group. Retrieved June 9, 2026, from <https://www.jyu.fi/en/for-students/instructions-for-doctoral-students/supervision-and-study-counselling-for-doctoral-students/follow-up-group>

University of Jyväskylä. (n.d.-f). Responsibilities of the doctoral student, supervisor and follow-up group. Retrieved June 9, 2026, from <https://www.jyu.fi/en/for-students/instructions-for-doctoral-students/for-new-doctoral-students/responsibilities-of-the-doctoral-student-supervisor-and-follow-up-group>

University of Jyväskylä. (n.d.-g). Instructions for the doctoral student regarding university community. Retrieved June 9, 2026, from <https://www.jyu.fi/en/for-students/instructions-for-doctoral-students/for-new-doctoral-students/instructions-for-the-doctoral-student-regarding-university-community>

University of Jyväskylä. (2026). 1.6.2026 EDUPSY-Doc Summer School. <https://www.jyu.fi/en/events/162026-edupsy-doc-summer-school>

**Круть Катерина,
Шевцова Олена**

ОСОБИСТІСНА ТРИВОЖНІСТЬ ЯК ЧИННИК ЗНИЖЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ У МОЛОДИХ ФАХІВЦІВ СОЦІОНОМІЧНИХ ПРОФЕСІЙ

Сучасні умови професійної діяльності характеризуються високим рівнем емоційного навантаження, інтенсивною міжособистісною взаємодією та необхідністю швидкої адаптації до змін. Особливо це стосується представників соціономічних професій, діяльність яких безпосередньо пов'язана з комунікацією, допомогою та взаємодією з людьми [3-5]. До таких професій належать психологи, педагоги, соціальні працівники, медичні працівники, юристи, менеджери, фахівці сфери послуг та інші спеціалісти, професійна успішність яких значною мірою залежить від емоційної стабільності та здатності ефективно взаємодіяти з оточенням.

Однією з найбільш поширених психологічних проблем серед молодих фахівців є особистісна тривожність. У психологічній науці особистісну тривожність розглядають як стійку індивідуально-психологічну властивість, що проявляється у схильності людини сприймати значну кількість ситуацій як загрозливі та реагувати на них станом внутрішнього напруження, занепокоєння і невпевненості. На відміну від ситуативної тривожності, яка виникає під впливом конкретних обставин, особистісна тривожність має відносно стабільний характер і впливає на поведінку особистості в різних сферах життя, зокрема й у професійній діяльності [1; 2; 7].

Проблема тривожності є особливо актуальною для молодих фахівців, які перебувають на етапі професійного становлення. На початку професійної діяльності молоді працівники часто стикаються з високими вимогами роботодавців, необхідністю швидко адаптуватися до нового колективу, відповідальністю за результати роботи та недостатнім практичним досвідом. Такі умови можуть спричинити підвищений рівень психологічного напруження, невпевненості у власних професійних можливостях та страху помилок.

Особистісна тривожність негативно впливає на продуктивність праці молодих фахівців соціономічних професій. Насамперед це проявляється у зниженні концентрації уваги, труднощах у прийнятті рішень, підвищеній втомлюваності та емоційному виснаженні. Суб'єкт праці з високим рівнем особистісної тривожності часто витрачає значну кількість психічної енергії на переживання щодо можливих невдач або негативної оцінки з боку оточення: колег, керівництва, партнерів, клієнтів тощо, що знижує ефективність виконання професійних обов'язків.

Важливим аспектом є також вплив особистісної тривожності на міжособистісну взаємодію суб'єктів праці. Для соціономічних професій комунікативна компетентність є однією з ключових складових професійної успішності [1; 5; 6]. Проте підвищена тривожність може спричинити невпевненість у спілкуванні, труднощі у встановленні професійного контакту, надмірну чутливість до критики та уникнення відповідальних ситуацій. Це, своєю чергою, негативно позначається на якості професійної діяльності та взаєминах із клієнтами, колегами чи керівництвом.

Крім того, високий рівень особистісної тривожності може сприяти розвитку професійного стресу та емоційного вигорання. Молоді фахівці, які постійно перебувають у стані внутрішнього напруження, швидше виснажуються психологічно, втрачають мотивацію до роботи та професійного розвитку. У результаті знижується рівень задоволеності працею, виникають труднощі з професійною самореалізацією, а інколи навіть формується намір змінити професію [4; 6]. Наукові дослідження свідчать про те, що помірний рівень тривожності може виконувати мобілізаційну функцію та

стимулювати активність особистості як суб'єкта праці. Проте надмірна тривожність, навпаки, дезорганізує будь-яку діяльність, зокрема професійну та спілкування, знижує працездатність та погіршує психологічний стан працівника. Саме тому важливого значення набуває проблема своєчасного виявлення високого рівня тривожності у молодих спеціалістів та створення умов для їх психологічної підтримки.

З метою підвищення продуктивності праці молодих фахівців соціономічних професій доцільно впроваджувати заходи психологічної профілактики та підтримки. Важливими напрямками роботи є розвиток навичок емоційної саморегуляції, формування стресостійкості, підвищення впевненості у власних професійних можливостях та вдосконалення комунікативних умінь. Ефективними можуть бути тренінгові програми, психологічне консультування, супервізія та створення сприятливого психологічного клімату в колективі [4].

Особливу роль у профілактиці негативного впливу тривожності відіграє професійна адаптація молодих працівників. Підтримка з боку колег та керівництва, наявність наставництва, чітке визначення професійних обов'язків і можливість професійного розвитку сприяють зниженню рівня тривожності та формуванню відчуття професійної компетентності [3].

Отже, особистісна тривожність є важливим психологічним чинником, який може суттєво впливати на продуктивність праці молодих фахівців соціономічних професій. Її високий рівень знижує ефективність професійної діяльності, ускладнює процес професійної адаптації, негативно позначається на міжособистісній взаємодії та сприяє розвитку емоційного виснаження. У зв'язку з цим актуальним є впровадження системи психологічної підтримки молодих працівників, спрямованої на формування емоційної стійкості, розвиток навичок саморегуляції та підвищення професійної ефективності.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. Карамушка Л. М. Психологія професійної діяльності та управління. Київ: Каравела, 2020. 544 с.
2. Карпенко З. Соціальні неврози особистості перехідного періоду суспільства. Психологія і суспільство. 2001. № 1. С. 124-132.
3. Корольчук М.С. Соціально-психологічне забезпечення діяльності в звичайних та екстремальних умовах. Київ: Ніка-Центр, 2006. 580 с.
4. Халік О.О. Тривожність як чинник дезадаптації практичних психологів-початківців: автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07. Київ, 2010. 20 с.
5. Шевцова О. М. Психолого-акмеологічні умови розвитку аутопсихологічної компетентності майбутніх фахівців соціономічної сфери. Актуальні проблеми вищої професійної освіти: зб. наук. праць VIII міжнар. наук.-практ. конф. (Національний авіаційний університет, 20 березня 2020 р.). Київ, 2020. С. 202-203. Режим доступу: <http://kpppo.nau.edu.ua/files/Konfer2020.pdf>
6. Шевцова О.М. Розвиток аутопсихологічної компетентності магістрантів-психологів на етапі професійної підготовки. Теоретичні та практичні аспекти підготовки психологів у закладах вищої освіти: матеріали II Всеукр. наук.-практ. вебінару з міжнар. уч. (24 лютого 2022 р., м. Київ). К., 2022. С. 78-80. https://nubip.edu.ua/sites/default/files/u178/vebinar_24.02.22_zbirnik.pdf
7. Шевцова О. М. Собко К. Г. Особистісна тривожність як чинник професійної дезадаптації студентів-психологів. Психологія та педагогіка: методика та проблеми практичного застосування: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Львів, 21-22 грудня 2018 р.). Ч. I. Львів, 2018. С. 37-40.

Літвін Юлія

ДОСЛІДЖЕННЯ ВЗАЄМОЗВ'ЯЗКУ ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ ТА ПЕДАГОГІЧНОЇ ГОТОВНОСТІ ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

Сучасна система освіти потребує підготовки компетентного вчителя, який здатний ефективно здійснювати професійну діяльність в умовах освітніх змін. Однією з важливих умов професійного становлення майбутнього педагога є сформованість високого рівня емоційного інтелекту, який забезпечує успішну взаємодію з учнями, батьками та колегами, сприяє розвитку педагогічної майстерності та професійної готовності.

Особливої актуальності проблема розвитку емоційного інтелекту набуває у процесі підготовки майбутніх учителів початкових класів [6, с.247], адже саме вони працюють із дітьми молодшого шкільного віку, для яких важливими є емоційна підтримка, психологічна безпека та сприятливий освітній клімат.

У сучасних українських наукових дослідженнях емоційний інтелект розглядається як важлива складова професійної компетентності педагога. Н. Яремчук вказує, що формування емоційного інтелекту майбутніх учителів початкової школи є необхідною умовою реалізації концепції Нової української школи, адже забезпечує розвиток навичок саморегуляції, емпатії та ефективної педагогічної взаємодії.

Т. Котик підкреслює, що емоційний інтелект учителя початкової школи є важливим чинником створення позитивного освітнього середовища та розвитку особистості учня. Дослідниця наголошує на важливості здатності педагога розуміти емоції дітей і керувати власними емоційними станами в процесі професійної діяльності [3, с.15].

У дослідженні О. Логвись [4, с.72] зазначається, що емоційний інтелект виступає важливим чинником професійного становлення майбутніх педагогів, сприяє розвитку комунікативних умінь, професійної впевненості та психологічної стійкості.

Українські дослідниці О. Цюняк та С. Довбенко [5, с.95] також акцентують увагу на необхідності розвитку соціально-емоційного інтелекту майбутніх учителів початкових класів, особливо в сучасних умовах суспільних викликів. Автори підкреслюють, що сформований емоційний інтелект допомагає педагогу ефективно реагувати на складні професійні ситуації та забезпечувати емоційне благополуччя учнів.

Так, аналіз наукової літератури підтверджує важливу роль емоційного інтелекту у професійній підготовці майбутніх учителів початкової школи.

Досліджуючи проблему емоційної готовності педагога до професійної діяльності, Д. Батура зазначає, що готовність учителя до ефективної роботи значною мірою залежить від рівня розвитку емоційної сфери, здатності до емпатії, саморегуляції та емоційної стійкості [2, с.158]. Саме ці характеристики забезпечують успішну взаємодію педагога з учнями та створення безпечного освітнього середовища.

Водночас Н. Басюк наголошує, що високий рівень емоційного інтелекту сприяє підвищенню професійної успішності майбутніх учителів початкових класів та є важливою умовою їхньої професійної самореалізації [1, с.45].

Тож, припускаємо, що емоційний інтелект має тісний взаємозв'язок з рівнем професійної готовності майбутніх педагогів. Щоб дослідити наскільки тісний зв'язок між цими двома показниками, на базі КЗ КОР «Білоцерківський гуманітарно-педагогічний фаховий коледж» було проведено дослідження серед здобувачів освіти спеціальності «Початкова освіта», серед 23 студентів.

Серед 23 здобувачів було проведено анкетування, що дало можливість визначити рівень готовності до педагогічної діяльності. Так, високий рівень педагогічної готовності мають 8 студентів (34,8%), середній рівень виявлено у 11 осіб (47,8%) а низький рівень педагогічної готовності продемонстрували 4 студенти (17,4 %). Отримані результати свідчать про переважання середнього рівня готовності до професійної діяльності серед майбутніх учителів початкової школи.

Також у процесі роботи зі здобувачами було проведено методику Холла для визначення рівня емоційного інтелекту, результати якої показали, що високий рівень емоційного інтелекту продемонстрували 7 студентів (30,4%), середній рівень у 12 осіб (52,2%), а низький у 4 студентів (17,4%).

Для встановлення взаємозв'язку між досліджуваними показниками було проведено порівняльний аналіз результатів. Серед 8 студентів із високим рівнем педагогічної готовності 6 осіб мають високий рівень емоційного інтелекту, а 2 особи - середній рівень. У групі студентів із середнім рівнем педагогічної готовності 1 особа продемонструвала високий рівень емоційного інтелекту, 9 осіб - середній рівень та 1 особа - низький. Серед студентів із низьким рівнем педагогічної готовності високого рівня емоційного інтелекту не виявлено. В той самий час 3 студенти мають низький рівень емоційного інтелекту, а 1 особа - середній.

Отримані результати вказують на чітку та пряму залежність між демоційним інтелектом та готовністю до професійної діяльності. Студенти з високим рівнем емоційного інтелекту характеризуються більшою впевненістю у власних професійних можливостях, вищою мотивацією до педагогічної діяльності та кращою готовністю до практичної роботи в закладі освіти.

Так, отримані результати підтверджують висновки сучасних українських науковців, що емоційний інтелект відіграє важливу роль в професійному становленні майбутніх педагогів. Розвиток навичок емоційної саморегуляції, емпатії, емоційної усвідомленості та комунікативної компетентності сприяє підвищенню рівня професійної готовності майбутніх учителів початкової школи та забезпечує успішність їхньої подальшої педагогічної діяльності.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. Басюк Н. А. Емоційний інтелект у професійній діяльності вчителя початкових класів. Нові педагогічні виміри професійного розвитку майбутніх учителів: сучасні реалії та виклики: матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (15 листопада 2023 р.). 2023. С. 44–47.
2. Батура Д. Емоційна готовність вчителя початкових класів до професійної діяльності. Професіоналізм педагога: теоретичні й методичні аспекти. 2025. Вип. 1(23). С. 157-167.
3. Котик Т. М. Емоційний інтелект учителів початкової школи. Гірська школа Українських Карпат. 2020. № 23. С. 14-19.
4. Логвись О. Дослідження розвитку емоційного інтелекту майбутніх педагогів у контексті освітньої євроінтеграції. Вісник Львівського університету. Серія психологічні науки. 2022. Спецвипуск. С. 70-77.
5. Цюняк О., Довбенко С. Проблема розвитку соціально-емоційного інтелекту майбутніх учителів початкових класів у період війни. Освітні обрії. 2022. № 2(55). С. 94-97.
6. Яремчук Н. Самардак Ю. Особливості організаційно-педагогічних умов формування емоційного інтелекту майбутніх вчителів початкової школи. Вісник Львівського університету. Серія педагогічна. 2023. № 39. С. 246-257.

**Майборода Іванна,
Шевцова Олена**

ПСИХОЛОГІЧНІ КРИТЕРІЇ ПРОФЕСІЙНОГО ВИГОРАННЯ У МОЛОДИХ ФАХІВЦІВ В УМОВАХ СОЦІАЛЬНОЇ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ

Проблема професійного вигорання молодих фахівців є однією з актуальних у сучасній психології праці. Соціальна невизначеність, що детермінується нестабільністю економічної ситуації, військовими подіями, високими вимогами до рівня професійної адаптації до змін та інформаційним перевантаженням, значно впливає на психоемоційний стан молоді [2; 6]. Особливо вразливими є молоді спеціалісти, які лише розпочинають професійну діяльність і ще не мають достатньо сформованих механізмів психологічної саморегуляції, навичок емоційно-вольового самоконтролю, високо розвиненої професійної Я концепції тощо [3; 8].

Професійне вигорання науковцями розглядається як стан емоційного, психічного та фізичного виснаження, що виникає внаслідок тривалого професійного стресу. Найбільш поширеною є концепція вигорання, відповідно до якої синдром включає три основні компоненти: емоційне виснаження, деперсоналізацію та редукцію професійних досягнень. Емоційне виснаження проявляється у хронічній втомі, емоційній спустошеності та втраті енергії для професійної діяльності. Деперсоналізація характеризується формальним або відстороненим ставленням до колег, клієнтів та професійних обов'язків. Редукція професійних досягнень супроводжується зниженням професійної самооцінки та відчуттям некомпетентності [1; 4; 7].

У молодих фахівців професійне вигорання має специфічні психологічні критерії прояву. До них належать: хронічна втома та емоційне виснаження, зниження мотивації до професійної діяльності, негативне ставлення до себе як до спеціаліста, відчуття професійної некомпетентності, підвищена тривожність та емоційна нестабільність, труднощі професійної адаптації, психосоматичні прояви та зниження рівня стресостійкості [5; 7]. Професійне вигорання є одним із найбільш поширених психологічних наслідків тривалого професійного стресу в умовах соціальної нестабільності. Втрата мотивації до професійного розвитку та професійної самореалізації як один із критеріїв вигорання означається тим, що молоді фахівці часто переживають синдром «самозванця», що підсилює професійну невпевненість та тривожність [2; 3].

Одним із чинників розвитку професійного вигорання є високий рівень професійної відповідальності молодих фахівців за недостатнього рівня розвитку психологічної готовності до неї. За таких умов підвищена самокритичність молодих працівників та їх перфекціонізм сприяють збільшенню емоційного перенапруження [1; 3; 8].

Крім того, професійне вигорання супроводжується когнітивними порушеннями: зниженням концентрації уваги, труднощами прийняття рішень та негативним мисленням. Також проявами професійного вигорання можуть слугувати психосоматичні симптоми: головний біль, порушення сну, м'язове напруження та хронічна втома тощо [3].

Соціальна невизначеність посилює розвиток професійного вигорання через постійне відчуття нестабільності, невпевненості у майбутньому, втрату контролю над життєвими обставинами та необхідність швидкого пристосування до нових умов. У молодих фахівців соціальна невизначеність закріплює емоційне напруження, особистісну тривожність та почуття нестабільності [2; 7].

У сучасній психології праці професійне вигорання розглядається не лише як індивідуальна проблема, але і як результат взаємодії особистісних та соціально-професійних факторів [1; 5; 8]. Саме тому дослідження психологічних критеріїв вигорання молодих фахівців є важливим для розробки ефективних програм психологічної профілактики та підтримки. Особливу роль у профілактиці професійного вигорання відіграють розвиток навичок емоційної саморегуляції, підтримка психологічної стійкості, формування професійної самоідентичності, психологічний супровід молодих спеціалістів, створення сприятливого психологічного клімату в колективі, опанування майндфулнес-практиками та релаксаційними техніками, розвиток аутопсихологічної компетентності тощо [5-8].

Соціальна підтримка виступає важливим ресурсом профілактики професійного вигорання. Позитивний психологічний клімат у колективі сприяє зниженню рівня професійного стресу. Проте, недостатність професійного визнання та підтримки з боку керівництва і колег посилюють ризик розвитку вигорання [4].

Оптимальна психологічна адаптація до входження у професійну діяльність є важливою умовою збереження психічного здоров'я та професійної ефективності упродовж всієї кар'єри молодих фахівців. Психологічний супровід молодих спеціалістів допомагає формувати адаптивні стратегії подолання стресу, зберігати баланс між професійним й особистим життям, сприяє збереженню психологічного благополуччя особистості, що одночасно слугує профілактиці професійного вигорання [5; 6]. Подальші дослідження проблеми професійного вигорання мають бути спрямовані на розробку ефективних профілактичних та психокорекційних програм для молодих фахівців, адаптованих до сучасних умов соціальної невизначеності та високого рівня психологічного навантаження [6].

Таким чином, професійне вигорання молодих фахівців в умовах соціальної невизначеності є складним психоемоційним явищем, яке негативно впливає на професійну ефективність, психологічне здоров'я та особистісний розвиток людини. Основними психологічними критеріями вигорання виступають емоційне виснаження, зниження професійної мотивації, тривожність, відчуття неуспішності та психосоматичні прояви. За таких умов, важливого значення набуває своєчасна психологічна профілактика, розвиток адаптаційних ресурсів особистості та створення умов для психологічної підтримки молодих спеціалістів.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. Білецька А., Палєєва М. Соціально-психологічні особливості професійного вигорання офісних працівників. Наукові праці МАУП. Психологія. 2023. № 4. С. 5-12.
2. Назаровець Т. І. Теоретичний аналіз проблеми професійного вигорання особистості. Наукові записки Львівського державного університету безпеки життєдіяльності. Педагогіка і психологія. 2023. № 2. С. 46-50.
3. Стельмах О. Чинники професійного вигорання особистості. Молодь і ринок. 2022. № 8-9. С. 98-102.
4. Суровцева І., Леонов О. Передумови професійного вигорання фахівців із соціальної роботи та шляхи його подолання. Вісник Приазовського державного технічного університету. 2023. Вип. 10, С. 95-101.
5. Сучасні технології профілактики професійного вигорання молодих фахівців: колективна монографія / за ред. Л. М. Карамушки. Київ, 2024. 286 с.
6. Шевцова О. М. Психологічні аспекти професійного розвитку майбутніх фахівців соціономічних спеціальностей при поєднанні навчання і праці. Майбутнє психології в умовах сучасної України: матер. Всеукр. науково-практ. конфер. (23 травня 2024 р., м. Київ), С. 146-148.

7. Шевцова О. М., Лозицький Д. Кар'єрна невизначеність як стресогенний фактор у майбутніх психологів. Роль психології в сучасному світі: матер. Міжнар. науково-практ. конфер. (09 грудня 2025 р., м. Київ), Київ: НУБіП України, С. 74-76.

8. Шевцова О. М., Сарнавська В. Внутрішньоособистісний конфлікт як чинник професійної невизначеності у студентів ЗВО. Психологія особистості й суспільства у вимірах війни і миру: матер. Всеукр. науково-практ. конфер. (22 травня 2025 р., м. Київ (Україна)), С. 75-76.

**Мешкова Аліна,
Шевцова Олена**

ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ КОНСУЛЬТАТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРИ ВІКОВІЙ РІЗНИЦІ МІЖ ПСИХОЛОГОМ І КЛІЄНТОМ

Психологічне консультування є однією з ключових форм надання психологічної допомоги особистості. Водночас ефективність консультативної взаємодії визначається не лише професійною підготовкою спеціаліста, але й цілим рядом соціально-психологічних чинників, серед яких вікова різниця між психологом та клієнтом посідає особливе місце, адже вона безпосередньо позначається на характері стосунків у терапевтичній діаді, на динаміці переносу та контрпереносу, а також на формуванні терапевтичного альянсу загалом. В умовах сучасного суспільства, де спостерігається значне розширення вікових меж клієнтської аудиторії, від підлітків до людей похилого віку, питання врахування вікового чинника у консультативній психологічній практиці набуває особливої актуальності.

Метою цієї роботи є аналіз особливостей консультативної взаємодії у ситуаціях, коли між психологом і клієнтом існує суттєва вікова різниця, а також визначення стратегій, що сприяють підвищенню ефективності такої взаємодії зі сторони фахового психолога. Теоретичним підґрунтям дослідження слугують концепції вікової та практичної психології, теорія терапевтичного альянсу, а також сучасні підходи до розуміння переносу і контрпереносу у консультативній психологічній практиці. З. Кісарчук зі співавторами розглядають терапевтичний альянс як серцевину стосунків «психотерапевт-клієнт», як динамічне утворення, чутливе до соціально-психологічних характеристик обох учасників взаємодії, зокрема до їхніх рольових очікувань і особистісних проєкцій [1]. Вікова різниця у діаді «психолог-клієнт» може проявлятися у двох основних варіантах: коли психолог є значно молодшим за клієнта або, навпаки, суттєво старшим. Обидва варіанти породжують специфічні психологічні феномени, що потребують усвідомленого ставлення зі сторони фахівця.

У першому випадку, молодий психолог і зрілий клієнт – нерідко виникає ефект «авторитетного батька», коли клієнт несвідомо переносить на консультанта рольові очікування, пов'язані з молодшим поколінням: недовіра до досвіду, сумніви у компетентності, прагнення «повчити» фахівця. Психолог, своєю чергою, може відчувати сором, невпевненість або надмірне бажання довести свій професіоналізм, що призводить до деформації консультативного процесу. О. Паркулаб і Я. Шпет підкреслюють, що безпосередній вплив специфіки консультативної роботи на особистість психолога є одним із ключових ризиків фахової діяльності, подолання якого вимагає постійного рефлексивного самомоніторингу [2].

У другому випадку, досвідчений психолог і молодий клієнт – зворотна ситуація може спричиняти батьківський перенос з боку клієнта, що є нормативним явищем і може використовуватися терапевтично. Проте існує ризик надмірного патерналізму з

боку фахівця, зменшення автономії клієнта та нав'язування власного досвіду як норми. З. Кісарчук зі співавторами зазначають, що усвідомлення психологом власної позиції у стосунках із клієнтом – зокрема тих проєкцій, які зумовлені соціально-демографічними відмінностями між учасниками взаємодії, – є необхідною умовою збереження терапевтичного простору [1].

Серед ключових чинників, що визначають специфіку консультативної взаємодії при наявності вікової різниці, виокремлюють: відмінності у системі цінностей і життєвому досвіді, різний рівень довіри до психологічної допомоги (особливо характерний для старшого покоління), відмінності у мові та способах комунікації, а також культурно-генераційні відмінності у сприйнятті норм поведінки та проявів емоцій. Усе це вимагає від психолога гнучкості у виборі стратегій роботи та розвинутої здатності до рефлексії [3; 5; 7].

Вікова різниця між психологом і клієнтом суттєво впливає і на формування терапевтичного альянсу. Дослідження засвідчують, що клієнти нерідко надають перевагу консультантам, близьким до них за віком, оскільки вбачають у них більшу здатність до розуміння та емпатії [4]. Утім, практика свідчить, що при належному рівні рефлексії та усвідомленості психолога вікова різниця не лише не перешкоджає, а й може збагачувати консультативний процес: молодий спеціаліст привносить свіжий погляд, старший – глибину досвіду. В. Шляхта визначає соціальну рефлексію психолога-консультанта як вирішальну умову якості надання психологічної допомоги, незалежно від демографічних характеристик учасників взаємодії [7].

З точки зору особистісно-професійного розвитку психолога, здатність ефективно працювати з клієнтами різного віку є показником зрілості його професійної ідентичності [4; 6; 7]. Це передбачає розвиток професійної компетентності в контексті психології розвитку – усвідомлення власних стереотипів щодо різних вікових груп та здатності адаптувати консультативний стиль залежно від специфіки вікового контексту клієнта. О. Паркулаб і Я. Шпет наголошують, що саме систематична рефлексія і супервізія є основними інструментами профілактики деформацій у роботі психолога, зумовлених надмірним злиттям із клієнтом або, навпаки, дистанціюванням від нього [2].

Для підвищення ефективності консультування у ситуаціях вікової різниці рекомендується: розвиток професійної й аутопсихологічної компетентності у частині вікової та міжгенераційної компетенцій у процесі фахової підготовки психологів; набуття і використання навичок недирективних технік та активного слухання; гнучке налаштування темпу, стилю та мови консультативної бесіди відповідно до вікових особливостей клієнта; регулярна супервізія для усвідомлення та опрацювання власних переносних і контрпереносних реакцій тощо [2; 4; 6]. Таким чином, вікова різниця між психологом і клієнтом є значущим чинником, що впливає на динаміку консультативного процесу, формування терапевтичного альянсу та ефективність психологічної допомоги. Усвідомлення та рефлексивне опрацювання вікового чинника є необхідною умовою професійного зростання консультуючого психолога та запорукою якісної допомоги клієнтам різних вікових груп.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. Кісарчук З. Г., Омельченко Я. М., Лазос Г. П. [та ін.] Особливості стосунків «психотерапевт–клієнт» у сучасному соціокультурному середовищі: монографія / за ред. З. Г. Кісарчук. Київ : Видавничий Дім «Слово», 2017. 225 с.

2. Паркулаб О. Г., Шпет Я. В. Вплив професійної діяльності на особистість психолога: феномен вигорання та його профілактика. Вісник Львівського університету. Серія Психологічні науки. 2021. Вип. 8. С. 125–131.

3. Сорокіна О. А., Шевцова О. М. Рефлексія у структурі професійного самовизначення майбутніх психологів. Теорія і практика сучасної психології. 2019. № 1. Т.2. С. 118-122. Режим доступу: http://tpsp-journal.kpu.zp.ua/archive/1_2019/part_2/24.pdf

4. Шевцова О.М. Розвиток аутопсихологічної компетентності магістрантів-психологів на етапі професійної підготовки. Теоретичні та практичні аспекти підготовки психологів у закладах вищої освіти: матеріали II Всеукр. наук.-практ. вебінару з міжнар. уч. (24 лютого 2022 р., м. Київ). К., 2022. С. 78-80.

5. Шевцова О. М., Маламуж О. В. Чинники стратегій подолання у студентів-психологів в умовах соціально-психологічної невизначеності. The use of modern technologies in higher education institutions: матер. IX Міжнар. науково-практ. конфер. (27-29 жовтня 2025 р., м. Роттердам (Нідерланди)), С. 138-141.

6. Шевцова О. М., Паламаренко А. Г. Розвиток комунікативної компетентності майбутніх психологів засобами соціально-психологічного тренінгу. World trends in the development of modern scientific trends: матер. XI Міжнар. науково-практ. конфер. (10-12 листопада 2025 р., м. Мюнхен (Німеччина)), С. 192-194.

7. Шляхта В. М. Вплив соціальної рефлексії психолога-консультанта на якість надання психологічної допомоги. Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Психологія. 2024. Том 35 (74), № 1. С. 36–41.

Міськов Геннадій

ПСИХОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА ТА ПРАВОВІ ЗАСОБИ ЗАХИСТУ ОСОБИСТОСТІ МАЙБУТНЬОГО ПСИХОЛОГА: НОРМАТИВНО-ПРАВОВИЙ КОНТЕКСТ

Сучасний період розвитку українського суспільства характеризується глибокими суспільними трансформаціями, що супроводжуються надзвичайно гострими соціогенними викликами та тривалим воєнним станом. За таких умов професійна діяльність психологів різних ланок (цивільних, практичних, військових) набуває особливого значення, але водночас пов'язується з критично високим рівнем психоемоційного навантаження, ризиками професійного вигорання, емоційного виснаження та вторинної травматизації. Специфіка фахової діяльності передбачає постійну взаємодію з різними категоріями населення, які постраждали внаслідок бойових дій, що вимагає від спеціаліста не лише розвиненої емоційної зрілості та особистісних компетенцій, а й належного рівня власної захищеності.

Оскільки фундамент резильєнтності, стресостійкості та професійної надійності закладається під час навчання у закладах вищої освіти (ЗВО), формування дієвої системи психологічної безпеки майбутнього фахівця має відбуватися паралельно із його теоретичною та практичною підготовкою. Важливо підкреслити, що психологічна безпека особистості не є суто внутрішнім конструктом саморегуляції, а безпосередньо залежить від зовнішніх чинників – правової захищеності та створення чіткого нормативно-правового контексту, який би регламентував права, обов'язки та межі відповідальності молодого спеціаліста.

Першоосновою нормативно-правового забезпечення захисту особистості майбутнього психолога у процесі його підготовки є Закон України «Про вищу освіту». Відповідно до статті 62 цього Закону, здобувачі вищої освіти мають законодавчо закріплене право на безпечні і нешкідливі умови навчання та праці [1]. Дана норма покладає на адміністрацію ЗВО прямий обов'язок щодо моніторингу та створення

сприятливого психологічного клімату й усунення загрозливих чинників в освітньому середовищі. Реалізація студентоцентрованого підходу, закріпленого в сучасному освітньому законодавстві, передбачає врахування індивідуальних потреб, інтересів та психоемоційного стану здобувачів освіти, що є безпосереднім складником їхньої особистісної безпеки.

Особливу гостроту питання психологічної безпеки та правового захисту здобувачів набуває на етапі практичної підготовки, коли студенти-психологи залучаються до реальної взаємодії з клієнтами на базах практик (у соціальних центрах, закладах освіти, медичних установах тощо). У цьому контексті правове регулювання трикутника взаємовідносин «практикант – супервізор – клієнт» залишається однією з найбільш уразливих ділянок. З одного боку, Кодекс законів про працю України (зокрема стаття 2-2 щодо заборони мобінгу й цькування та стаття 158 щодо обов'язку створення безпечних умов праці) поширює свій захисний потенціал на сферу виконання трудових функцій [2], що є актуальним під час перебування студентів на робочих місцях у процесі виробничої практики. З іншого боку, Закон України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» (стаття 17) прямо зобов'язує роботодавців вживати заходів щодо унеможливлення та захисту від випадків сексуальних домагань, дискримінації та інших проявів насильства за ознакою статі [3], що забезпечує додатковий правовий щит для майбутніх фахівців, які під час практики інтегруються у нові трудові колективи.

Разом з тим, класичний студентський трудовий договір чи стандартний договір на проведення практики між ЗВО та приймаючою організацією часто не враховують специфічних ризиків психологічної професії. Майбутній психолог, надаючи первинну допомогу чи проводячи діагностику, може стати об'єктом вербальної агресії, психологічного тиску або неадекватних дій з боку клієнтів чи кривдників у кризових ситуаціях. Відсутність чітко прописаних нормативних лімітів та алгоритмів безпеки практиканта (наприклад, права відмовитися від роботи з клієнтом у разі прямої загрози, обов'язкового супроводу досвідченого супервізора, права на анонімність особистих даних тощо) створює правовий вакуум, який негативно позначається на стані психоемоційної стабільності студента.

У системі внутрішнього забезпечення якості освіти та захисту особистості майбутнього психолога важливе місце посідають етичні кодекси професії та локальні нормативні акти університетів. Відповідно до затвердженого Міністерством освіти і науки України Стандарту вищої освіти за спеціальністю 053 «Психологія» для першого (бакалаврського) рівня, одним із ключових програмних результатів навчання (ПР16) є вміння знати, розуміти та дотримуватися етичних принципів професійної діяльності психолога [4]. Етичний кодекс виступає внутрішнім корпоративним регулятором, який захищає не лише клієнта від некомпетентності, а й самого психолога. Знання етичних меж (таких як правило конфіденційності, правило усвідомленої згоди, межі власної компетентності та обов'язковість супервізії, яка також закріплена у ПР18 стандарту [4]) дозволяє молодому спеціалісту правомірно вибудовувати дистанцію у взаємодії, захищаючи свій особистісний space від маніпуляцій та емоційного поглинання.

Крім того, внутрішні положення ЗВО про академічну доброчесність, запобігання та протидію булінгу, мобінгу й дискримінації створюють нормативний мікроклімат, у якому студент-психолог отримує досвід безпечної комунікації, побудованої на засадах взаємної поваги і партнерства. Емпірично доведено, що показники емоційної стабільності особистості мають пряму залежність від її автономності, незалежності та впевненості у собі (асертивності) [5, с. 524]. Отже, якщо університетське середовище через правові та етичні інструменти стимулює та захищає автономію студента, це

безпосередньо конвертується у зростання його психоемоційної стійкості перед майбутніми професійними загрозами.

Висновки. Правова захищеність виступає об'єктивною та невід'ємною основою психологічної безпеки особистості майбутнього психолога. Наявність міцного нормативно-правового та етичного фундаменту дозволяє мінімізувати деструктивний вплив соціогенних криз, запобігти передчасному професійному вигоранню та сформувати адаптивну стійкість фахівця. На сучасному етапі існує нагальна потреба в удосконаленні нормативно-правового забезпечення практичної підготовки студентів-психологів. Це передбачає деталізацію та чітке прописування у двосторонніх договорах між ЗВО та базами практик меж професійної відповідальності, алгоритмів захисту від потенційних загроз та забезпечення обов'язкового супервізорського супроводу, що гарантуватиме збереження здоров'я і безпеки майбутніх суб'єктів психологічної діяльності.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

Про вищу освіту : Закон України від 01.07.2014 № 1556-VII. Відомості Верховної Ради України. 2014. № 37-38. Ст. 2004. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18> (дата звернення: 15.05.2026).

Кодекс законів про працю України : Закон України від 10.12.1971 № 322-VIII. Відомості Верховної Ради УРСР. 1971. Додаток до № 50. Ст. 375. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08> (дата звернення: 15.05.2026).

Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків : Закон України від 08.09.2005 № 2866-IV. Відомості Верховної Ради України. 2005. № 52. Ст. 561. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/go/2866-15> (дата звернення: 15.05.2026).

Про затвердження стандарту вищої освіти за спеціальністю 053 «Психологія» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти : Наказ Міністерства освіти і науки України від 24.04.2019 р. № 565. URL: <https://mon.gov.ua/ua/osvita/visha-osvita/> (дата звернення: 15.05.2026).

Раєвська Я., Кульбіда С., Лавлінський Р., Сениця Н. Психоемоційна стабільність особистості в період суспільних трансформацій. Інсайт: психологічні виміри суспільства. 2025. № 13. С. 519–543. DOI: <https://doi.org/10.32999/2663-970X/2025-13-21>

**Ніколаєва Єлизавета,
Шевцова Олена**

ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ САМОСВІДОМОСТІ МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ

Формування та розвиток професійної самосвідомості у майбутніх психологів виступає ключовою передумовою їхнього ефективного професійного становлення та подальшого зростання. Рівень професіоналізму фахівця-психолога значною мірою визначається сформованістю його професійної самосвідомості як психологічного утворення, що забезпечує цілісне сприйняття власної ролі в професійній діяльності та надає їй внутрішньої визначеності й структурованості.

Потреба у розвитку високого рівня професійної самосвідомості майбутніх психологів обумовлюється як соціальним запитом щодо високо компетентних фахівців, так і зростанням престижу психологічної професії в системі сучасної освіти. Професійна самосвідомість є важливим чинником професійного самовизначення, оскільки передбачає безперервний процес осмислення, уточнення та інтеграції

внутрішнього уявлення про зміст і особливості майбутньої професійної діяльності, про себе як суб'єкта професійної діяльності [1; 5; 6].

Проблематика становлення і розвитку професійної самосвідомості займає вагомe місце у наукових розвідках у галузі психології праці. Аналіз наукових праць дослідників свідчить, що процес професіоналізації особистості є достатньо розробленим у різних теоретичних підходах. У сучасній українській психологічній науці проблема професійної самосвідомості майбутніх фахівців розглядається у працях С. Максименка, Н. Чепелевої, В. Семиченко, Т. Яценко й інших, які наголошують на важливості рефлексії, професійної ідентичності, саморозвитку та самореалізації особистості у процесі професійного становлення [4; 5; 7]. Професійна самосвідомість тісно пов'язана з процесом особистісного та професійного самовизначення. Особистість, яка визначена у професійному плані, характеризується усвідомленням власних життєвих цілей, які спрямовані на самореалізацію у професійній діяльності, а також чітким розумінням своїх професійних намірів. Водночас така людина адекватно оцінює власні індивідуально-психологічні та фізичні особливості, здібності, потенціал і можливості, співвідносячи їх із вимогами обраної професійної сфери [1; 5].

Професійна самосвідомість розглядається як специфічний прояв загальної самосвідомості особистості, спрямований на сферу професійної діяльності. Вона охоплює усвідомлення людиною власної ролі, можливостей, цінностей і функцій у професійному середовищі, де центральне місце займає зміст та особливості виконуваної праці. Професійна самосвідомість має динамічний характер, оскільки формується, удосконалюється та трансформується в процесі професійного становлення й набуття досвіду. Її високий рівень розвитку забезпечує ефективну регуляцію професійної поведінки, сприяє прогнозуванню подальшої діяльності та виступає важливою передумовою формування професійно значущих якостей особистості [6; 8].

Особливості розвитку професійної самосвідомості тісно пов'язані з рівнем сформованості індивідуально-психологічних характеристик майбутнього психолога. У сучасній психологічній науці склалася певна система структурування професійної самосвідомості, у якій провідне місце займають компоненти: самопізнання; саморозуміння; самооставлення; самооцінювання; самоактуалізація; саморегуляція; самоконтроль тощо [1; 5; 6].

Науковці виокремлюють функціональні та структурні компоненти професійної самосвідомості фахівця:

1. Когнітивний компонент охоплює систему психологічних знань, які є необхідними для ефективної та конструктивної професійної взаємодії.
2. Емоційний компонент відображає позитивне емоційне ставлення до себе як до майбутнього фахівця.
3. Мотиваційно-ціннісний компонент проявляється у прагненні до самовдосконалення, а також у спрямованості на особистісний і професійний розвиток.
4. Операційний компонент включає комплекс умінь і навичок, що забезпечують успішність професійної діяльності, сприяють подоланню стереотипів негативного самосприйняття й сприйняття інших людей, а також передбачають розвиток рефлексії, емпатії, позитивних міжособистісних взаємин і саморегуляції поведінки [3; 4; 6; 7].

Зазначені складові проявляються у двох вимірах: в об'єктивному плані їхнім показником виступає професійна майстерність, тоді як у суб'єктивному – професійна Я-концепція [3; 6].

Підкреслюючи тісний взаємозв'язок самооцінки та образу «Я» як складових самосвідомості особистості, Л. Онуфрієва визначає основні етапи формування

позитивного образу «Я-професіонал» у студентів – майбутніх фахівців соціономічних професій [2].

До них належать:

- формування у майбутніх спеціалістів уявлення про ідеальну модель професіонала через професійні міжособистісні взаємини та передачу викладачем власного професійного й особистісного досвіду;
- зосередження уваги студентів на співставленні реального та ідеального образів «Я-професіонал» у процесі діалогічної взаємодії між викладачем і майбутніми фахівцями;
- стимулювання особистісного розвитку й самовдосконалення студентів задля наближення до сформованого ідеального професійного образу [2; 6].

Отже, професійна самосвідомість майбутнього психолога є важливою складовою його професійного становлення та одним із провідних чинників ефективної професійної діяльності. Вона забезпечує усвідомлення власної професійної ролі, можливостей, цінностей і перспектив розвитку, а також сприяє формуванню професійної компетентності та готовності до самореалізації у сфері психології. Аналіз наукових підходів засвідчив, що професійна самосвідомість має складну структуру та охоплює когнітивний, емоційний, мотиваційно-ціннісний і операційний компоненти, які взаємопов'язані між собою та розвиваються в процесі професіоналізації особистості. Встановлено, що високий рівень розвитку професійної самосвідомості сприяє самопізнанню, саморозумінню, самоактуалізації та саморегуляції майбутнього психолога, забезпечуючи його професійне зростання, рефлексивність і здатність до ефективної взаємодії з іншими людьми. Таким чином, розвиток професійної самосвідомості є необхідною умовою формування компетентного, відповідального та психологічно зрілого фахівця.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. Данилевич С. М. Особистісно-професійний саморозвиток як умова формування самосвідомості майбутнього психолога. Вчені записки Університету «КРОК». 2024. № 1 (65). С. 95-101.
2. Онуфрієва Л. А. Професійна самооцінка у професійному становленні особистості майбутніх фахівців соціономічних професій. Проблеми сучасної психології: збірник наукових праць. К-ПНУ, імені Івана Огієнка, Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України. 2014. С.456-467.
3. Радзівіл Т. С. Самооцінка в структурі професійної самосвідомості студентів-психологів. Проблеми сучасної психології. 2015. № 27. С. 123-131.
4. Сингаївська І. В. Особливості формування професійної компетентності майбутніх викладачів психологічних дисциплін. Освіта та наука: трансформація, відповідальність, academia свобода : Київ, 2021. С. 137-139.
5. Сорокіна О. А., Шевцова О. М. Рефлексія у структурі професійного самовизначення майбутніх психологів. Теорія і практика сучасної психології. 2019. № 1. Т.2. С. 118-122. Режим доступу: http://tpsp-journal.kpu.zp.ua/archive/1_2019/part_2/24.pdf
6. Шевцова О. М. Професійна Я концепція як метареультат розвитку аутопсихологічної компетентності майбутніх фахівців. Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Серія «Психологічні науки»: збірник наук. праць. Вип. 2(20). Миколаїв: МНУ імені В.О.Сухомлинського, 2018. С. 91-95. <http://mdu.edu.ua/wp-content/uploads/psihol-visnik-2018-2.pdf>
7. Шевцова О. М., Черниш Д. Психологічні особливості професійної самоідентифікації у сучасної молоді. Психологія особистості й суспільства у вимірах

війни і миру: матер. Всеукр. науково-практ. конфер. (22 травня 2025 р., м. Київ (Україна)), С. 59-60.

8. Щербан Т. Д., Гоблик В. В. Деякі психологічні особливості підготовки успішного фахівця. Проблеми сучасної психології : зб. наук. пр. Кам'янець-Подільський: Аксіома, 2016. Вип. 31. С. 569-582.

Никифоров Сергій

ДУХОВНО-МОРАЛЬНИЙ КОМПОНЕНТ У СТРУКТУРІ ЛІДЕРСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ ФАХІВЦІВ АДМІНІСТРАТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

Сучасний керівник має не лише організовувати роботу, приймати рішення та контролювати досягнення результатів. Від нього також очікують відповідального ставлення до працівників, справедливості, послідовності, здатності зберігати людську гідність у професійних відносинах і враховувати моральні наслідки управлінських рішень. Тому ефективність лідера не можна оцінювати лише за його професійними знаннями або посадовими повноваженнями.

У цій статті лідерський потенціал розуміється як сукупність психологічних якостей, які допомагають людині впливати на інших, організовувати спільну діяльність, приймати відповідальні рішення та досягати поставлених цілей. У його структурі виділено п'ять взаємопов'язаних компонентів: духовно-моральний, креативно-когнітивний, емоційно-вольовий, соціальний і професійно-організаторський.

Особливе місце у цій структурі займає духовно-моральний компонент. Він охоплює духовні цінності, моральну відповідальність, совісність, справедливість, альтруїстичну спрямованість і здатність оцінювати власні дії з позиції моральних норм. Інакше кажучи, цей компонент визначає не лише те, наскільки результативно керівник діє, а й те, заради чого, якими засобами та з яким ставленням до інших людей він використовує свої управлінські можливості.

У теорії духовного лідерства внутрішня мотивація керівника пов'язується з баченням майбутнього, надією, вірою, альтруїстичною любов'ю та ціннісною узгодженістю. Такі характеристики можуть посилювати відданість працівників організації та сприяти продуктивності спільної діяльності (Fry, 2003). Духовне лідерство має спільні риси з етичним, автентичним і служіннєвим лідерством, оскільки ці підходи наголошують на відповідальності, довірі, сенсі професійної діяльності та розвитку інших людей (Hoch et al., 2018; Samul, 2024).

Етичне лідерство проявляється у тому, що керівник сам дотримується прийнятих моральних норм, демонструє відповідальну поведінку у відносинах із працівниками та заохочує їх діяти чесно і справедливо (Brown et al., 2005). Автентичний лідер усвідомлює власні цінності, відкрито взаємодіє з іншими, аналізує різні позиції та намагається приймати рішення відповідно до внутрішніх моральних переконань (Avolio & Gardner, 2005). Отже, духовно-моральна складова є не другорядним доповненням до професійних здібностей, а внутрішнім орієнтиром, який визначає зміст та етичні межі управлінського впливу.

У вітчизняній психології духовно-моральний розвиток розглядається як важлива основа гармонізації особистості. За Н. В. Павлик, духовно-моральна саморегуляція допомагає людині узгоджувати поведінку з власними цінностями, життєвими смислами та моральними переконаннями (Павлик, 2017). У роботі керівника це виявляється у здатності зберігати відповідальність, справедливість і повагу до людської гідності навіть за умов конфлікту, невизначеності або високого професійного навантаження.

Метою проведеного автором емпіричного дослідження було з'ясувати, яке місце займає духовно-моральний компонент у загальній структурі лідерського потенціалу фахівців адміністративного менеджменту. Додатково вивчалися відмінності між особами, які займають вищі керівні посади, та менеджерами, котрі виконують організаційні й адміністративні функції, але не є головними керівниками. У дослідженні взяли участь 90 фахівців адміністративно-управлінського профілю. До першої групи увійшли 50 керівників вищої та середньої ланки: директори, заступники директорів, головні бухгалтери, президенти організацій, керівники та директори департаментів. Другу групу становили 40 менеджерів та інших фахівців, які виконують адміністративні, організаційні або координаційні функції, проте не обіймають головних керівних посад.

Для аналізу даних було використано кілька статистичних методів. Описова статистика дала змогу визначити середні показники та рівні розвитку досліджуваних якостей. Порівняльний аналіз використовувався для зіставлення двох професійно-посадових груп. Кореляційний аналіз показав, наскільки тісно духовно-моральний компонент пов'язаний з іншими складовими лідерського потенціалу. Регресійний аналіз дозволив оцінити його можливу роль у прогнозуванні загального рівня лідерських якостей. За допомогою медіаційного аналізу перевірялося, чи можуть інші компоненти пояснювати непрямий вплив духовно-моральної зрілості на професійно-організаторську ефективність.

Результати дослідження засвідчили загалом високий рівень сформованості духовно-морального компонента. У загальній вибірці високий рівень виявлено у 44,4 % респондентів, достатній - у 45,6 %, середній - у 10,0 %. Осіб із низьким рівнем не зафіксовано. Таким чином, 90,0 % учасників дослідження мають достатній або високий рівень духовно-морального розвитку.

Ці результати свідчать, що для переважної більшості опитаних характерні моральна відповідальність, орієнтація на духовні цінності, виражені моральні якості та готовність враховувати інтереси інших людей. Водночас належність респондентів до адміністративно-управлінської сфери могла вплинути на такі результати, адже їхня професійна діяльність уже передбачає певний рівень відповідальності, організованості та взаємодії з людьми.

Порівняння двох груп показало, що середній показник духовно-морального компонента у керівників становить $M = 4,480$, а у менеджерів - $M = 4,402$. Високий рівень компонента виявлено у 50,0 % керівників і 37,5 % менеджерів. Достатній рівень мають відповідно 42,0 % та 50,0 %, середній - 8,0 % і 12,5 % респондентів.

Отже, духовно-моральний компонент дещо виразніше сформований у керівників, які займають вищі посади. Однак відмінності між групами не є різкими. Це означає, що менеджери також мають достатньо сформовану моральну основу професійної поведінки. Водночас керівники частіше демонструють високі показники, що може бути пов'язано з характером їхніх посадових обов'язків.

Керівники відповідають не лише за власні дії, а й за роботу колективу, розподіл ресурсів, прийняття складних рішень та їхні наслідки для організації й працівників. Така відповідальність може сприяти більш активному осмисленню морального змісту управлінських дій, розвитку справедливості, відповідальності та здатності враховувати інтереси різних сторін.

Аналіз окремих складових духовно-морального компонента також показав дещо вищі результати у керівників. Середнє значення духовних цінностей у цій групі становило $M = 4,136$, а у менеджерів - $M = 4,064$. Показник моральної відповідальності дорівнював відповідно $M = 4,522$ та $M = 4,462$, альтруїстичної спрямованості - $M = 4,436$ та $M = 4,283$. Моральні якості, які оцінювалися за окремою шкалою, становили $M = 7,720$ у керівників та $M = 7,675$ у менеджерів.

Найбільш вираженими якостями виявилися моральна відповідальність і моральні якості. Це дає підстави характеризувати учасників дослідження як осіб, здатних усвідомлювати професійний обов'язок, відповідати за наслідки прийнятих рішень та узгоджувати власну поведінку з моральними вимогами.

Деяко нижчими в межах п'ятибальної шкали були показники духовних цінностей. Це не означає їх низького рівня, однак указує на можливий напрям подальшого розвитку. Йдеться про поглиблення ціннісно-сислової рефлексії, тобто здатності керівника замислюватися над особистою професійною місією, довгостроковими наслідками управлінських рішень та значенням своєї діяльності для інших людей.

Кореляційний аналіз показав статистично значущий позитивний зв'язок між духовно-моральним компонентом та інтегральним лідерським потенціалом: $r = 0,571$; $p < 0,001$. Простими словами, респонденти з вищими показниками духовно-моральної зрілості зазвичай мали й вищий загальний рівень лідерських якостей.

Однак цей результат потрібно трактувати обережно. Духовно-моральний компонент є складовою загального показника лідерського потенціалу, тому частина виявленого зв'язку закономірно зумовлена способом побудови інтегрального показника. Водночас результат підтверджує, що без духовно-моральної складової цілісне розуміння лідерського потенціалу було б неповним.

Також встановлено слабкий, але статистично значущий позитивний зв'язок між духовно-моральним та емоційно-вольовим компонентами: $r = 0,209$; $p = 0,048$. Це означає, що духовно-моральна зрілість певною мірою пов'язана із самоконтролем, життєстійкістю, вольовою регуляцією та здатністю аналізувати власну поведінку.

Такий результат має практичне значення. Самого усвідомлення моральних норм недостатньо, якщо людина не здатна дотримуватися їх у складних ситуаціях. Керівникові необхідно контролювати емоційні реакції, зберігати послідовність, витримувати професійне напруження та діяти відповідно до власних переконань навіть тоді, коли це потребує додаткових зусиль.

Зв'язок духовно-морального компонента із соціальним компонентом мав позитивну спрямованість, але не досяг встановленого рівня статистичної значущості: $r = 0,205$; $p = 0,052$. Подібний результат отримано щодо професійно-організаторського компонента: $r = 0,197$; $p = 0,063$. Це означає, що в досліджуваній вибірці не було достатніх статистичних підстав стверджувати про прямий і стійкий зв'язок між цими характеристиками.

Зв'язок духовно-морального та креативно-когнітивного компонентів не встановлено: $r = 0,054$; $p = 0,613$. Отже, високий рівень духовно-моральної зрілості не обов'язково супроводжується розвиненим критичним, стратегічним або креативним мисленням. Імовірно, когнітивні якості більшою мірою залежать від освіти, професійного досвіду, характеру виконуваних завдань та індивідуального стилю мислення.

Регресійний аналіз показав, що духовно-моральний компонент пояснює 32,6 % відмінностей у показниках інтегрального лідерського потенціалу: $R^2 = 0,326$; $p < 0,001$. Водночас прямий вплив духовно-морального компонента на професійно-організаторські якості статистично не підтверджено: $B = 0,224$; $p = 0,063$.

Медіаційний аналіз також не встановив, що соціальні або емоційно-вольові якості виступають статистично значущими проміжними механізмами між духовно-моральною зрілістю та професійно-організаторською ефективністю. Це свідчить про складніший характер взаємозв'язків між компонентами лідерського потенціалу.

Отримані результати дають підстави розглядати духовно-моральну зрілість передусім як ціннісно-регулятивну основу лідерства. Вона не замінює професійних знань, управлінського досвіду, стратегічного мислення або організаторської

компетентності. Однак саме духовно-моральна складова визначає, з якою метою, у чий інтерес і якими засобами керівник використовує свої професійні можливості.

Керівник може бути організованим, рішучим і результативним, але без моральної відповідальності ці якості можуть використовуватися для тиску, маніпуляції або досягнення результату без урахування потреб працівників. Тому духовно-моральний компонент надає професійним і лідерським здібностям гуманістичної спрямованості.

Практичне значення отриманих результатів полягає у можливості використання їх під час підготовки програм розвитку керівників і менеджерів. Такі програми мають бути спрямовані не лише на вдосконалення технічних управлінських навичок, а й на розвиток духовних цінностей, моральної відповідальності, особистісної рефлексії, емпатії, самоконтролю та здатності приймати етичні рішення.

Доцільно використовувати аналіз управлінських моральних дилем, обговорення складних професійних ситуацій, рефлексивні вправи, роботу з особистими й організаційними цінностями, моделювання відповідального прийняття рішень та практики конструктивного діалогу. Такі форми роботи допомагають перевести моральні переконання з рівня загальних декларацій у реальну професійну поведінку.

Таким чином, духовно-моральний компонент займає важливе місце у структурі лідерського потенціалу фахівців адміністративного менеджменту. У більшості учасників дослідження він сформований на достатньому або високому рівні, причому керівники вищої ланки частіше демонструють високі результати, ніж менеджери.

Найбільш розвиненими є моральна відповідальність і моральні якості, а перспективним напрямом удосконалення виступає поглиблення духовних цінностей і ціннісно-сислової рефлексії. Духовно-моральна зрілість позитивно пов'язана із загальним лідерським потенціалом та частково — з емоційно-вольовою саморегуляцією, однак не може розглядатися як єдине джерело професійної ефективності.

Ефективне й відповідальне лідерство формується через поєднання духовно-моральної зрілості, професійної компетентності, емоційної стійкості, соціальної чутливості та здатності організовувати діяльність інших людей. Саме таке поєднання створює основу для лідерства, орієнтованого не лише на досягнення результату, а й на розвиток людини та організації.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

Avolio, B. J., & Gardner, W. L. (2005). Authentic leadership development: Getting to the root of positive forms of leadership. *The Leadership Quarterly*, 16(3), 315–338. <https://doi.org/10.1016/j.leaqua.2005.03.001>

Brown, M. E., Treviño, L. K., & Harrison, D. A. (2005). Ethical leadership: A social learning perspective for construct development and testing. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 97(2), 117–134. <https://doi.org/10.1016/j.obhdp.2005.03.002>

Fry, L. W. (2003). Toward a theory of spiritual leadership. *The Leadership Quarterly*, 14(6), 693–727. <https://doi.org/10.1016/j.leaqua.2003.09.001>

Hoch, J. E., Bommer, W. H., Dulebohn, J. H., & Wu, D. (2018). Do ethical, authentic, and servant leadership explain variance above and beyond transformational leadership? A meta-analysis. *Journal of Management*, 44(2), 501–529. <https://doi.org/10.1177/0149206316665461>

Павлик, Н. В. (2017). Психологія гармонізації характеру в юнацькому віці [Дисертація доктора психологічних наук]. Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова.

Samul, J. (2024). Linking spiritual leadership with other leadership concepts: A literature review of four decades. *SAGE Open*, 14(2), 1–15. <https://doi.org/10.1177/21582440241252402>

Олійник Діана,
Шевцова Олена

ДУМСКРОЛІНГ ЯК ЧИННИК ЗНИЖЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ У МОЛОДИХ ФАХІВЦІВ

У сучасному цифровому світі, де інформація поширюється з неймовірною швидкістю, значного поширення набув феномен думскролінгу (doomscrolling) – компульсивного перегляду негативного контенту в соціальних мережах та новинних стрічках, навіть попри його шкідливий вплив на психоемоційний стан людини. Термін виник під час пандемії COVID-19, але думскролінг як соціально-психологічне явище залишається актуальним і сьогодні, особливо серед молоді. Молоді фахівці, які лише входять у професійне життя, часто виявляються найбільш вразливими до цього явища через високу цифрову залученість та необхідність постійного моніторингу інформації [7-10].

Актуальність розгляду цієї проблеми в контексті здійснення молодими працівниками професійної діяльності зумовлена тим, що думскролінг як соціально-психологічне явище безпосередньо впливає на когнітивні процеси особистості, емоційний стан та, як наслідок, на продуктивність і надійність праці. Дослідження показують, що надмірне споживання негативного контенту з соціальних мереж призводить до підвищення рівня особистісної тривоги, стресу, румінації та зниження концентрації уваги, що критично важливо для ефективної професійної діяльності.

Думскролінг можна розглядати як форму пасивного використання соціальних мереж, що активує механізми негативного підкріплення. Згідно з теорією збереження ресурсів, постійне споживання загрозової інформації сприймається як втрата психологічних ресурсів, що призводить до емоційного виснаження [1; 2]. Основні психологічні механізми, які при цьому задіяні: негативне упередження (еволюційна схильність приділяти більше уваги загрозам); залежність від дофаміну (алгоритми платформ стимулюють нескінченне прокручування); румінація (повторне прокручування негативних думок, що блокує продуктивне мислення). У молодих фахівців ці механізми посилюються високим рівнем нейротизму, характерним для частини цієї вікової групи, та потребою в постійній соціальній порівняльній інформації.

Емпіричні дані свідчать про прямий негативний вплив думскролінгу на робочі показники. Так, дослідження Hughes et al. (2024) продемонструвало, що думскролінг під час робочого часу призводить до зниження робочої залученості через посилення румінації. Працівники, які практикують думскролінг, частіше відчувають «rорсоgn brain» – стан фрагментарної уваги, коли мозок зникає до швидкого перемикавання між стимулами та втрачає здатність до глибокої, зосередженої роботи [7; 9; 10].

Також серед ключових наслідків думскролінгу на професійну діяльність молодих фахівців вчені виділяють:

- зниження концентрації та зростання прокрастинації;
- підвищення рівня емоційного виснаження та вигорання;
- погіршення сну, що безпосередньо впливає на когнітивні функції наступного робочого дня;

- зменшення креативності та здатності до вирішення складних професійних завдань [3-6; 8].

Для молодих фахівців, які часто працюють у креативних, IT або комунікаційних сферах, де потрібна висока когнітивна гнучкість, ці ефекти особливо руйнівні. За даними досліджень, працівники, які регулярно думскроляють, у чотири рази частіше пропускають дедлайни, а втрати продуктивності для компаній можуть сягати тисяч доларів на одного працівника щорічно [1; 8-10].

Психологічні особливості молодих фахівців у контексті зазначеної проблеми характеризуються тим, що молоді працівники перебувають у фазі становлення професійної ідентичності, що супроводжується невизначеністю та стресом. Відтак, у психологічному особистісному просторі молодих співробітників цифрові технології можуть слугувати як інструментом адаптації, так і джерелом додаткового психо-емоційного навантаження. Висока частка пасивного споживання контенту серед цієї групи корелює з нижчим рівнем самоконтролю та вищою схильністю до тривожних розладів [2; 4].

У контексті воєнного стану в Україні проблема набуває додаткової гостроти: потреба бути в курсі подій посилює думскролінг, що поєднується з професійними викликами та призводить до кумулятивного ефекту на продуктивність [6; 7].

Психологами задля подолання негативного впливу думскролінгу та/або мінімізації шкоди від його застосування у професійній діяльності рекомендуються такі стратегії:

- обмеження часу на споживання новин (наприклад, техніка «timed scrolling»);
- перехід від пасивного до активного споживання інформації (вибір якісних джерел, kindness-scrolling);
- розвиток цифрової гігієни та mindfulness-практик;
- організаційні заходи: корпоративні політики щодо використання гаджетів, програми підтримки ментального здоров'я тощо [2; 5; 6; 7].

Психологи можуть відігравати ключову роль у розробці інтервенцій, спрямованих на підвищення саморегуляції молодих фахівців, зокрема засобами соціально-психологічного тренінгу.

Отже, думскролінг є виразним психологічним чинником зниження продуктивності праці серед молодих фахівців. Він впливає на когнітивні, емоційні та фізіологічні ресурси, необхідні для ефективної професійної діяльності. Подальші дослідження можуть бути спрямовані на розробку спеціалізованих інтервенцій для молоді, зокрема студентів, особливо в умовах високої соціально-психологічної невизначеності. Усвідомлення механізмів думскролінгу та активне впровадження стратегій саморегуляції дозволить молодим фахівцям зберегти продуктивність і психологічне благополуччя у професійній сфері.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. Войтенко А. О., Чебакова Ю. Г. Зв'язок між тривогою та компульсивним споживанням цифрового контенту (Doomscrolling) [Електронний ресурс]. Наукова школа академіка Івана Зязюна у працях його соратників та учнів: матеріали 9-ї наук.-практ. конф. 22-23 травня 2025 р. / заг. ред. Романовського О. Г.; МОН України, НАПНУ, Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т" [та ін.]. Харків: НТУ "ХПІ", 2025. С.125-127. <https://repository.kpi.kharkov.ua/items/f9bcd5fb-4e20-4da6-a907-1cd649134c60>

2. Свір В. В., Севост'янов П. О. Думскролінг як форма цифрового самоушкодження. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Психологія», 2025. Вип.79, С. 35-40. <https://doi.org/10.26565/2225-7756-2025-79-05>

3. Мельник Ю. Б., Стаднік А.В. DoomsScrolling Questionnaire: методичний посібник. Ужгород : ДВНЗ «УжНУ», 2024. 12 с.
<https://doi.org/10.26697/sri.krpoch/melnyk.stadnik.5.2025>

4. Шевцова О. М. Собко К. Г. Особистісна тривожність як чинник професійної дезадаптації студентів-психологів. Психологія та педагогіка: методика та проблеми практичного застосування: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Львів, 21-22 грудня 2018 р.). Ч. 1. Львів, 2018. С. 37-40.

5. Шевцова О. М. Психолого-акмеологічні умови розвитку аутопсихологічної компетентності майбутніх фахівців соціономічної сфери. Актуальні проблеми вищої професійної освіти: зб. наук. праць VIII міжнар. наук.-практ. конф. (Національний авіаційний університет, 20 березня 2020 р.). Київ, 2020. С. 202-203. Режим доступу: <http://kpppo.nau.edu.ua/files/Konfer2020.pdf>

6. Шевцова О. М. Аутопсихологічна узгодженість як чинник збереження психологічного здоров'я в кризових умовах. Психічне здоров'я в умовах війни: шляхи збереження та відновлення: матер. I Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, (13 жовтня 2023 р., м. Київ), Київ: НУБіП України, 2023. С. 77-80.
https://nubip.edu.ua/sites/default/files/u178/zbirnik_tez_psihichne_zdorovya_13.10.pdf

7. Hughes I. M. et al. Working, scrolling, and worrying: DoomsScrolling at work and its implications for work engagement. Computers in Human Behavior. 2024. Vol. 153.
<https://doi.org/10.1016/j.chb.2023.108130>

8. Satici S. A. et al. DoomsScrolling Scale: its Association with Personality Traits, Psychological Distress, and Social Media Use. Int. J. Ment. Health Addict. 2022. URL: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9580444/>

9. Sharma M. et al. DoomsScrolling. PositivePsychology.com. 2025. URL: <https://positivepsychology.com/doomsScrolling/>

10. DoomsScrolling dangers. Harvard Health Publishing. 2024. URL: <https://www.health.harvard.edu/mind-and-mood/doomsScrolling-dangers>

Омельченко Людмила

ПСИХОЛОГІЧНА ПІДТРИМКА УЧАСНИКІВ ОСВІТЬОГО ПРОЦЕСУ В ЧАСІ ВІЙНИ

Уже п'ятий рік освітній процес в Україні здійснюється в умовах воєнного стану. Звичними, однак не менш травматичними, є нічні ракетні обстріли, після яких здобувачі освіти розпочинають навчальні дні; онлайн-заняття, замість аудиторних; вимушені міграції всередині країни та за її межі; переживання за близьких та рідних, які перебувають у лавах ЗСУ; горювання через переживання втрат різного роду. Усе зазначене засвідчує: усі учасники освітнього процесу в Україні перебувають в умовах хронічного стресу, цифрового та інформаційного перевантаження, що негативно позначається на психологічному добробуті.

Свідченням вищезазначеного є запити, з якими найчастіше звертаються до практичних психологів учасники освітнього процесу: гострі реакції на стрес; підвищена тривожність; страх втрати близьких, страх за своє життя, страх звуку БПЛА, мотоцикла, сирен; переживання почуття гніву, роздратування, агресії; почуття провини вцілілого; відсутність мотивації/ресурсу до навчання, швидка втомлюваність; соматичні проблеми; труднощі в адаптації до нових умов навчання та життєдіяльності, погіршення когнітивних функцій тощо. Окреслена ситуація ускладнюється ще й унаслідок перевантаження та емоційного вигорання психологів, які надають психологічну підтримку стейкхолдерам.

Відповідно до вищезазначеного, психологічна допомога в закладах освіти повинна бути орієнтована на досягнення важливої мети: створення та розбудова безпечного освітнього середовища, що сприяє збереженню психічного здоров'я здобувачів, педагогічних/науково-педагогічних працівників та освітніх менеджерів. Основними властивостями заходів у межах зазначеної роботи мають бути системність у поєднанні з екологічністю. Організація заходів має відповідати віковим особливостям учасників освітнього процесу, урахувати рівень їхньої самостійності.

З огляду на те, що психоемоційний стан дітей залежить від того, у якому стані перебувають дорослі, то в молодшій школі важливо налагодити систему «психолог-педагог-батьки-дитина». Вагомість функціональності зазначеної системи полягає у можливості охопити більшість батьків, водночас зосередити увагу психолога на вразливих категорія дорослих та дітей. Психоедукація педагогів сприятиме їхній спроможності грамотно вибудовувати освітній процес шляхом урахування особливостей навчальної діяльності у воєнних умовах, запобігання додатковим фрустраціям, проведення психоедукації дітей з урахуванням їхніх вікових психологічних особливостей, здійснення психоедукації батьківського загалу. У старшій школі саме педагоги спроможні проводити психопросвітницькі заходи, орієнтовані на вироблення здатності школярів регулювати рівень тривожності, навичок реагування на стрес (алгоритм «зупинись – оціни-дій»).

Не меншій значущості набувають заходи, орієнтовані на адаптацію та рутинізацію. Так, важливим є нагадування школярам алгоритму дій при оголошенні повітряної тривоги, аналізу помилок, до яких вдавалися діти при переміщенні до укриттів, наявності чіткого розкладу уроків. Зазначене сприятиме формуванню відчуття стабільності, відносної безпеки. Необхідно більшу увагу звернути на організацію просторів психологічного розвантаження, які є доступними для всіх охочих дітей, а також зони саморегуляції в укриттях. Детальніше пропозиції описуємо в таблиці 1.

Таблиця 1

Порівняльна таблиця надання психологічної допомоги в молодшій та старшій школі

Критерій	Молодша школа	Старша школа
Можливі реакції здобувачів освіти на стрес	Страх розлуки з батьками, регрес поведінки, соматика (нудота, біль живота, головний біль), капризування	Підвищена агресія, замкнутість, депресивні стани, екзистенційні страхи, різке зниження мотивації навчання, підлітковий бунт
Напрями роботи практичного психолога	Корекція страхів, стабілізація емоційного стану	Кризове консультування, психоедукація
Методи та інструменти	Арттерапія, пісочниця, ігрова терапія; малюнки, ліплення, психотерапевтичні казки	Індивідуальне консультування, групове консультування, тренінгові заняття, медіація конфліктів
Напрями роботи педагога	Створення відчуття рутини та безпеки: відтворення щоденних ритуалів, позитивна оцінка роботи, організація ігор в укритті	Партнерство та підтримка: можливість вибору, створення умов для безпечного висловлення думки
Методи та інструменти	Дихальні вправи, малювання, ліплення, пальчикові ігри, запитання, бесіди	Тренінгові заняття на розвиток стресостійкості, ведення щоденників, аналіз кінофільмів, виконання вправ на заземлення

Паралельно варто зорганізувати роботу з батьками:
для батьків дітей молодшої школи: нормалізація дитячих реакцій, почуття безпеки вдома;

для батьків дітей старшої школи: причини агресивної поведінки, безконфліктна поведінка з підлітком у стресі.

Важливим аспектом психологічного супроводу освітнього процесу є запобігання синдрому емоційного вигорання вчителів.

Отже, залучення педагогів та батьків до процесу психолого-педагогічного супроводу здобувачів освіти сприятиме зменшенню ризику емоційного вигорання психологів, сприятиме зниженню небезпеки додаткового перевантаження / фрустрування здобувачів освіти, сприятиме реальному, а не декларативному процесу розбудови безпечного освітнього середовища в закладах освіти.

**Павлик Наталія,
Купальний Владислав**

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ ПСИХОЛОГІЧНОГО СУПРОВОДУ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕДАГОГІВ ПІД ЧАС ВІЙНИ ТА ПОВОЄННОГО ВІДНОВЛЕННЯ

Сьогодні світ вступив у період глобальних трансформацій: епідемій, міжнародних війн, глобалізації економіки тощо. Стресові події, що супроводжують збройні військові конфлікти, справляють негативний психогенний вплив на усіх його учасників: військовослужбовців, громадян, які перебувають в зоні бойових дій, евакуйованих осіб. Педагогічні працівники, які знаходяться в умовах війни, несуть відповідальність не тільки за власне життя, а й за життя і спокій своїх учнів. Тому вони є найбільш уразливими у фізичному й психологічному відношеннях унаслідок сталої психічної перенапруженості.

Повертаючись до мирного життя (в умовах повоєнного відновлення України), люди відчувають негативні наслідки постстресових психічних розладів і гостро потребують психологічної реабілітації. Виходячи з воєнного стану, що пов'язаний з погрозою для життя, людина зіштовхується із серйозними проблемами, адже сучасний рівень відносин у суспільстві через економічну та соціальну нестабільність створює середовище, яке є не менш психотравмуючим, ніж ситуація бойових дій.

Нами було обґрунтовано методичні рекомендації, які призначені для психологів і соціальних працівників. Психологічні поради сприяють створенню умов для нормалізації психічного стану людей, які мали досвід переживання екстремальних впливів під час війни та повоєнного відновлення України.

- Психологічний супровід професійної діяльності педагогів має такі завдання, які визначають напрями роботи в період повоєнного відновлення.
- Нормалізація психологічного стану педагогічних працівників (зниження хронічної психічної напруги, тривожності, страхів, агресії).
- Подолання патогенних почуттів та афектів (злоби, ненависті, агресії, бажання помсти тим, хто заподіяв зло).
- Опанування техніками психологічного самовладнання й саморегуляції.
- Актуалізація моральних ставлень педагогів до інших людей (довіри, поваги).
- Розвиток педагогічної творчості з врахуванням життєвого досвіду.
- Пододання симптомів постстресових розладів.
- Розглянемо напрями психологічного супроводу.

1. Для нормалізації психологічного стану (зниження хронічної психічної напруги, тривожності, агресії) здійснюються спостереження за поведінкою вчителів, неформальні бесіди, опитування. Серед психокорекційних заходів на першому етапі

найчастіше використовуються аутогенне тренування, вправи з психорегуляції, а також психотренінг особистісних відносин.

2. Подолання патогенних почуттів і нав'язливих думок є найбільш складним в психологічному плані, оскільки у більшості наших співвітчизників, які тривалий час перебували в умовах війни, закріпилися жорсткі стереотипи, пов'язані зі страхами, ненавистю, «знелюдненням» образа ворога, які згубно впливають на все емоційне життя людини. Так, формули «Не простимо!», «Помстимося!» спотворюють психіку людини, позбавляючи її відчуття довіри, любові не тільки до чужих людей, а й до близьких. Особливо це стосується вчителів, які мають приймати кожную дитину як рідну, випромінюючи добро й повагу. Тому подолання патогенних почуттів здійснюється за допомогою бесід, психологічних тренінгів, індивідуального консультування, проведення «Свята позитивних меседжів», які налаштовують вчителів на позитивне сприйняття кожної людини й зовнішніх обставин.

Для деяких педагогів, які перебували в місцях збройних конфліктів, характерні підвищена тривожність, складнощі у спілкуванні. Таким педагогам доцільно пройти курс індивідуального психологічного консультування або психотерапії.

Психологічним інструментом боротьби з патогенними думками й почуттями є позитивне мислення.

Негативні думки і почуття несуть величезний потенціал негативу, який не просто знижує рівень психологічного здоров'я людини, але й розносить «духовну інфекцію» на оточуючих. Негативні думки й слова породжують негативний настрій, викликаючи сильніше невдоволення. Тому потрібно вміти розривати ланцюг негативу, не поширювати зло, а навпаки вчитися в неприємних ситуаціях знаходити позитив.

Як розвивати позитивне мислення? Слід свідомо замінити негативні думки позитивними. Для набуття цих навичок потрібні час і практика.

Для того щоб мислення стало позитивним, необхідно освоїти дві основні розумові операції: 1) вміти фіксувати початок негативних думок; 2) свідомо формулювати протилежні позитивні думки. Думати позитивно допомагає посмішка.

Інший спосіб розвитку позитивного мислення – це повторення позитивних формул (афірмацій) – словосполучень, позитивних нагадувань, що допомагає відчувати позитивні емоції. Наприклад, у випадку тривалої образи на когось, потрібно щодня повторювати: «Я прощаю тебе і дякую за життєвий урок».

Запам'ятайте 4 правила:

- Звільніть душу від хвилювань, адже більшість з них не справджуються.
- Звільни своє серце від ненависті й прости.
- Віддавай більше, очікуй менше.
- Цінуй те, що маєш.

Вправи для розвитку позитивного мислення подібні до фізичних вправ: щоб стати сильним і здоровим, потрібно щодня їх повторювати.

3. Для навчання вчителів техніками психологічного самовладнання пропонується упровадження у навчально-виховний процес навчальних закладів програми «Гармонізація психологічного здоров'я» (Павлик, 2022), аутогенних тренувань, тренінгів саморегуляції.

4. Актуалізацію моральних ставлень педагогів (довіри, поваги, любові, співчуття, прощення) доцільно вирішувати шляхом організації міні-лекцій з морально-етичної проблематики, обговорень у малих групах нагальних питань морального змісту, проведення тренінгів морального спілкування.

5. Для розвитку педагогічної творчості з врахуванням життєвого досвіду війни доцільно проводити з педагогами конкурси педагогічної творчості, фотовиставки на тему: «Залишайся людиною за будь-яких умов», диспути: «Чому мене навчила війна».

6. Подолання симптомів постстресових розладів (ПТСР) в осіб, які пережили значні стресові події (руйнування житла, загибель близької людини, перебування у полоні тощо). В цілому «сценарій» психологічної реабілітації має бути у межах наступних напрямів психологічної роботи: заходи щодо відновлення психічного стану (відпочинок, творчість); адаптація до звичайних умов (спокійне поступове входження в ритм повсякденного життя); робота з гострими соціальними проблемами (кризове консультування).

Динаміка терапевтичного процесу повинна бути орієнтована на природний процес реагування на травматичну подію, що містить у собі наступні фази: катастрофа, полегшення і розгубленість, уникнення проблеми, перегляд і засвоєння досвіду. У зв'язку з цим провідну роль відіграє ретельна реконструкція думок і почуттів, пов'язаних із травмою й інтеграція травми в систему нового досвіду щодо світорозуміння.

Для вчителів, які виїхали з окупованих територій, втратили своє майно (а можливо й близьких людей) треба проводити роз'яснювальну роботу про необхідність корекції свого психічного стану. Необхідно спонукати педагога переключити увагу від сфери власних проблем до сфери проблем інших, а далі включати їх в активну діяльність з надання конкретної допомоги іншим.

Реабілітація зводиться до створення здорового морально-психологічного середовища, позитивної інформації та психокорекційних процедур.

Етапи психологічної реабілітації:

Повний цикл психологічної реабілітації має наступні етапи: вступний, когнітивний, катарсичний, самоусвідомлюючий (усвідомлення своєї деструктивної поведінки), розвивальний (формування нових навичок, визначення життєвих перспектив) та етап підтримуючих заходів.

Однією з цілей реабілітації є знаходження конструктивних форм психологічної компенсації агресії, апатії, безпорадності.

Основними напрямками індивідуальних програм щодо зниження рівня агресивності є наступні:

- учити вчителів навичкам неагресивних реакцій і подолання агресії шляхом її перекидання на соціально значимі цілі (спорт, прибирання, сільськогосподарські роботи, суспільну діяльність тощо);
- пом'якшувати агресію за допомогою творчості (організація фотовиставок) та сценічного мистецтва (влаштовувати вистави, перформенси).
- знищення агресії у фантазіях.

Вирішити проблему агресивної поведінки можна пошуком компромісів, наприклад, відсутність відповідної реакції на агресію. У деяких випадках в індивідуальних бесідах необхідно провокувати (у неагресивній формі) агресивну поведінку клієнта для того, щоб «погасити» її на собі. Для зниження апатії, необхідно доручити апатичній особистості надавати допомогу кому-небудь.

Етап підтримуючих заходів припускає періодичні контакти психолога з клієнтом з метою:

- психологічного консультування з широкого спектру проблем;
- подолання нових стресів;
- психологічної підготовки до нових випробувань.

Існує також превентивна реабілітація, до складу якої належать навчання вчителів прийомам саморегуляції, інформування про умови, у яких доведеться працювати, про можливість нервово-психічних зривів, психосоматичних відхилень. Таким чином, сполучення зазначених методів психокорекції у процесі психологічної

реабілітації створюють необхідні умови для нормальної адаптації педагогів до нових умов існування.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

Павлик Н. В. (2022). Розвивальна програма для дорослих: «Гармонізація психологічного здоров'я особистості» : Практ. посіб. – Київ: ФОП Паливода А.В. – 111 с. URL: http://ipood.com.ua/data/NDR/nonNDR_publications/2022_posibnyk_Pavlyk.pdf

Павлик Н. В. (2025). Гармонізація психологічного здоров'я педагогічних працівників в умовах війни та повоєнного відновлення України : практ. посіб. – Київ: Інтерсервіс. 195 с. ISBN 978-966-999-546-9. <https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/747934/u>

Палига Любов

СИНЕРГІЯ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФОРІЄНТАЦІЇ ТА ПСИХОЛОГІЧНОГО СУПРОВОДУ ПЕРСОНАЛУ В УМОВАХ СУЧАСНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ

Сучасний ринок праці перебуває у стані перманентної турбулентності, зумовленої процесами глобальної цифровізації, активним впровадженням штучного інтелекту та соціально-економічними кризами. У цих умовах класична концепція профорієнтації як одноразового вибору професії в юнацькому віці остаточно втратила актуальність. Виникає нагальна потреба в розробці та впровадженні моделей неперервної профорієнтації (Lifelong Guidance) для всіх вікових і соціальних категорій населення, що має підсилюватися дієвим психологічним супроводом працівників на кожному етапі їхньої професіогенези [2; 6].

Профорієнтація як наскрізний процес у системі освіти дорослих. Сьогодні профорієнтаційна робота має охоплювати не лише учнівську молодь, а й доросле населення, яке стикається з необхідністю перекваліфікації (reskilling) або підвищення кваліфікації (upskilling). Андрагогічний підхід до профорієнтації вимагає врахування вже наявного життєвого досвіду суб'єкта, його суб'єктивного благополуччя та особистісних криз [1]. Ефективна профорієнтація «усіх категорій» має базуватися на діагностиці гнучких навичок (Soft Skills) та адаптивності; використанні цифровізованих платформ для кар'єрного консультування; підтримці вразливих груп (включаючи ветеранів, внутрішньо переміщених осіб та осіб старшого віку) під час їхньої інтеграції у нове професійне середовище.

Психологічний супровід працівників: превенція вигорання та розвиток резильєнтності. Невіддільною складовою збереження трудового потенціалу є психологічний супровід персоналу безпосередньо в організаціях. За останні роки критично зросла частка працівників, які страждають від синдрому емоційного вигорання (Burnout Syndrome), хронічного стресу та професійної деформації. Сучасний психологічний супровід має змістити фокус із «корекції порушень» на превенцію та розвиток резильєнтності (психологічної стійкості) [4]. Корпоративні програми психологічної підтримки (EAPs - Employee Assistance Programs) повинні включати: моніторинг ментального здоров'я та психологічного клімату в колективі; тренінги з тайм-менеджменту, саморегуляції та стресостійкості; супровід індивідуальних кар'єрних траєкторій всередині компанії (інтернал-мобільність).

Для педагогічної стійкості важливим як ресурс є емоційний інтелект, - здатність розпізнавати, розуміти та керувати власними емоціями та емоціями інших людей. Головними складовими емоційного інтелекту, як ресурсу для вчителя є: самосвідомість, саморегуляція, емпатія та соціальні навички [3].

За концепцією Деніела Гоулмана, рівень розвитку емоційного інтелекту впливає на успіх особистості на 85 %, тоді як класичний розумовий інтелект (IQ) відіграє роль лише у 15% випадках. У професії педагога емоційний інтелект захищає нервову систему від вигорання. В умовах постійного стресу саме здатність контролювати свій емоційний стан дозволяє не опускати руки та залишатися ефективним наставником [3].

Цифрові трансформації у психолого-педагогічному супроводі. Дослідження європейського та американського досвіду свідчать про стрімкий розвиток цифрових інструментів супроводу [6]. Використання ШІ-асистентів для первинного профорієнтаційного скринінгу, VR-симуляторів для професійних проб та мобільних застосунків для психологічного розвантаження працівників дозволяє зробити супровід персоналізованим та доступним 24/7. Проте автоматизація не замінює, а лише доповнює емпатійну взаємодію з практичним психологом чи кар'єрним коучем.

Висновки. Інтеграція неперервної профорієнтації та системного психологічного супроводу є стратегічним завданням для освіти дорослих та HR-менеджменту. Синергетичний ефект цих процесів забезпечує не лише економічну ефективність підприємств завдяки зниженню плинності кадрів, а й реалізує гуманістичну місію — збереження ментального здоров'я особистості та її самореалізацію впродовж усього життя.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

Лук'янова Л. Б. Освіта дорослих у вимірах глобальних викликів XXI століття. Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи. 2022. Вип. 1 (21). С. 15–26.

Рик С. М., Зязюн Л. І. Психолого-педагогічні засади супроводу професійного розвитку особистості в андрагогічному контексті. Педагогічна освіта і освіта дорослих. 2023. № 3. С. 45-54.

Goleman, D. - Emotional Intelligence: Why It Can Matter More Than IQ»

Green, T., & Savickas, M. L. (2021). Life-design counseling for career adaptability and resilience in a digital economy. *Journal of Vocational Behavior*, 126, 103551. <https://doi.org/10.1016/j.jvb.2021.103551>

Hirschi, A., & Spurk, D. (2024). Am I safe here? Psychological safety, employee well-being, and career sustainable development goals. *Human Relations*, 77(2), 189–215. <https://doi.org/10.1177/00187267231172841>

Vuorinen, R., & Kettunen, J. (2022). The role of Lifelong Guidance in public employment services and adult education: European perspectives. *International Journal for Educational and Vocational Guidance*, 22(3), 567–585. <https://doi.org/10.1007/s10775-021-09511-6>

**Платонова Аліна, Яцковська Наталія,
Шкарбан Катерина, Сомов Олександр**

ОСОБЛИВОСТІ СПРИЙНЯТТЯ НАВЧАЛЬНИХ ТЕКСТІВ УЧНЯМИ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ: ГІГІЄНИЧНИЙ ТА ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИЙ АСПЕКТИ

В умовах інтенсифікації освітнього процесу зростає навантаження на функціональні системи організму учнів, що обумовлює актуальність гігієнічної оцінки відповідності навчальних текстів підручників психофізіологічним особливостям учнів. Необхідною умовою реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» є забезпечення оптимальних умов навчання, відповідність їх

психофізіологічним особливостям організму молодшого шкільного віку. В процесі читання зорова та нервова системи учнів знаходяться під впливом тривалого візуально-розумового навантаження, що викликає загальну і візуальну втому та зміни психоемоційного стану дітей. Читання є складним багаторівневим психофізіологічним процесом, що включає техніку читання, сприйняття та розуміння текстової інформації, запам'ятовування. Воно супроводжується значним напруженням зорового аналізатора (гострота зору, акомодация, координація рухів очей) та центральної нервової системи (зорове сприйняття, увага, пам'ять, швидкість обробки інформації). При читанні навчальних видань перші скарги на зорову втому в учнів з'являються вже через 30 хвилин [3]. Відповідно, параметри текстового матеріалу безпосередньо впливають на рівень сенсорного та інтелектуального навантаження учнів.

Безпека шкільного підручника значною мірою залежить від доступності сприйняття його тексту учнями, оскільки і зміст предмета і методичний апарат представлені в підручнику у вигляді тексту. Засвоєння навчального матеріалу залежить від складності тексту, а розуміння тексту залежить від його компонентів: довжини речень і довжини слів [2].

Дослідження, проведені фахівцями відділу безпеки життєдіяльності дитячого населення ДУ «ІГЗ НАМНУ», довели, що на функціональний стан організму школярів впливають поліграфічні характеристики тексту (розмір і гарнітура шрифту, довжина рядка, міжрядковий інтервал), так і лінгвістичні особливості тексту. Сучасні підходи до оцінки безпеки підручників для початкової школи передбачають комплексний аналіз читабельності, який включає визначення показників зручності читання та складності тексту. Під «зручністю (легкістю) читання» розуміють властивість тексту, яка визначає ступінь сенсорного навантаження на зоровий апарат і характеризує легкість його зорового сприйняття. «Зрозумілість тексту» відображає рівень інтелектуального навантаження та визначає доступність змісту для сприйняття й осмислення учнями відповідного віку. Таким чином, поєднання цих характеристик дозволяє об'єктивно оцінити безпеку навчальних текстів з точки зору гігієнічного навчання.

Для кількісної оцінки читабельності текстів використовують міжнародно визнані індекси – показник Флеша (Flesch readability formula) та індекс Фога (Fog Index), які широко застосовуються у практиці освітніх і дослідницьких установ (зокрема Educational Testing Service у США та Qualifications and Curriculum Authority у Великій Британії). Встановлено, що для учнів початкової школи оптимальними є значення показника Флеша на рівні 91-100 у.о., а значення індексу Фога 4-6 у.о. [4].

За результатами дослідження 210 текстів підручників («Інформатика», «Математика», «Я досліджую світ», «Мистецтво», «Українська мова та читання») для 1-4 класів для «Нової української школи» встановлено, що середнє значення показника Флеша становило $30,91 \pm 1,06$ у.о., а індексу Фога – $18,96 \pm 0,21$ у.о. Отримані нами результати свідчать про низький рівень легкості читання та недостатню зрозумілість текстів для дітей молодшого шкільного віку.

Виявлена невідповідність показників читабельності віковим можливостям учнів свідчить про наявність підвищеного сенсорного навантаження на зоровий апарат та значного інтелектуального навантаження на центральну нервову систему, що відповідає можливостям учнів старших класів або осіб із вищим рівнем освіти. Це може призводити до зниження працездатності, підвищення стомлюваності та зниження ефективності навчальної діяльності школярів.

Результати кореляційного аналізу дозволили встановити основні фактори, що впливають на зрозумілість текстів. Для оптимізації навчального матеріалу авторам і видавцям доцільно скоротити кількість слів у реченні; кількість складних слів (чотири і більше складів) у реченні, регулювати обсяг текстових фрагментів, забезпечити

використання шрифту розміром не менше 14 пунктів. Оптимізація цих параметрів сприятиме зниженню когнітивного навантаження та підвищенню доступності навчальної інформації [5].

Оцінка зручності читання підручників за показниками легкості читання тексту та його розуміння доводить, що при створенні підручників для початкової школи не враховуються вікові особливості учнів. Таким чином, гігієнічна оцінка текстів підручників за показниками читабельності є ефективним інструментом контролю безпеки навчальних видань. Її реалізація дозволяє розробити науково обґрунтовані рекомендації для авторів і видавців та забезпечити зниження сенсорного й інтелектуального навантаження на учнів, що є важливою умовою зниження рівня напруженості навчальної діяльності для збереження здоров'я дітей та підвищення ефективності освітнього процесу [1].

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. Калиниченко І.О., Колесник А.С., Щапова А.Ю. Стан здоров'я дітей 6-10 років у динаміці навчання у початковій школі // Український журнал медицини, біології та спорту. 2020. Том 5. № 1 (23). С. 250-255.

2. Платонова А.Г. Безпечний підручник і профілактика захворювань учнів // Практика управління закладом освіти. 2007. № 2. С. 82-85.

3. Платонова А.Г., Яцковська Н.Я., Джурінська С.М. Основні фактори зорового навантаження у дітей шкільного віку // Гігієна населених місць: зб. наук. пр. К., 2010. Вип. 55. С. 373-377.

4. Платонова А.Г., Яцковська Н.Я., Шкарбан К.С., Зінов'єва Т.Ю. Гігієнічна оцінка безпеки підручників на паперових носіях для 2-4-х класів Нової української школи // Актуальні питання громадського здоров'я та екологічної безпеки України: зб. тез. доп. наук.-практ. конф. з міжн. участю. К.: ВЦ «Просвіта», 2022. Вип. 22. С. 406-408.

5. Платонова А.Г., Яцковська Н.Я., Шкарбан К.С., Зінов'єва Т.Ю. Характеристика засобів навчання, що передбачені Новою українською школою для учнів молодших класів // Гігієна населених місць: зб. наук. пр. К., 2022. Вип. 72. С. 136-142.

Подрез-Ряполова Ірина

ОКРЕМІ ПРАВОВІ АСПЕКТИ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ АЛЬТЕРНАТИВНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ ТА ПОВОЄННОГО ВІДНОВЛЕННЯ УКРАЇНИ

Альтернативна енергетика України, незважаючи на безпрецедентні виклики останніх років, демонструє високий рівень адаптації та стійкої спрямованості на розвиток, її зростаюча роль у зміцненні національної енергетичної безпеки та прискоренні євроінтеграційних процесів свідчить про стратегічне значення цього сектору [1, с. 17]. Тож, враховуючи стратегічну вагу сектору, науково-технічний супровід розвитку альтернативної енергетики потребує додаткової державної підтримки та створення сприятливих правових умов. Це особливо актуально в умовах триваючої збройної агресії російської федерації проти України, коли науково-технічний потенціал держави розглядається не лише як ресурс розвитку, а й як інструмент забезпечення стійкості й національної оборони [2, с. 133].

Слід зазначити, що Закон України «Про альтернативні джерела енергії» від 20.02.2003 № 555-IV [3] є основним нормативно-правовим актом, який регламентує правові, економічні, екологічні та організаційні засади використання альтернативних

джерел енергії а також визначає науково-технічне забезпечення розвитку альтернативної енергетики, популяризацію та впровадження науково-технічних досягнень, підготовку відповідних фахівців у вищих та середніх навчальних закладах доміантними напрямками державної політики у сфері альтернативних джерел енергії. Разом із регламентованими засадами державної політики у сфері альтернативних джерел енергії, державне регулювання цієї сфери здійснюється шляхом всебічного заохочення і підтримки науково-дослідницьких, дослідно-конструкторських робіт, діяльності винахідників і раціоналізаторів, спрямованих на розвиток виробництва та використання альтернативних джерел енергії. Відтак державна політика має бути спрямована на посилення підтримки наукових установ, закладів вищої освіти та інших суб'єктів, діяльність яких пов'язана із виробництвом та використанням альтернативних джерел енергії.

Дослідники підкреслюють, що сучасний стан підготовки фахівців у сфері відновлювальної енергетики не дозволить у найближчому майбутньому швидко досягти проголошених керівництвом країни цілей щодо інтенсивного розвитку відновлювальної енергетики задля підвищення рівня енергетичної безпеки регіонів та країни в цілому, цей висновок ґрунтується на існуванні обмеженого числа закладів вищої освіти, що провадять підготовку фахівців в Україні за освітніми програмами з відновлювальної енергетики, тому кількість дипломованих фахівців, яку поступово отримує ринок праці України, дасть змогу здійснити омолодження кадрового складу працівників, які обслуговують діючі об'єкти відновлювальної енергетики, проте не стане умовою бурхливого розвитку проектів із запровадження та використання альтернативних джерел енергії в країні [4, с. 81].

Отже, розвиток альтернативної енергетики в Україні є одним із стратегічних напрямів забезпечення енергетичної безпеки держави, підвищення її енергетичної незалежності в умовах євроінтеграційних перетворень. Чинні норми законодавства містять правові засади науково-технічного забезпечення розвитку галузі та передбачають підтримку наукових досліджень, інноваційної діяльності та підготовки висококваліфікованих фахівців, втім існують певні проблеми щодо недостатнього кадрового забезпечення, зокрема нерозвинутої системи професійної підготовки кадрів для сектору альтернативної енергетики, що потребує вдосконалення напрямів державної політики шляхом посилення підтримки відповідних суб'єктів наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності, а також розширення можливостей підготовки фахівців з відновлювальної енергетики, здатних забезпечити впровадження інноваційних енергетичних технологій в умовах воєнного стану та повоєнного відновлення України.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

Кінчев О. І., Бояринова К. О. Економічний вісник Донбасу. 2025. № 1(79). С. 13–18. DOI: [https://doi.org/10.12958/1817-3772-2025-1\(79\)-13-18](https://doi.org/10.12958/1817-3772-2025-1(79)-13-18) .

Правове забезпечення інноваційної науково-дослідницької інфраструктури: виклики та рішення: монографія / [Г. Л. Губіна, М. О. Лукань, А. М. Любчич та ін.]; за ред. А. М. Любчич та Г. Л. Губіної. Харків: НДІ прав. забезп. інновац. розвитку НАПрН України, 2025. 240 с. URL: <https://ndipzir.org.ua/monographs> .

Про альтернативні джерела енергії: Закон України від 20.02.2003 № 555-IV. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/555-15#Text> .

Захарова О. В. Спроможність системи вищої освіти України забезпечити кадрові потреби національної відновлювальної енергетики. Збірник наукових праць ЧДТУ. 2023. Вип. 68. С. 73–84. DOI: <https://doi.org/10.24025/2306-4420.68.2023.284595> .

Радзімовська Оксана

ПСИХОЛОГІЧНА КУЛЬТУРА ЯК ЧИННИК ПРОФЕСІЙНОГО СТАНОВЛЕННЯ МАЙБУТНЬОГО ТА ПРАКТИКУЮЧОГО ПЕДАГОГА

Сучасний етап розвитку освіти характеризується підвищенням вимог до особистості педагога, його емоційної стійкості, здатності до саморозвитку та ефективної взаємодії в умовах соціальної нестабільності. Саме тому професійна підготовка педагогічних працівників не може обмежуватися лише формуванням їхньої предметної та методичної компетентності. В умовах воєнного стану, цифрової трансформації освіти, зростання психоемоційного навантаження та кризи професійних смислів питання розвитку психологічної культури може розглядатися як важливий чинник професійного становлення фахівця, що вказує на актуальність представлених матеріалів.

Для педагога психологічна культура виступає особливим професійним утворенням, оскільки саме педагогічна діяльність належить до професій типу «людина – людина», де головним інструментом професійного впливу є особистість самого вчителя. Саме психологічна культура забезпечує внутрішню інтеграцію цих компонентів та створює умови для гармонійного розвитку особистості педагога.

Значні наукові розвідки з теми «психологічна культура» були започатковані вітчизняними науковцями ще з 70-х років ХХ століття. В наукових працях психологічну культуру розглядають як складову загальної культури людства, підкреслюють, що психологічна культура є міждисциплінарним поняттям та поєднує психологічний, педагогічний і культурологічний аспекти (Видра О.Г. (2005), Войтко В.І. (1974), Ю.Б.Мельник (2013), Рибалка В.В. (2003, 2021), Чепелевої Н.В. (1989) та ін..

Зміст та тлумачення поняття «психологічна культура», її види, компоненти, критерії, і досі мають відмінності, оскільки досліджуються в межах різних дисциплін (педагогіка, філософія, психологія, культура).

Узагальнивши наукові розвідки щодо змісту психологічної культури зазначимо її головні змістові характеристики: визначає рівень психологічної освіченості особистості; вказує на здатність особистості до усвідомлення власного внутрішнього світу; включає систему цінностей, способів саморегуляції та гуманістичної взаємодії; є механізм особистісного та професійного розвитку.

Мельник Ю.Б пропонує до розгляду також поняття «психологічна культура особистості», зміст якого висвітлює так: «складова культури людини, включає систему знань і способів діяльності, які спрямовані на пізнання індивідуумом своєї сутності й навколишнього середовища (природного і соціального), що забезпечує розвиток (психічний, соціальний, професійний, культурний тощо) та сприяє життєдіяльності індивіда [4, С.251].

Таким чином, ґрунтуючись на цих позиціях, розглянемо питання, чи може психологічна культура бути чинником професійного становлення майбутнього та практикуючого педагога.

Чинник, відповідно до визначення, запропонованого тлумачному словнику української мови, є умовою, причиною чи рушійною силою будь-якого процесу (наприклад, професійного становлення), що визначає або впливає на його перебіг [7].

Професійне становлення – це формування професійної спрямованості, компетентності, соціально значущих та професійно важливих якостей, готовність до постійного особистісного і професійного зростання.

Для успішного професійного становлення особистості необхідним є наявність та реалізація індивідуально-особистісних (внутрішніх) та соціокультурних (зовнішніх)

факторів. Перші (професійне самовизначення, мотивація, самооцінка, психологічна стійкість ...) – активізують потребу людини у самореалізації, саморозвитку, психологічну готовність до праці. Другі (якість професійного навчання, практична підготовка, попит на професію, ситуація на ринку праці, психологічний клімат в колективі тощо) – створюють умови для успішної реалізації на робочому місці.

На нашу думку, високий рівень психологічної культури сприятиме усвідомленню професійних цінностей, розвитку педагогічної емпатії, конструктивному розв'язанню конфліктів, формуванню позитивної професійної ідентичності, підтриманню психологічної рівноваги, збереженню психологічного благополуччя, встановленню особистих та професійних меж, дотриманню балансу та відпочинку, попередженню професійного вигорання, розвитку резильєнтності та адаптивності, створенню безпечного освітнього середовища тощо.

При низькому рівні розвитку психологічної культури, майбутні педагоги можуть відчувати в процесі роботи професійну невпевненість, труднощі педагогічної комунікації, емоційну нестабільність, низьку стресостійкість, професійну дезадаптацію, швидкий розвиток професійного вигорання.

Психологічну культуру можна також розглядати як внутрішній механізм саморегуляції професійної діяльності педагога. Оскільки основою психологічної культури (ПК) є емоційний інтелект, рефлексія, емоційна стійкість та самоефективність, вчитель, який має високий рівень розвитку ПК краще зможе аналізувати власні думки, вчинки, почуття, зможе краще розпізнавати і називати емоції, що виникають та розуміти їх вплив на мислення та спілкування. Володіння техніками заспокоєння допоможе педагогу під час напружених ситуацій знизити/контролювати реакції, адаптуватися до змін та вибрати конструктивні форми реагування замість імпульсивних або захисних.

В сучасних умовах дедалі частіше вчитель виконує не лише освітню, а й психологічно підтримувальну функцію. Це вимагає від нього високого рівня емоційної компетентності, психологічної зрілості та здатності підтримувати психологічну безпеку учнів.

Психологічна культура є ресурсом професійного становлення на етапі професійної соціалізації та основою успішної професійної діяльності у майбутньому. З цією метою у ЗВО для студентів повинні створюватися умови для розвитку професійної мотивації та самосвідомості, ціннісно-сислової сфери, удосконалення навичок міжособистісної взаємодії, здатності до рефлексії, саморегуляції. В освітніх закладах психолого-педагогічної напряму важливу увагу в процесі формування у студентів психологічної культури потрібно також приділяти процесу гуманізації освітнього процесу.

Таким чином, психологічна культура є не лише показником особистісної зрілості, а й важливим внутрішнім ресурсом професійного становлення майбутнього вчителя та подальшої професійної ефективності педагога. Саме тому розвиток психологічної культури має стати одним із ключових напрямів професійної підготовки майбутніх педагогів і системи післядипломної освіти.

Перспективи подальших досліджень пов'язані з проведенням опитування вчителів та студентів педагогічних вузів з метою визначення рівня їх психологічної культури та психологічного благополуччя, встановлення зв'язків між цим соціально-психологічними конструктами.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

Видра О.Г. (2005). Психологічна культура майбутніх вчителів трудового навчання: дослідження та розвиток // Розвиток психологічної культури учнівської

молоді в системі неперервної професійної освіти: Навчально-методичний посібник / За ред. В.В.Рибалки. ІПППО АПН України. С.206-223.

Видра О.Г. (2005). Структура професійної психологічної культури особистості майбутнього вчителя трудового навчання // Вісник ЧДПУ імені Т.Г.Шевченка. Випуск 29. Серія: Педагогічні науки: Збірник наукових праць. Чернігів: ЧДПУ. №29. С.85-88.

Мельник Ю. Б. (2013). Психологічна культура як об'єкт міждисциплінарних досліджень. Психолого-педагогічні проблеми становлення сучасного фахівця. Випуск 2013. Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. С.249-256.

Рибалка, В. (2021). Визначення поняття психологічної культури особистості у міждисциплінарному контексті. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми, 4, 94-101. Електронний ресурс: <https://vspu.net/sit/index.php/sit/article/view/1071>

Рибалка В.В. (2003). Методологічні питання наукової психології: Навчально-методичний посібник. Ніка-Центр. 204 с.

Савостьяненко Марина

ДОСВІД ЕМОЦІЙНОЇ ЗРІЛОСТІ В ПСИХОЛОГІЇ

Емоційна зрілість майбутнього фахівця – це не відсутність внутрішніх криз, а здатність інтегрувати власний емоційний досвід, усвідомлювати свої справжні потреби та діяти асертивно в ситуаціях міжособистісного тиску.

Ключовим показником емоційного дорослішання є трансформація реактивного реагування (залежності від імпульсів, остраху ізоляції чи прагнення соціального схвалення) у проактивне – здатність усвідомлено керувати власними реакціями на дії оточуючих [1, с. 42]. Процес формування зрілості неминуче супроводжується внутрішнім когнітивним конфліктом.

Баланс – це стан, у якому індивід здатний витримувати фрустрацію, не піддаватися на маніпулятивні трансакції з боку оточуючих.

Емоційна зрілість слугує внутрішнім психологічним щитом, який дозволяє чітко диференціювати, де закінчуються мої інтереси і де починається емоційна експлуатація чи маніпуляція з боку інших людей [2, с. 115]

Оптимізація особистісних ресурсів та звільнення простору для розвитку допомагає припинити інвестувати час, емоції та ментальний ресурс у деструктивні чи емоційно безперспективні зв'язки, звільняючи простір для навчання, професійного зростання та якісної взаємодії.

Зрілість дає мені сміливість відкрито заявляти про свої потреби, відмовлятися від «мінімального мінімуму» в стосунках і не боятися здатися жорсткою чи незручною, коли йдеться про захист моєї самоцінності.

Вона дозволяє не витісняти негативні почуття (розчарування, злість), а легітимізувати їх: людина дозволяє собі відчувати огиду до дій, які її знецінюють, і використовувати цю злість як паливо для внутрішніх змін. Завдяки емоційній зрілості вона вчиться дивитися на вчинки людей без ілюзій та раціоналізацій.

Чому емоційна зрілість є критично важливою для практикуючого психолога? Психолог, який не пройшов шлях емоційного дорослішання і не навчився захищати власні кордони в особистому житті, ризикує транслювати свої невирішені дефіцити на клієнтів, потрапляючи в пастки контр переносу [3, с. 48].

Емоційна зрілість дозволяє фахівцю залишатися глибоко емпатійним, співпереживати клієнту, але при цьому зберігати професійну відстороненість (дистанцію), не руйнуючи власну психіку об чужий біль.

У практичній діяльності психолог стикається з різними паттернами поведінки, зокрема із несвідомим тестуванням кордонів терапевта; лише зріла особистість здатна втримувати рамки терапевтичного контракту.

Коли психолог має власний досвід екологічного виходу з пасток токсичної прив'язаності, він набагато швидше зчитує мікросигнали, приховані маніпуляції та психологічні ігри у запитах клієнтів, що підвищує точність терапевтичних гіпотез. Зрілий фахівець спирається на внутрішню самодостатність, тому він не використовує клієнта для самоствердження, реалізації власного еґо чи закриття особистих потреб у визнанні та любові.

Юнацький вік – це період гострої кризи ідентичності, коли потреба в приналежності та страх бути відкинутим часто змушують молодих людей погоджуватися на деструктивні компроміси, втрачаючи себе у перших романтичних чи соціальних зв'язках.

Метод «Рівний-рівному» через саморозкриття дозволяє демонструвати підліткам та молоді, що сумніви, невпевненість чи досвід зустрічі з маніпуляціями – це нормальний етап розвитку, якщо з цього досвіду виноситься правильний психологічний конструкт.

Руйнування міфів про «ідеальність». Важливо показати молоді, що емоційна зрілість – це не про те, щоб ніколи не помилятися, а про те, як поводитися, коли помилка вже сталася. Я транслюю ідею, що вихід із деструктивної ситуації – це прояв сили, а не слабкості.

Через тренінгову роботу та індивідуальні консультації транслюється базовий меседж: «Любов, повагу та безпеку не потрібно заслужувати чи купувати ціною руйнації своїх стандартів. Ви маєте право на взаємність та високу якість стосунків.

Якщо людина намагається грати в «ігнор», зрілість психолога проявляється в повній емоційній тиші. Асертивна відмова тактиці згладжування кутів та очікуванням оточення. Сказати жорстке «ні» — це не про агресію, це про спокійну констатацію своїх правил.

Аналітичний підхід до поведінки оточення та пріоритет власного комфорту.

Зміна фокусу з «Чому він так робить?» на «Нащо це мені?». Критика знецінення уваги та маніпулятивних жестів у міжособистісних стосунках. У житті ми постійно стикаємося з людьми, які намагаються протестувати, наскільки «дешево» можна купити нашу увагу. Вони закидають вудки у вигляді порожніх обіцянок, красивих слів або дрібних жестів (на кшталт банального виклику таксі в останній момент) і дивляться, чи будемо ми цьому радіти як великому диву.

Ефект магнетизму через самодостатність полягає в тому, що юди на підсвідомому рівні відчувають внутрішню силу і починають тягнутися до тебе, тому що від тебе не фонить дефіцитом.

В роботі з молоддю слід вчити пріоритетності внутрішнього комфорту: емоційна зрілість – це коли внутрішній комфорт дорожчий за будь-яку, навіть найпривабливішу, але пусту картинку.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

Коваленко А. Б. Психологія формування проактивної поведінки особистості в період юності : монографія. Київ : Видавничий дім «КМ Академія», 2021. 240 с.

Савчин М. В. Психологія відповідальної поведінки особистості: навч. Посіб. Київ: Академвидав, 2018. 288 с.

Сергієнко Є. О. Емоційна зрілість та асертивність як чинники самодетермінації майбутніх фахівців. Психологічний часопис. 2023. Т. 9, № 3. С. 45–58.

Садова Мирослава

ПСИХОЛОГІЧНІ СКЛАДОВІ ТА ТИПИ ПОТЕНЦІАЛУ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ ОБДАРОВАНОЇ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ

Важливими умовами повноцінного розвитку студентської молоді є її усвідомлене прагнення до максимально повного розкриття та реалізації власних потенційних можливостей, здатність самостійно визначати свій життєвий шлях і досягати поставлених цілей. Особливо чутливою до суспільних змін та відкритою до самозмін є молодь. Цей віковий період пов'язаний не тільки з одержанням професійних знань, формуванням професійних умінь і навичок, але й характеризується розвитком особистісної зрілості, усвідомленням себе як суб'єкта життєдіяльності, намаганням реалізувати себе у різних сферах. Процес особистісного та професійного самовизначення є непростим, оскільки, з одного боку, існування в соціальному середовищі висуває вимоги до адаптації особистості в суспільстві, а з іншого – самореалізація тісно пов'язана з унікальністю та неповторністю обдарованих.

Мета дослідження: теоретично обґрунтувати та експериментально дослідити психологічні компоненти потенціалу самореалізації обдарованої студентської молоді.

Методи дослідження:

емпіричних: опитувальник «Мотивація успіху та страх невдач» (А. Реан); «Самоактуалізаційний тест» (Е. Шостром); Індикатор копінг-стратегій (Д.Амірхан), розробка авторської анкети «Постановка цілей», розробка авторської анкети «Виявлення мотивації до навчання»; «Мотиваційні здібності: свідомі мотиви» Ю. Куля, «Тест гумористичних фраз» О. Г. Шмельова, 16-факторний особистісний опитувальник Р. Кеттелла, «Вихід з важких життєвих ситуацій» Р. С. Немова.

математичної статистики (факторний, кластерний, двохсторонній кластерний аналізи, розрахунки за критеріями F Фішера, T Стюдента, відсоткового співвідношення). Статистичне опрацювання даних здійснювалось за допомогою комп'ютерної програми SPSS 25.0 for Windows.

Вибірка досліджуваних: 769 обдарованих учнів та студентів різних ЗВО.

Наукова новизна дослідження:

- уточнено поняття потенціалу самореалізації як динамічного інтегративного утворення, що визначає ресурсні можливості розвитку людини, її здатності до оволодіння та продуктивного здійснення різних видів діяльності;

- вперше емпірично обґрунтовано мотиваційну структуру потенціалу самореалізації обдарованої молоді, у яку входять такі психологічні складові: цільовий, потенційно-мотиваційний, виявлення психологічних бар'єрів, навчально-мотиваційний, особистісно-реалізаційний;

- вперше розроблена та емпірично обґрунтована типологія потенціалу самореалізації особистості, яка включає чотири типи: потенціал екзистенційної самореалізації, соціальний потенціал самореалізації, потенціал активного та пасивного саморозвитку;

- вперше розроблена та емпірично обґрунтована мотиваційна типологія потенціалу самореалізації обдарованої молоді, яка включає 2 типи: вмотивований та невмотивований;

- встановлено психологічні особливості осіб з різним типом потенціалу самореалізації.

Отже, мотиваційні компоненти потенціалу самореалізації обдарованих юнаків та дівчат обґрунтовано за рахунок авторських концептуальних положень, опираючись на дослідження сучасних зарубіжних та вітчизняних вчених останніх 5-8 років. До теоретичної структури мотиваційних складових потенціалу самореалізації обдарованих юнаків та дівчат ми віднесли: цільовий, потенційно-мотиваційний, виявлення психологічних бар'єрів, навчально-мотиваційний, особистісно-реалізаційний. Основну увагу приділено компоненту виявлення психологічних бар'єрів та його подоланню, адже від нього залежить наскільки обдарована особистість зможе реалізувати заложений потенціал, долаючи труднощі та перешкоди на обраному шляху.

Факторний аналіз дав змогу виокремити 4 яскраво виражені фактори мотиваційної структури потенціалу самореалізації обдарованої молоді: навчально-мотиваційний, потенційно-мотиваційний, особистісно-реалізаційний, виявлення психологічних бар'єрів. Відповідні фактори разом пояснюють 44,576% сумарної дисперсії. Опитувальники та шкали, які включено до факторного аналізу даних підраховано за середнім значенням та стандартним відхиленням. Найбільш яскраво виражені шкали за високим рівнем середніх значень: Виявлення зовнішніх позитивних мотивів, Виявлення мотивації престижу, Шкала Прийняття агресії, Шкала Пізнавальних потреб, Шкала Креативності, Мотивація на невдачу, Ресурси.

Потенціалом самореалізації, її психологічними складовими займалися студенти Пан-Європейського університету Братислави в Словаччині під керівництвом наукового керівника, доцента інституту загальної психології, кандидата психологічних наук, Еви Собіової. Магістранти та студенти Пан-Європейського університету Братислави дослідили такі психологічні аспекти: теоретично обґрунтували та емпірично дослідила зв'язки між благополуччям і психічним станом здоров'я та самореалізацією студентів ЗВО; здійснили аналіз взаємозв'язку між стратегіями подолання труднощів та продуктивністю мотивації студентів ЗВО; визначили поточний рівень креативності, стійкості учнів, а також з'ясувати взаємозв'язок між креативністю, стійкістю, її чинниками та мотивацією у старшокласників; з'ясували зв'язки між творчістю та самореалізацією у студентів ЗВО.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

Myroslava Sadova, Galyna Lapshun, Viktoriia Savishchenko, Yana Raievska, Hanna Voshkolup (2025). Emergency Psychological Assistance for Victims in Difficult Life Situations. *Universal Journal of Public Health* 13(2): 319-328. (Scopus).

<https://www.hrpub.org/download/20250228/UJPH4-17640231.pdf>

Myroslava Sadova, Galyna Lapshun, Iryna Samokhvalova, Vusal Elshad Oglu Abdullayev and Nadiia Komarivska (2025). The Role of Psychological Adaptation in the Process of Self Realization of Gifted Students. *Journal of Intellectual Disability - Diagnosis and Treatment*, 13, 44-52. (Scopus).

<https://doi.org/10.6000/2292-2598.2025.13.01.5>

Sadova Myroslava (2024). Study of motivation components and types of the potential of self-realization of gifted youth. Monograph. Pan-European Yniversity. Bratislava, Slovakia 2024, 223 p.

https://drive.google.com/file/d/1zqigqjYKYIj09XYD7Lqmqg7NblvW4q8j/view?usp=drive_link

Sadova Myroslava, Komashko Leonid (2025). Formation of readiness of gifted senior grade students to choose professions in the sphere of entrepreneurial activity. Monograph. Pan-European University. Bratislava, Slovakia 2025. p.225

https://drive.google.com/drive/folders/12i6emopOKoFomtYVxSk_I0LrHUJFpSYR

Святченко Софія

ОСОБЛИВОСТІ МІЖОСОБИСТІСНИХ КОНФЛІКТІВ В ОРГАНІЗАЦІЇ

Соціальне буття людини нерозривно пов'язане з функціонуванням у суспільстві в межах визначених норм і правил поведінки. Сучасні вчені розглядають конфлікт як багатофакторне явище, амбівалентна суть якого зумовлює як негативні, так і позитивні наслідки. Важливо розуміти, що організація може використовувати конфлікт конструктивно: для мінімізації напруги, зниження тривожності, впровадження нововведень та розвитку організаційної культури. Проте конфлікти часто спричиняють зниження ефективності діяльності, коли виникають перешкоди на шляху досягнення спільних цілей. У сучасних умовах нестабільної політичної та економічної ситуації ця проблема є гострою, а її вирішення потребує застосування теоретичних підходів та наукових знань.

Під трудовим конфліктом розуміють ситуацію, за якої виявляється суперечність, властива професійній діяльності організації. Організаційний конфлікт – це комплекс розбіжностей, які за умови ефективного управління можуть позитивно впливати на робочі процеси. Конфлікти мають чітку структуру: сутність спірної ситуації, що впливає з організаційних складнощів або особистих стосунків; завдання та мотивація сторін; конкретні учасники; різниця між причиною і приводом виникнення спору. Динаміка конфлікту включає етап появи ситуації, перехід до усвідомлення сторонами своїх інтересів, стадію відкритої конфліктної взаємодії та її вирішення. Також у цьому контексті доцільно виділити післяконфліктний період, протягом якого формуються нові правила взаємодії або, навпаки, накопичується прихована образа, що може призвести до рецидиву.

Усі конфлікти в організації мають внутрішньоособистісну (внутрішню) або міжособистісну (зовнішню) природу. На мікросоціальному рівні вони поділяються на міжособистісні (протистояння окремих осіб) та особистісно-групові (протистояння індивіда групи). Причиною внутрішньоособистісних суперечностей є неузгодженість внутрішніх мотивів індивіда, особливостей структури його свідомості та психіки. Хоча такі конфлікти не завжди безпосередньо впливають на організацію, вони можуть транслюватися на колег і ставати підґрунтям для дезорганізації діяльності всього колективу. Найпоширенішими серед них є рольові (складність виконання суперечливих обов'язків) та мотиваційні (невпевненість у власній компетентності, незадоволеність умовами праці) чинники. У конфліктах особистісно-групового характеру індивід часто демонструє безкомпромісну відданість власній позиції, що постає реакцією на авторитарні або непопулярні методи керівництва.

Міжособистісні конфлікти в організації часто виявляються у деструктивних формах унаслідок виникнення професійних бар'єрів, як відповідь на утиск інтересів, через протиставлення індивіда груповим нормам або світоглядну несумісність. Міжгрупові конфлікти виникають тоді, коли цілі різних підрозділів чи мікрогруп є взаємовиключними. За рівнем відкритості розрізняють відкриті конфлікти (із чітко артикульованими позиціями та претензіями) та приховані, які базуються на латентному протистоянні, ігноруванні суперечностей або психологічному тиску.

Основними передумовами таких конфліктів постають розбіжності в інтересах, ціннісних орієнтаціях працівників та нерівність їхнього соціально-економічного статусу.

Кожна причина трансформується в конфлікт за наявності відповідних зовнішніх обставин: організаційно-структурних (зокрема, поява неформального лідера опозиційної мікрогрупи), політичних (рівень реалізації влади та межі нерівності), соціальних (жорсткість нормативного порядку) та психологічних (емоційний настрій сторін). У робочому колективі взаємодія часто має вимушений характер, оскільки працівники позбавлені можливості самостійно обирати колег. Розвиток такої комунікації, за умови деструктивних емоційних проявів та боротьби за лідерство, часто ескалує у відкрите протистояння. Додатковим деструктивним підґрунтям для виникнення суперечностей постають позаорганізаційні чинники, зокрема сімейні проблеми працівників та загальне соціально-економічне становище в країні.

Таким чином, конфлікти в організації диференціюються на міжособистісні, міжгрупові та особистісно-групові. Будь-який із цих різновидів детермінується соціально-психологічною специфікою внутрішньокolleктивної комунікації. Оскільки взаємодія персоналу не обмежується винятково виконанням функціональних обов'язків, розуміння структури, динаміки та причин виникнення суперечностей є базовою передумовою для побудови системи ефективного управління організацією.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. Ємельяненко Л.М. (2003). Конфліктологія. Київ: КНЕУ, 315 с.
2. Мазоха І.С. (2020). Аналіз основних функцій міжособистісних конфліктів. ВВК, 239 с.
3. Олексієнко С.Б., Андрієті А.В. (2010). Конструктивна та деструктивна функція міжособистісних конфліктів. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Військово-спеціальні науки. № 24-25. с. 120–123.

Сергєєва Тетяна

ПРОФОРІЄНТАЦІЯ В УМОВАХ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ: ДОСВІД ПРАКТИЧНОГО ПСИХОЛОГА

Сучасна система освіти стикається з важливим завданням – допомогти учням не лише здобути знання, а й визначитися з майбутнім професійним шляхом. Саме тому профорієнтація в умовах середньої освіти є необхідною складовою навчального процесу.

Профорієнтація – це комплекс заходів, спрямованих на формування у школярів усвідомленого вибору професії з урахуванням їхніх інтересів, здібностей, особистісних якостей та потреб ринку праці. Вона допомагає учням краще пізнати себе та зрозуміти, які сфери діяльності їм найбільш підходять.

У середній школі профорієнтаційна робота має особливе значення, адже саме у підлітковому віці формується уявлення про майбутнє. Водночас учні часто ще не мають чіткої професійної мети, тому потребують підтримки дорослих – педагогів, психологів, батьків.

Ефективна профорієнтація включає різні форми роботи: діагностику інтересів та здібностей, профорієнтаційні психологічні тести, індивідуальні консультації, тренінги, зустрічі з представниками різних професій, екскурсії на підприємства, а також проектну діяльність [1].

Важливу роль у профорієнтації школярів відіграє психолог-педагог, який допомагає учням краще зрозуміти свої сильні та слабкі сторони, рівень мотивації та схильності. Учитель, у свою чергу, може інтегрувати елементи профорієнтації у навчальні предмети, показуючи практичне застосування знань.

Сучасні умови в епоху змін вимагають також врахування змін на ринку праці. З'являються нові професії, перестають бути актуальними інші, змінюються вимоги до фахівців, тому важливо формувати у школярів гнучкість, критичне мислення та готовність до навчання впродовж життя.

Проблема професійного самовизначення є предметом дослідження у працях Є. Клімова, Д. Сьюпера, Дж. Голланда та сучасних науковців, що зумовлено складністю вибору професії, який має значний вплив на подальший життєвий шлях особистості. Водночас цей вибір має певну парадоксальність: він сприймається як одноразове рішення, але фактично є результатом тривалого процесу формування професійних намірів і самовизначення.

Для здійснення обґрунтованого професійного вибору необхідно поєднати дві взаємопов'язані умови. З одного боку, це вибір професії, оволодіння якою потребує тривалого навчання протягом життя; з іншого – наявність уявлень про інші професійні сфери діяльності [2].

Іноді після глибшого ознайомлення з професією людина усвідомлює, що її очікування не відповідають реальним вимогам. Це часто пов'язано з недостатньою поінформованістю про психологічні, особистісні та професійно важливі якості, необхідні для успішної роботи. У шкільній освіті профорієнтація зазвичай обмежується ознайомленням зі змістом професій. Водночас питання відповідності індивідуально-психологічних особливостей учня вимогам професії висвітлюється недостатньо. Саме тому важливим завданням системного психологічного супроводу є формування в учнів усвідомлення власних ресурсів, здібностей, інтересів і професійних перспектив.

У процесі професійного самовизначення важливо допомогти учню відповісти не лише на запитання «Ким я хочу бути?», а й «Яка професійна діяльність може не відповідати моїм індивідуальним особливостям?». Такий підхід передбачає врахування стану здоров'я, психофізіологічних характеристик, особливостей темпераменту та особистісних рис, що є важливою умовою свідомого професійного вибору.

Саме з цього питання починається обґрунтований пошук майбутньої професії. Завдання педагога полягає у формуванні поваги до процесу самовизначення та врахуванні психологічних особливостей учнів, що сприяє їх орієнтації у світі професій. Взаємодія дорослих, зокрема психологів, має велике значення для розвитку особистості, де враховуються повага до індивідуальної неповторності людини, стану його внутрішнього світу, певним заняттям, виходячи з його характерних особливостей.

Педагоги нерідко надають особливого значення навчальній дисципліні, яку викладають, оскільки саме вона є сферою їхніх професійних інтересів та компетентності. Водночас важливим завданням сучасної освіти є не лише формування предметних знань, а й розширення світогляду учнів. Такий підхід сприяє формуванню усвідомленого та відповідального професійного вибору.

Кожна професія має суспільну цінність і виконує важливу функцію. Профорієнтаційна робота допомагає учневі визначити професійні інтереси, схильності та життєві цілі. Важливу роль у цьому відіграє психологічний супровід, спрямований на подолання стереотипів щодо престижності професій і формування поваги до різних видів праці. Долаючи внутрішні перешкоди, психологу-педагогу важливо розвинути та реалізувати передумови рівної поваги до різних видів професійної праці – повагу до

людини [2, с.10]. Адже повага до праці іншої людини й визначає рівень культури суспільства.

Але існує ще одне питання. Чи може людина знати все про безліч професій? Яким чином можна надати максимум інформації про кожен професію, якщо часто людина витрачає роки на засвоєння та вдосконалення однієї спеціальності? І як бути, якщо вибір виявився помилковим? Для того, щоб уникнути цих проблем, існує декілька варіантів вирішення.

По-перше, вчасно ознайомлювати учнів з класифікаціями професій. По-друге, навчати дітей помічати працю людей навколо: хто прибирає, готує, виготовляє посуд, будує будинки, а також розуміти, за якими схемами, ескізами та проектами здійснюється ця діяльність [2]. Важливу роль у виборі професії відіграють батьківський і родинний досвід. Крім того, сучасна діджиталізація відкриває додаткові можливості для допомоги школярам, розширюючи їхній кругозір і знайомлячи з новими професійними напрямками.

Учням важливо усвідомлювати, що вибір професії та побудова кар'єри є взаємопов'язаними, але не тотожними процесами. Вибір професії – це початковий етап професійного самовизначення, тоді як професійна кар'єра передбачає тривалий процес набуття знань, умінь, досвіду та професійної майстерності. Досягнення високого рівня професійної компетентності залежить від здібностей, мотивації та наполегливості. Відповідно до концепції Дональда Сьюпера, вибір професії розглядається як окрема подія, тоді як кар'єрний розвиток є безперервним процесом послідовних професійних виборів, що здійснюються протягом життя [3]. Адже професійний розвиток – це шлях сходінками майстерності та видів діяльності [2, с.14].

Процес професійного самовизначення не обмежується лише шкільним віком і починається ще в дошкільний період, продовжуючись іноді й після завершення формальної освіти. У цьому контексті впровадження у шкільну програму окремого курсу з психології професійного самовизначення може суттєво сприяти зменшенню кількості помилок у виборі професії. Це, у свою чергу, створює передумови для підвищення рівня професіоналізму в суспільстві.

Отже, профорієнтація у середній освіті – це не разова дія, а системна робота, яка допомагає учням зробити усвідомлений вибір майбутнього, знизити ризик професійної невизначеності та підвищити мотивацію до навчання.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. Коропецька О.М. К-68 Психологічні основи професійної орієнтації та самореалізації особистості. Навчальний посібник. – К.: КНТ, 2016. – 438 с.
2. Климов Е.А. Психология профессионального самоопределения: учеб. пособие для студ. высших уч. завед. – М.: «Академия», 2010. – 304 с.
3. Теорія професійного розвитку Сьюпера // Освітній портал «Довідник». – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://spravochnick.ru/psihologiya/teoriya_professionalnogo_razvitiya_syupera

Сичевська Анна,
Шевцова Олена

СТИЛЬ УПРАВЛІННЯ ЯК ЧИННИК ПСИХОЛОГІЧНОГО КЛІМАТУ В ТРУДОВОМУ КОЛЕКТИВІ

Психологічний клімат у трудовому колективі є важливою складовою ефективною діяльності організації та суттєво впливає на продуктивність працівників, рівень їхньої мотивації, задоволеності працею та якість міжособистісних взаємин. Він формується під впливом багатьох факторів, серед яких особливе місце займає стиль управління керівника. Саме особисті особливості взаємодії між керівником і працівниками визначають атмосферу в колективі, рівень довіри, психологічного комфорту та згуртованості. Слід зазначити, що психологічний клімат у трудовому колективі є динамічним явищем: він може змінюватися під впливом управлінських рішень, кадрових змін, зовнішніх кризових факторів та загальної організаційної культури тощо.

Стиль управління розглядається науковцями як система методів, способів та прийомів впливу керівника на підлеглих з метою організації спільної діяльності та досягнення поставлених цілей. Він проявляється через особливості прийняття рішень, організацію роботи, систему контролю, характер комунікації та ставлення до працівників. Від того, наскільки керівник здатний підтримувати ефективну взаємодію та враховувати потреби колективу, значною мірою залежить психологічний стан працівників. У сучасних умовах до цього додається ще й здатність керівника працювати в умовах соціальної невизначеності та швидких змін, що робить стиль управління ще більш впливовим фактором [1; 4]. У психології управління традиційно виділяють авторитарний, демократичний та ліберальний стилі керівництва.

Авторитарний стиль характеризується централізацією влади, жорстким контролем і мінімальним залученням працівників до процесу прийняття рішень. Такий підхід може забезпечувати дисципліну та швидкість виконання завдань, однак часто призводить до підвищення психологічної напруги, розвитку тривожності, зниження ініціативності та появи внутрішніх конфліктів у колективі. Працівники в таких умовах нерідко відчувають обмеження власної автономії та недостатню підтримку з боку керівництва. У довгостроковій перспективі це може формувати атмосферу страху помилки та уникнення відповідальності, що негативно впливає на розвиток організації [1; 4].

Демократичний стиль управління базується на співробітництві, взаємоповазі та активному залученні працівників до обговорення та прийняття рішень. Керівник не лише координує діяльність колективу, а й створює умови для прояву ініціативи, професійного розвитку та відкритої комунікації. Такий стиль позитивно впливає на психологічний клімат, сприяє формуванню довіри, взаємної підтримки та відповідальності серед працівників. Важливо, що працівники у таких умовах частіше сприймають організаційні цілі як власні, що значно підвищує їхню мотивацію. У колективах із демократичним стилем управління зазвичай спостерігається вищий рівень задоволеності працею, згуртованості та стабільності кадрового складу [1; 4].

Ліберальний стиль передбачає мінімальне втручання керівника у робочі процеси та надання працівникам значної свободи дій. За умови високої професійної компетентності колективу цей стиль може сприяти розвитку самостійності, ініціативності та творчого підходу до виконання завдань. Проте недостатній рівень координації іноді призводить до втрати організованості, нечіткого розподілу відповідальності та виникнення конфліктних ситуацій. У таких умовах працівники

можуть відчувати невизначеність щодо своїх обов'язків, що знижує загальну ефективність роботи [1; 4].

Варто зазначити, що стиль управління в реальній практиці рідко існує в чистому вигляді. Більшість керівників використовують змішані або ситуативні підходи, змінюючи стиль залежно від рівня складності завдань, терміновості рішень та характеристик колективу. Така гнучкість дозволяє більш ефективно впливати як на організаційні процеси, так і на психологічний клімат у колективі, зменшуючи ризики конфліктів і перевантаження працівників [2].

Психологічний клімат у трудовому колективі формується не лише через формальні управлінські рішення, але й через щоденну взаємодію керівника з працівниками. Важливе значення мають стиль спілкування, здатність вирішувати конфлікти, підтримувати справедливість та створювати атмосферу психологічної безпеки. Керівник, який демонструє відкритість, повагу до думки працівників і готовність підтримувати їх у складних ситуаціях, сприяє формуванню позитивного емоційного середовища. Також важливим є рівень доступності керівника для комунікації, адже закритість управління часто призводить до формування бар'єрів і недовіри [3; 4; 6].

Окрему роль відіграє справедливість управлінських рішень. Справедливий розподіл завдань, винагород та відповідальності формує у працівників відчуття стабільності та передбачуваності. Якщо працівники сприймають рішення керівництва як несправедливі, це призводить до зниження мотивації, появи конфліктів і погіршення психологічного клімату. У той же час прозорість управлінських процесів підвищує рівень довіри до керівника та організації загалом [3; 5].

Важливим чинником є система мотивації персоналу. Так, демократичний стиль управління часто передбачає використання нематеріальних стимулів, таких як визнання досягнень, делегування відповідальності та можливості професійного розвитку. Авторитарний стиль, навпаки, більше спирається на контроль і санкції. Хоча це може забезпечувати швидке виконання завдань, у довгостроковій перспективі такий підхід не формує стабільної внутрішньої мотивації та може знижувати залученість працівників до діяльності [1; 5].

Суттєвий вплив на психологічний клімат має також неформальна структура колективу. У будь-якій організації існують неформальні групи, які формують додаткові канали комунікації та впливу. Якщо керівник враховує ці процеси, він може ефективніше підтримувати стабільність у колективі. Ігнорування неформальних зв'язків часто призводить до прихованих конфліктів і зниження ефективності управління [2].

Окремо слід розглянути роль конфліктів, оскільки конфлікти є природною частиною трудового процесу, однак їхній характер залежить від стилю управління. У демократичному середовищі вони частіше мають конструктивний характер і сприяють пошуку кращих рішень. В авторитарних системах конфлікти нерідко пригнічуються, що призводить до накопичення напруги та подальших кризових ситуацій. У ліберальних умовах конфлікти можуть виникати через нечіткість розподілу обов'язків [3; 6].

Сучасні організації дедалі більше орієнтуються на командну форму роботи. У таких умовах стиль управління трансформується: керівник поступово переходить від контролюючої функції до ролі координатора і наставника. Це підвищує рівень довіри в колективі та сприяє розвитку відповідальності працівників. Командна взаємодія позитивно впливає на психологічний клімат, оскільки створює умови для взаємної підтримки та спільного досягнення результатів [3; 4].

Важливим фактором є також емоційний інтелект керівника, адже здатність розпізнавати емоції працівників, керувати власними реакціями та будувати

конструктивні відносини є ключовою умовою формування здорового психологічного клімату. Керівники з високим рівнем емоційного інтелекту зазвичай ефективніше запобігають конфліктам, знижують рівень стресу та формують більш стабільні колективи [2; 3; 5].

Отже, стиль управління є багатовимірним чинником, який визначає психологічний клімат у трудовому колективі через систему комунікації, мотивації, контролю та міжособистісних відносин. Його вплив є комплексним і довготривалим. Найбільш сприятливим для формування позитивного психологічного клімату є демократичний стиль управління, оскільки він забезпечує баланс між досягненням організаційних цілей і психологічним комфортом працівників.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. Баронівська А. В. Стиль керівництва як фактор формування соціально-психологічного клімату в організації. Психологічний часопис. 2019. Т. 5, № 8. С. 112-125.

2. Коваль В. М., Сидоренко Т. А. Гнучкість управління та адаптація стилю керівництва в сучасних умовах діяльності організацій. Організаційна психологія. 2023. Вип. 14. С. 41-49.

3. Мельничук О. І. Психологічний клімат трудового колективу: особливості взаємодії керівника та підлеглих. Психологія і суспільство. 2022. № 2. С. 74-85.

4. Шевцова О. М. Психологічні особливості управлінського спілкування організаційних менеджерів: гендерний аспект. XIII Сіверянські соціально-психологічні читання: матер. міжнар. наук. онлайн-конф. (25 листопада 2022 р., м. Чернігів). Чернігів: НУЧК імені Т. Г. Шевченка, 2023. Т.1. Психологія. С. 163-166.

5. Шевцова О. М. Психологічна характеристика рівнів розвитку професійної Я концепції фахівця. Матеріали Міжнародного науково-практичного конгресу педагогів та психологів «Be smart!», 17-18 лютого 2015, м. Женева (Швейцарія). Т. 2. С. 197-202.

6. Шевцова О. М., Чернецька А. І. Креативність як чинник продуктивності фахівців у творчих професіях. Освіта сьогодення: життєтворчість як основа національного відродження та єдності: матер. міжнар. науково-практ. конфер. (17 жовтня 2024 р., м. Запоріжжя), С. 163-165.

**Татаурова-Осика Галина,
Татауров Віктор**

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ КУЛЬТУРИ СПІЛКУВАННЯ В ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ

Культура спілкування є одним з фундаментальних психологічних феноменів, що забезпечує соціалізацію особистості, підтримку психологічного благополуччя та ефективність взаємодії в освітньому середовищі. В умовах глобальних суспільних трансформацій, цифровізації, воєнного стану в Україні та зростання рівня соціальної ізоляції серед молоді проблема якості міжособистісного спілкування у системі «педагог–учень» набуває особливої гостроти. Численні дослідження фіксують зростаючий дефіцит культури спілкування в учнівському та педагогічному середовищі: підвищення рівня конфліктності, комунікативної закритості й емоційного відчуження між суб'єктами освітнього процесу [3; 14; 28].

Попри значний масив наукових праць у галузі педагогічної психології, бракує комплексних досліджень, що одночасно охоплювали б усі структурні компоненти

культури спілкування і вивчали обидві сторони педагогічної взаємодії педагогів і учнів в єдиному методологічному полі. Проблема культури спілкування досліджувалася у роботах вітчизняних учених: І. Д. Беха, І. А. Зязюна, В. А. Семиченко, Е. О. Помиткіна, О. В. Киричука і В. А. Романця; серед зарубіжних дослідників К. Роджерса, Д. Гоулмана, Р. Піанти, Т. Вуббелса, Н. Ноддінгз, Дж. Корнеліус-Уайта. Водночас взаємозв'язок між рівнем емпатії педагога, стилем педагогічного спілкування і психологічними характеристиками підлітків залишається недостатньо дослідженим у цілісному емпіричному форматі.

Поняття та структурні компоненти культури спілкування. У сучасній психолого-педагогічній науці культура спілкування розглядається як багатогранний феномен, що інтегрує в собі етичні, психологічні та соціальні аспекти взаємодії. Науковці визначають її як поєднання комунікативної установки, знань з етики та психології і практичного вміння застосовувати ці знання для побудови ефективної взаємодії. У широкому розумінні – це не лише сума знань, а й ступінь оволодіння навичками, що реалізуються в конкретному суспільстві відповідно до його традицій та національної специфіки.

За результатами теоретичного аналізу сформульовано авторське визначення: культура спілкування – це сукупність етичних норм, мовних правил та психологічних навичок, що забезпечують ефективну та гуманну взаємодію між людьми на основі взаємоповаги, емпатії та доречного використання вербальних і невербальних засобів.

Культура спілкування є органічною складовою загальної психологічної культури особистості, яка включає психологічну грамотність та компетентність, ціннісно-смысловий компонент, рефлексію як механізм самовдосконалення і саморегуляцію як здатність управляти власними емоційними станами. Відсутність цих якостей призводить до комунікативної безграмотності джерела стресів, криз у міжособистісних стосунках та соціальної дезадаптації молоді.

На основі аналізу наукової літератури виокремлено п'ять взаємопов'язаних структурних компонентів культури спілкування.

1. Когнітивний компонент (гностична основа взаємодії), система знань про закономірності спілкування та механізми міжособистісного сприйняття, що трансформується у педагогів у психологічну компетентність здатність приймати ефективні рішення на основі аналізу комунікативної ситуації.

2. Емоційно-афективний компонент, здатність до емпатії, емоційного резонансу зі станом співрозмовника та саморегуляції власного емоційного фону. Центральним механізмом є емпатія як запорука створення психологічно безпечного освітнього середовища.

3. Поведінковий (конативний) компонент, зовнішній прояв внутрішньої культури через конкретні дії та стратегії взаємодії: комунікативні навички, активне слухання, здатність доносити позицію без приниження гідності іншого. В умовах цифровізації цей компонент зазнає трансформації: гаджети витісняють прямий контакт і знижують здатність зчитувати невербальні сигнали.

4. Ціннісно-мотиваційний компонент, ядровий елемент структури, що визначає спрямованість спілкування. Базується на ієрархії цінностей, де провідне місце посідають гуманістичні орієнтири: чесність, толерантність, доброзичливість. Саме він задає, чи буде спілкування інструментом справжнього людського контакту, чи засобом маніпуляції.

5. Рефлексивний компонент, інтегративний механізм самовдосконалення, що дозволяє особистості аналізувати мету, процес і результати власної комунікативної діяльності. У підлітковому віці рефлексія забезпечує формування адекватного «Я-образу»; без неї жоден інший компонент культури спілкування не може стабільно розвиватися.

Вікові особливості спілкування школярів. Психологічний аналіз культури спілкування в освітньому середовищі неможливий без урахування онтогенетичних закономірностей. Кожен вікової етап характеризується зміною провідної діяльності та специфічною трансформацією комунікативних потреб.

У молодшому шкільному віці спілкування тісно переплетене з навчальною діяльністю: саме тут закладаються первинні моральні якості та комунікативні норми через груповий досвід взаємодії. Підлітковий вік (12–17 років) ознаменовується радикальною зміною соціальної ситуації розвитку. Провідною діяльністю стає інтимно-особистісне спілкування з однолітками, що забезпечує специфічний канал інформації, недоступний у взаємодії з дорослими. Центральним новоутворенням є «почуття дорослості» суперечливе усвідомлення себе як повноправного члена суспільства. Психологія спілкування підлітків базується на діалектичному поєднанні двох потреб: відособлення (автономії від дорослих) та належності до референтної групи однолітків.

У старшому шкільному (юнацькому) віці спілкування набуває характеру самовизначення: на перший план виходять суспільно-політичні цінності (50%), потреба у визнанні (30%) та пошук сенсу життя (30%).

Психологічні особливості педагогічного спілкування. Стиль педагогічного спілкування є системоутворюючим чинником освітнього процесу вчитель витрачає від 50 до 90 % свого робочого часу саме на комунікацію [54]. У сучасній психології виокремлено три класичні моделі:

Авторитетний (демократичний) стиль поєднує вимогливість із теплотою, заохочує самостійність учнів, пояснює мотиви вимог. Є доказово найефективнішим: неадекватна самооцінка фіксується лише у 8,3% підлітків.

Авторитарний стиль характеризується директивністю при мінімальній підтримці. Провокує депресивну симптоматику, «психологічний бунт» і соціальну ізоляцію; рівень неадекватної самооцінки сягає 87,9%.

Ліберальний стиль надання свободи за відсутності чітких вимог. Формує тривожність і труднощі із саморегуляцією.

Нерозривний трикутник ефективного педагогічного спілкування утворюють емпатія, психологічний авторитет і довіра. Конструктивна взаємодія можлива за умови суб'єкт-суб'єктного підходу, де педагог виступає фасилітатором розвитку особистості учня.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ЖДЕРЕЛ:

1. Киричук О. В., Романець В. А. Основи психології : підручник. К. : Либідь, 1999. 632 с.
2. Зязюн І. А. Педагогічна майстерність : підручник. К. : Вища школа, 2004. 422 с.
3. Noddings N. The Challenge to Care in Schools. New York : Teachers College Press, 2005. 231 p.
4. Помиткін Е. О. Психологія духовного розвитку особистості : монографія. К. : Наш час, 2007. 280 с.

**Чумак Вікторія,
Шевцова Олена**

ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ЗАДОВОЛЕНОСТІ ПРАЦЕЮ СПІВРОБІТНИКІВ НА ЕТАПІ ПРОФЕСІЙНОЇ АДАПТАЦІЇ

Проблема задоволеності працею співробітників на етапі професійної адаптації набуває особливої актуальності в умовах сучасних соціально-економічних трансформацій та динамічних змін ринку праці. Високий рівень конкуренції між організаціями за кваліфікованих працівників зумовлює необхідність створення сприятливих умов для професійного становлення нових співробітників та підтримання їхньої мотивації до праці. Саме в період професійної адаптації відбувається формування ставлення працівника до професійної діяльності, колективу, організації та власної професійної ролі, що безпосередньо впливає на рівень його задоволеності працею [2; 4; 6].

Професійна адаптація розглядається як процес активного пристосування особистості до нових умов професійної діяльності, засвоєння професійних норм, правил поведінки, організаційної культури та системи міжособистісних взаємин у колективі. Вона є важливою складовою професійного становлення особистості та забезпечує ефективне входження працівника у нове професійне середовище. Успішність професійної адаптації значною мірою визначає рівень професійної ефективності, психологічного індивідуально-особистісного благополуччя та задоволеності працею співробітника [1; 3; 5; 6].

У сучасній психології праці задоволеність працею визначається як інтегральне емоційно-ціннісне ставлення особистості до своєї професійної діяльності, яке формується внаслідок оцінки працівником різних аспектів роботи, зокрема змісту праці, умов її виконання, характеру міжособистісних взаємин, можливостей професійного розвитку та рівня матеріального заохочення [1; 3]. Задоволеність працею є одним із важливих показників ефективності професійної діяльності, оскільки впливає на мотивацію, продуктивність праці, організаційну лояльність та готовність працівника до подальшого професійного розвитку [1; 3; 7].

Наукові дослідження свідчать, що на рівень задоволеності працею співробітників у період професійної адаптації впливає комплекс психологічних чинників. Одним із провідних чинників виступає професійна мотивація, яка визначає спрямованість особистості на виконання професійних обов'язків, досягнення професійних цілей та самореалізацію у професійній діяльності. Високий рівень внутрішньої мотивації сприяє більш позитивному сприйняттю професійних труднощів та підвищує задоволеність працею навіть за наявності складних умов діяльності [2; 4; 5].

Важливим психологічним чинником є також соціально-психологічна адаптація працівника до нового колективу. Від характеру міжособистісних взаємин, рівня підтримки з боку колег та керівництва, особливостей соціально-психологічного клімату залежить швидкість інтеграції особистості в організаційне середовище та її емоційне ставлення до роботи. Позитивний психологічний клімат сприяє формуванню відчуття безпеки, довіри та професійної впевненості, що позитивно позначається на рівні задоволеності працею [4; 6; 7].

Серед психологічних чинників задоволеності працею значне місце займають індивідуально-психологічні особливості особистості, зокрема самооцінка, рівень емоційної стійкості, адаптивність, комунікативні здібності та впевненість у власних професійних можливостях. Працівники з високим рівнем адаптивності швидше

приспосовуються до нових умов діяльності, ефективніше долають професійні труднощі та демонструють вищий рівень задоволеності працею [1; 5].

Окрему роль у формуванні задоволеності працею відіграє організаційна підтримка та система професійного супроводу нових працівників. Наявність наставництва, програм адаптації, можливостей професійного навчання та конструктивного зворотного зв'язку сприяє успішному проходженню адаптаційного періоду та формуванню позитивного ставлення до професійної діяльності. У свою чергу відсутність підтримки може призводити до професійної дезадаптації, емоційного виснаження та зниження задоволеності працею [5; 7].

Отже, задоволеність працею співробітників на етапі професійної адаптації є складним психологічним феноменом, який формується під впливом комплексу взаємопов'язаних чинників. Провідне значення серед них мають професійна мотивація, соціально-психологічна адаптація, особливості міжособистісної взаємодії в колективі, індивідуально-психологічні характеристики особистості та рівень організаційної підтримки. Створення сприятливих умов професійної адаптації сприяє підвищенню задоволеності працею, професійної ефективності та психологічного благополуччя працівників.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. Карамушка Л. М. Психологія професійної кар'єри особистості: монографія. Київ: Інкос, 2021. 458 с.
2. Онуфрієва Л. А. Професійна самооцінка у професійному становленні особистості майбутніх фахівців соціономічних професій. Проблеми сучасної психології: збірник наукових праць. К-ПНУ, імені Івана Огієнка, Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України. 2014. С.456-467.
3. Ткалич М. Г., Дубяга Я. І. Задоволеність працею в контексті професійної самореалізації персоналу: результати емпіричного дослідження. Вісник Запорізького національного університету. Психологічні науки. 2021. № 2. С. 88-95.
4. Федорчук Т. Ю., Можаровська Т. В. Теоретичні аспекти психологічних особливостей адаптації працівників. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Психологія. 2023. Вип. 1. С. 64-69.
5. Шевцова О. М. Психолого-акмеологічні умови розвитку аутопсихологічної компетентності майбутніх фахівців соціономічної сфери. Актуальні проблеми вищої професійної освіти: зб. наук. праць VIII міжнар. наук.-практ. конф. (Національний авіаційний університет, 20 березня 2020 р.). Київ, 2020. С. 202-203.
6. Шевцова О. М., Черниш Д. Психологічні особливості професійної самоідентифікації у сучасній молоді. Психологія особистості й суспільства у вимірах війни і миру: матер. Всеукраїнської науково-практ. конфер. (22 травня 2025 р., м. Київ (Україна)), С. 59-60.
7. Щербан Т. Д., Гоблик В. В. Деякі психологічні особливості підготовки успішного фахівця. Проблеми сучасної психології: зб. наук. пр. Кам'янець-Подільський: Аксіома, 2016. Вип. 31. С. 569-582.

Шевенко Алла

ДИСТАНЦІЙНА ШКОЛА ПІДГОТОВКИ РАДНИКА З ПРОФОРІЄНТАЦІЇ ДЛЯ ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ: ЗДОБУТКИ І ВИКЛИКИ

Запит на підготовку спеціалістів з профорієнтації для закладів загальної середньої освіти особливо актуальний зараз, коли реформа Нової української школи продовжується у впровадженні з 1 вересня 2027 року профільної старшої школи. Профільна старша школа передбачає навчання здобувачів освіти 10-12 класів в академічному ліцеї з можливістю обирати власну освітню траєкторію для поглибленого вивчення тих предметів, які будуть потрібні для подальшого навчання в закладі вищої освіти. Отже, здобувачам освіти буде потрібна допомога спеціаліста з профорієнтації (або кар'єрного радника) на етапі вибору одного з двох спрямувань навчання: професійного чи академічного.

У відділі психології праці Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України розпочала свою роботу дистанційна школа підготовки радника з профорієнтації для закладів загальної середньої освіти. До дистанційної школи у пілотному проекті долучилися педагогічні працівники двадцяти освітніх закладів Шевченківського району міста Києва.

Робочі зустрічі з відвідувачами дистанційної школи відбуваються щотижня протягом двох місяців. Заняття проводяться у відповідності до змісту навчальної програми «Підготовка радника з профорієнтації для закладів загальної середньої освіти» для підвищення кваліфікації педагогічних працівників [2]. Програма орієнтована на поглиблення знань педагогічних працівників у напрямі профорієнтації та розширення уявлень про сучасні виклики і можливості у сфері надання профорієнтаційних послуг здобувачам освіти ЗЗСО.

Зміст програми представлено у трьох модулях:

Перший модуль «Основи профорієнтаційної роботи у закладах загальної середньої освіти» присвячено розгляду питань, які охоплюють ознайомлення з нормативно-правовою базою організації роботи радника з професійної орієнтації для ЗЗСО; висвітлюють моральні принципи етичного кодексу фахівця; підкреслюють важливість урахування вікових особливостей здобувачів освіти середніх та старших класів; впровадження інновацій у наданні профорієнтаційної підтримки учнівській молоді.

Другий модуль «Діагностико-консультативний кейс радника з профорієнтації» надає можливість педагогічним працівникам ознайомитися з алгоритмом проведення індивідуальної профконсультації, опанувати техніки активізації самопізнання та самоаналізу здобувачів освіти; створити сучасний профорієнтаційний простір у закладі освіти. Змістове наповнення другого модуля дозволяє педагогічним працівникам детально опрацювати етапи проведення профконсультаційної зустрічі. У процесі роботи наголошується на важливості психологічної готовності здобувачів освіти до свідомого вибору майбутньої професії. Особливої уваги заслуговує комплекс психодіагностичного інструментарію, який складається з опитувальників, анкет, проєктивних методик та психологічних вправ профорієнтаційного змісту. Комплекс спрямовано на виявлення індивідуально-типологічних особливостей особистості, інтересів школярів, які можна віднести до певних професійних сфер та напрямів, виявлення цінностей життєдіяльності учнів.

Третій модуль «Альтернативи у роботі радника з профорієнтації» наповнено матеріалами та електронними джерелами, які дозволяють отримати додаткову інформацію для успішного професійного самовизначення здобувачів освіти. Це

профорієнтаційні платформи, сайти освітніх закладів та інші можливості отримання додаткових профорієнтаційних послуг у відкритій мережі.

Навчання у дистанційній школі передбачає можливість розширення та поглиблення професійних знань, умінь, навичок педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти у наданні профорієнтаційних послуг здобувачам освіти у відповідності до вимог Нової української школи, що окреслені у Концепції профорієнтації в НУШ щодо організації та проведення профінформаційних івентів, здійснення профдіагностики та профконсультування здобувачів освіти [1].

Здобутками роботи дистанційної школи є активна взаємодія педагогічних працівників зі спікерами дистанційної школи, можливість обговорення нагальних питань, що виникають у процесі профорієнтаційної роботи в школі, відкритий майданчик для обміну досвідом та впровадження власних розробок у напрямі профорієнтації молоді.

Виклики роботи дистанційної школи пов'язані з розрахунком часу на відвідання занять педагогічними працівниками, формуванням стійкої внутрішньої мотивації педагогічних працівників щодо надання кваліфікаційної допомоги молоді у виборі професійного майбутнього, захисту прав спеціаліста з профорієнтації у випадку конфліктних ситуацій щодо якості консультування та надання рекомендацій.

Отже, радник з профорієнтації (або кар'єрний радник) потрібен у закладі загальної середньої освіти для надання сучасних профорієнтаційних послуг: виявлення та розкриття сильних сторін здобувачів освіти, розвитку самопізнання та самоаналізу учнів щодо власного професійного майбутнього, здійснення індивідуального профконсультування та профдіагностики, свідомого вибору здобувачами освіти подальшого напрямку профілізації та майбутньої професії.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. Концепція професійної орієнтації у Новій українській школі. Режим доступу: <https://nus.org.ua/news/kontseptsiya-proforiyentatsiyi-v-nush-gromadske-obgovorennya-dokumenta/>

2. Навчальна програма «Підготовка радника з профорієнтації для закладів загальної середньої освіти» для підвищення кваліфікації педагогічних працівників [к.психол.н. А.М. Шевенко]; Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України. 2023. – Київ: [Б. в.], 2024. – 24 с. Режим доступу: <https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/743898/>

**Шовкун Аліна,
Шевцова Олена**

ПСИХОЛОГІЧНІ УТРУДНЕННЯ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ МОЛОДІ БЕЗ ПРОФЕСІЙНОГО ДОСВІДУ

У сучасних соціально-економічних умовах проблема працевлаштування молоді набуває особливої актуальності. Молоді люди, які завершують навчання у закладах вищої освіти та розпочинають пошук першого місця роботи, стикаються з численними труднощами як соціального, так і психологічного характеру. Особливо складною є ситуація для молоді без професійного досвіду, адже сучасний ринок праці характеризується високою конкуренцією, нестабільністю економічної ситуації, підвищеними вимогами роботодавців та невідповідністю між професійною підготовкою випускників і потребами роботодавців [2; 4].

Проблема молодіжного безробіття в Україні є не лише економічною, а й психологічною. Молоді люди, які не можуть реалізувати себе у професійній сфері, часто переживають емоційне виснаження, тривожність, невпевненість у власних силах та страх перед майбутнім. В умовах воєнного стану, нестабільності та постійних соціальних змін рівень психологічного напруження серед молоді значно зростає [6].

Відсутність професійного досвіду нерідко сприймається молодими людьми як власна неспроможність або недостатність компетентності, що негативно впливає на самооцінку та формування професійної ідентичності.

Сучасний ринок праці висуває до кандидатів високі вимоги навіть щодо початкових посад. Більшість роботодавців надають перевагу кандидатам із практичним досвідом, навичками комунікації, здатністю швидко адаптуватися до професійного середовища та працювати в умовах багатозадачності [1]. У результаті виникає суперечність: молоді спеціалісти не можуть отримати роботу через відсутність досвіду, але й не мають можливості здобути цей досвід без першого працевлаштування. Така ситуація породжує психологічне напруження, розчарування та втрату мотивації.

Одним із найпоширеніших психологічних утруднень є високий рівень тривожності під час пошуку роботи та проходження співбесід. Молоді люди часто сумніваються у власних професійних здібностях, бояться критики з боку роботодавців, переживають страх відмови та невідповідності очікуванням [7]. Психологічна невпевненість значно посилюється через постійне порівняння себе з більш досвідченими кандидатами. У деяких випадках тривале безрезультатне працевлаштування може спричинити розвиток стану фрустрації, апатії та навіть ознак вивченої безпорадності.

Важливим чинником психологічних труднощів виступає також недостатньо сформована професійна ідентичність. Молодь нерідко не має чітких професійних цілей, не усвідомлює власних професійних інтересів, здібностей та перспектив професійного розвитку [5; 7]. Це ускладнює процес вибору професії, формування кар'єрних планів та адаптацію до професійного середовища. Часто випускники закладів освіти стикаються з розчаруванням у професії або усвідомлюють невідповідність між власними очікуваннями та реальними умовами праці.

Суттєвий вплив на психологічний стан молоді має ситуація соціальної невизначеності. В умовах економічної нестабільності та війни молоді люди переживають невпевненість щодо власного майбутнього, можливостей професійної реалізації та матеріальної стабільності [2; 3]. Дослідники зазначають, що сучасна молодь характеризується підвищеним рівнем нервово-психічного напруження, емоційною нестабільністю та зниженням життєстійкості [5; 6]. Усе це негативно впливає на активність молодих людей у процесі пошуку роботи та здатність долати труднощі.

Окремою проблемою є недостатня психологічна готовність молоді до професійної діяльності. Значна частина студентів та випускників має недостатньо розвинені навички самопрезентації, професійної комунікації, емоційної саморегуляції та стресостійкості [5; 7]. Саме ці якості є важливими для успішного проходження співбесід, адаптації у колективі та подальшої професійної діяльності. Відсутність таких навичок може спричинити труднощі у взаємодії з роботодавцями та знижувати шанси на успішне працевлаштування.

Не менш важливим фактором є вплив соціальних мереж та суспільних очікувань. Молодь часто стикається із завищеними стандартами професійної успішності, які формуються через соціальні мережі та медіапростір. Порівняння власних професійних досягнень із досягненнями інших людей може викликати почуття

меншовартості, невдоволення собою та посилення особистісної тривожності. Особливо гостро це переживають молоді люди, які не мають професійного досвіду та лише розпочинають свій професійний шлях.

Дослідники також звертають увагу на проблему адаптації молоді до ринку праці. Основними бар'єрами виступають низька конкурентоспроможність, недостатність практичних навичок, невідповідність освітньої підготовки потребам ринку праці та відсутність механізмів взаємодії між закладами освіти та роботодавцями [3; 4]. Такі фактори не лише ускладнюють працевлаштування, а й негативно впливають на психологічний стан молоді.

Важливу роль у процесі професійного становлення відіграє підтримка з боку сім'ї, освітнього середовища та психологічних служб. Психологічний супровід молоді під час професійного самовизначення сприяє формуванню адекватної професійної самооцінки, професійної впевненості, навичок самопрезентації та стресостійкості. Також важливим є впровадження програм професійного консультування, тренінгів розвитку комунікативних навичок та психологічної готовності до працевлаштування.

У сучасних умовах особливого значення набуває формування у молоді навичок психологічної адаптації, гнучкості та здатності до професійного саморозвитку. Сучасний ринок праці потребує не лише професійних знань, а й умінь швидко адаптуватися до змін, працювати в умовах невизначеності та постійно вдосконалювати власні компетентності. Саме тому проблема психологічних утруднень працевлаштування молоді без професійного досвіду потребує подальшого теоретичного вивчення та розробки ефективних психологічних програм підтримки молоді.

Отже, працевлаштування молоді без професійного досвіду є складним процесом, на який впливають численні психологічні чинники. Серед основних труднощів можна виокремити тривожність, невпевненість у собі, страх професійної невдачі, утруднення професійного самовизначення, емоційне виснаження та недостатню психологічну готовність до професійної діяльності. Врахування психологічних аспектів цієї проблеми є важливою умовою ефективної підтримки молоді на етапі професійного становлення та успішної інтеграції у сучасний ринок праці.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. Курова А. В. Особливості психологічного здоров'я студентської молоді в умовах невизначеності. Науковий часопис УДУ імені Михайла Драгоманова. Серія 12. Психологічні науки. 2022. № 20(65). С. 34-43. [https://doi.org/10.31392/NPU-nc.series12.2022.20\(65\).04](https://doi.org/10.31392/NPU-nc.series12.2022.20(65).04)
2. Луцай В. В. Проблема безробіття молоді в Україні. 2022. <https://app-journal.in.ua/wp-content/uploads/2022/12/35.pdf>
3. Підвальна Ю., Павелків О. Адаптаційні бар'єри молоді на сучасному ринку праці. Соціальна робота та соціальна освіта. 2021. № 2(7). <http://srsou.edu.ua/article/view/244651>
4. Ринок праці і зайнятість молоді в Україні в контексті євроінтеграційного розвитку. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право. 2022. № 70. <https://visnyk-pravo.uzhnu.edu.ua/article/view/257516/254362>
5. Сорокіна О. А., Шевцова О. М. Рефлексія у структурі професійного самовизначення майбутніх психологів. Теорія і практика сучасної психології. 2019. № 1. Т.2. С. 118-122. Режим доступу: http://tpsp-journal.kpu.zp.ua/archive/1_2019/part_2/24.pdf

6. Шевцова О. М. Особливості психологічного благополуччя у майбутніх фахівців соціономічної сфери. Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: зб. наук. праць II міжнародної конф. (Університет економіки та права «КРОК», 20 листопада 2020 р.). Київ, 2020. Режим доступу:

<https://conf.krok.edu.ua/index.php/SRE/IC2020/paper/view/156>

7. Шевцова О. М. Професійна Я концепція як метареультат розвитку аутопсихологічної компетентності майбутніх фахівців. Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Серія «Психологічні науки»: збірник наук. праць. Вип. 2(20), 2018. Миколаїв: МНУ імені В.О.Сухомлинського, 2018. С. 91-95. <http://mdu.edu.ua/wp-content/uploads/psihol-visnik-2018-2.pdf>

Любчич Анна

РОЛЬ ПРАВОВИХ МЕХАНІЗМІВ СПІВПРАЦІ НАУКИ ТА АГРОБІЗНЕСУ У ФОРМУВАННІ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ МАЙБУТНІХ АГРАРІЇВ

Сучасний етап розвитку агропромислового комплексу (АПК) України в умовах воєнного стану та євроінтеграційних процесів вимагає радикальної модернізації підходів до підготовки кадрів. Ринок праці потребує фахівців із практично орієнтованими, високотехнологічними та адаптивними компетентностями. Забезпечити належний рівень таких компетентностей виключно в межах теоретичного навчання у закладах вищої освіти (ЗВО) неможливо. Виникає об'єктивна інституційна потреба в синергії академічної науки, вищої школи та реального сектору економіки (агробізнесу). Ефективність такої взаємодії прямо залежить від якості її нормативно-правового регулювання. Чинне законодавство України закладає лише загальні декларативні основи для такої інтеграції, тоді як практичні правові механізми залишаються неузгодженими. Це зумовлює актуальність дослідження правових форм співпраці між науковими установами, ЗВО та аграрними підприємствами.

Питання правового регулювання господарських відносин в АПК, розвитку аграрного права та реформування вищої освіти досліджували такі вчені, як В. Єрмоленко, О. Гафурова [1] та інші представники сучасної правової доктрини. Проте юридичні аспекти безпосереднього впливу державно-приватного партнерства у сферах «наука – освіта – агробізнес» на формування професійного профілю майбутнього спеціаліста потребують додаткового комплексного аналізу.

Формування професійних компетентностей студентів аграрних ЗВО регулюється стандартами вищої освіти, які дедалі більше орієнтуються на результати навчання та практичні навички згідно із Законом України «Про вищу освіту» [4]. Головним інструментом легалізації участі бізнесу в освітньо-науковому процесі є договірні форми співпраці. Сьогодні базовим правовим інструментом є договори про співробітництво (партнерство) та договори про організацію практичної підготовки студентів.

Проте аналіз правозастосовчої практики свідчить про низьку ефективність класичних тристоронніх договорів (ЗВО – студент – підприємство) через відсутність реальної фінансово-господарської мотивації для роботодавців. Перспективним правовим механізмом, що здатен розв'язати цю проблему, є дуальна форма здобуття освіти. Нормативне забезпечення дуальної освіти (зокрема, в межах Положення про дуальну форму здобуття фахової передвищої та вищої освіти) передбачає поділ відповідальності за результати навчання між ЗВО та підприємством [3]. Впровадження

дуальних договорів в агросекторі дозволяє трансформувати теоретичні знання у тверді професійні навички (hard skills) безпосередньо на виробництві (робота з сучасною технікою, системами точного землеробства, біолабораторіями).

Поряд із договірними інструментами, інноваційними правовими формами інтеграції є:

Науково-навчально-виробничі кластери: Інституційні об'єднання без створення юридичної особи, які діють на основі багатосторонніх угод про спільну діяльність. Правовий статус таких кластерів дозволяє оперативно координувати наукові дослідження під конкретні замовлення агрохолдингів чи фермерських господарств [2, с. 115].

Спільні науково-дослідні лабораторії та експериментальні бази: Створення інфраструктурних об'єктів на базі підприємств АПК за участю науковців ЗВО. Юридичне закріплення права інтелектуальної власності на створені в таких лабораторіях об'єкти (нові сорти, технології, патенти) виступає головним стимулом для інвестицій з боку бізнесу.

Попри значний потенціал, існує низка правових бар'єрів, які гальмують розвиток зазначених механізмів:

Відсутність податкових стимулів у Податковому кодексі України для аграрних підприємств, які вкладають кошти в модернізацію матеріально-технічної бази аграрних ЗВО та фінансують прикладні наукові розробки.

Недосконалість Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» в частині комерціалізації результатів наукових досліджень, створених за рахунок бюджетних коштів, спільно з приватними інвесторами [5].

Обмеженість правового статусу державних ЗВО щодо створення комерційних стартап-компаній на базі своїх наукових розробок.

Усунення цих бар'єрів через модернізацію законодавства дозволить агробізнесу легально та вигідно брати участь у розробці освітніх програм, формулювати вимоги до професійних компетентностей та фінансувати науково-практичну підготовку студентів.

Правові механізми співпраці науки та агробізнесу є базовим фундаментом для адаптації системи підготовки кадрів до вимог сучасного ринку. Ефективне формування професійних компетентностей майбутніх аграріїв можливе лише за умови переходу від декларативного партнерства до чітко регламентованих договірних відносин (дуальна освіта, договори про створення інноваційних кластерів). Перспективами подальшого розвитку законодавства у цій сфері є: розробка та прийняття Закону України «Про технологічні та науково-виробничі кластери»; внесення змін до Податкового кодексу щодо звільнення від оподаткування частини прибутку агропідприємств, спрямованої на фінансування наукових досліджень у ЗВО; законодавче спрощення процедури комерціалізації інтелектуальної власності державними науковими установами.

Робота виконана в рамках теми фундаментального дослідження «Теоретико-правові засади забезпечення інноваційного розвитку сільського господарства України в умовах євроінтеграції» (ПК УкрІНТЕІ № 0125U003844).

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. Аграрне право України: підручник / В. М. Єрмоленко, О. В. Гафурова, М. В. Гребенюк [та ін.]; за заг. ред. В. М. Єрмоленка. – К.; Юрінком Інтер, 2010. – 608 с.
2. Сидоров Я. Державна політика розвитку кластерів як складова частина формування інноваційної моделі сільського господарства: аграрно-правовий погляд.

Підприємство, господарство і право. 2017. № 2. С. 115–120. URL: <https://www.pgpr-journal.kiev.ua/archive/2017/2/23.pdf>

3. Положення про дуальну форму здобуття фахової передвищої та вищої освіти : Наказ Міністерства освіти і науки України від 13 квіт. 2023 р. № 426. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0929-23#Text>

4. Про вищу освіту : Закон України від 01 лип. 2014 р. № 1556-VII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#Text>

5. Про наукову і науково-технічну діяльність : Закон України від 26 листоп. 2015 р. № 848-VIII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/848-19#Text>

Кохан Вероніка

ПОЗИТИВНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ РОБОТОДАВЦІВ: КОНЦЕПЦІЯ РОЗУМНОГО ПРИСТОСУВАННЯ ЩОДО ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ

В умовах продовження російсько-української війни і зростання кількості ветеранів війни в Україні особливої актуальності набуває проблема їх професійної реінтеграції та забезпечення права на працю. Незважаючи на формальну заборону дискримінації ветеранів війни як працівників, встановлену у ч. 1 ст. 2 Кодексу законів про працю України [1], її наявність не означає досягнення фактичної рівності у трудових правовідносинах, оскільки не усуває об'єктивних перешкод, пов'язаних із наслідками участі у бойових діях, психологічною адаптацією, станом здоров'я та складністю повернення до цивільного професійного середовища.

Саме тому у сучасній правовій науці дедалі більшого поширення набуває підхід, відповідно до якого принцип рівності означає не лише заборону необґрунтованого різного ставлення, але й необхідність створення умов для реального здійснення прав окремими соціально вразливими групами [2]. Позитивні зобов'язання роботодавців у сфері працевлаштування ветеранів війни доцільно визначати як передбачений законодавством або зумовлений принципом соціальної відповідальності обов'язок роботодавця вживати активних заходів, спрямованих на створення належних умов праці, професійної адаптації та недопущення дискримінації ветеранів війни. Їх слід розглядати не як виняток із принципу рівності чи систему необґрунтованих привілеїв, а як інструмент забезпечення матеріальної рівності та подолання структурних бар'єрів у доступі до праці.

З метою забезпечення матеріальної рівності у праві виникла концепція *reasonable accommodation* («розумного пристосування»), що вперше отримала нормативне закріплення у Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю 2006 року. Згідно з ч. 3 ст. 5 Конвенції для заохочення рівності й усунення дискримінації держави-учасниці вживають усіх належних заходів для забезпечення розумного пристосування. Термін «розумне пристосування» в межах дії Конвенції означає внесення, коли це потрібно в конкретному випадку, необхідних і підхожих модифікацій і коректив, що не становлять непропорційного чи невинуватого тягаря, для цілей забезпечення реалізації або здійснення особами з інвалідністю нарівні з іншими всіх прав людини й основоположних свобод (ст. 2) [3]. Відповідно ненадання розумного пристосування розглядається як форма дискримінації, оскільки формально однакові умови можуть фактично ставити окремих осіб у нерівне становище. Саме ця юридична позиція простежується в практиці Європейського Суду з прав людини – справи *Thlimmenos v. Greece* p. [4], *Glor v. Switzerland* [5], *Enver Şahin v. Turkey* [6].

Хоча концепція розумного пристосування традиційно застосовується щодо осіб з інвалідністю, її положення можуть бути використані і щодо ветеранів війни. Потреба у пристосуванні для ветеранів війни може виникати не лише у зв'язку з інвалідністю, але й через психологічні наслідки бойового досвіду, посттравматичний стресовий розлад, труднощі соціальної адаптації, зміну професійних навичок або потребу у поступовому поверненні до трудової діяльності. За таких умов формально рівні умови праці не завжди забезпечують реальну рівність можливостей у доступі до праці.

У зв'язку з цим зміст позитивних зобов'язань роботодавця щодо ветеранів війни в аспекті розумного пристосування може виражатися у таких видах, як: (1) запровадження гнучких форм зайнятості, дистанційної роботи, (2) адаптація робочого навантаження, облаштування робочого місця, надання додаткових перерв, (3) забезпечення психологічного супроводу, програм наставництва та інших форм підтримки професійної адаптації.

Разом із тим позитивні зобов'язання роботодавця щодо ветеранів війни не є абсолютними. Межами застосування механізмів розумного пристосування виступають критерії пропорційності, обґрунтованості та недопущення непропорційного чи надмірного тягаря для роботодавця. Відповідний підхід закріплений у статтях 1 і 2 Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю [3]. До того ж для ефективного здійснення роботодавцями позитивних зобов'язань з адаптації умов праці для ветеранів війни важливого значення набуває участь держави у фінансуванні професійної адаптації ветеранів війни, компенсації витрат роботодавців на облаштування робочих місць та реалізації програм підтримки зайнятості ветеранів війни.

Таким чином, розумне пристосування – один із елементів позитивних зобов'язань роботодавця щодо ветеранів війни у сфері праці. Його застосування спрямоване не на створення необґрунтованих привілеїв, а на забезпечення реальної рівності можливостей у реалізації права на працю. Сучасне законодавство України потребує подальшого розвитку у частині нормативного закріплення механізмів адаптації трудового середовища до потреб ветеранів війни та визначення меж відповідних позитивних обов'язків роботодавців.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. Кодекс законів про працю України. Закон від 10.12.1971 р. № 322-VIII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08#Text> (дата звернення: 11.05.2026)
2. Fredman S. Substantive Equality Revisited. *International Journal of Constitutional Law*. 2016. Vol. 14. №. 3. P. 712–738. DOI: 10.1093/icon/mow043 (дата звернення: 11.05.2026).
3. Конвенція про права осіб з інвалідністю від 13.12.2006 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_g71#Text (дата звернення: 13.05.2026).
4. Case of Thlimmenos v. Greece (Application no. 34369/97) : judgment of the European Court of Human Rights of 6 April 2000. HUDOC. URL: <https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-58561> (date of access: 13.05.2026).
5. Case of Glor v. Switzerland (Application no. 13444/04) : judgment of the European Court of Human Rights of 30 April 2009. HUDOC. URL: <https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-92393> (date of access: 13.05.2026).
6. Case of Çam v. Turkey (Application no. 51500/08) : judgment of the European Court of Human Rights of 23 February 2016. HUDOC. URL: <https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-160998> (date of access: 13.05.2026).

Сіньова Людмила

СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНА АДАПТАЦІЯ ВETERANІВ ТА ВETERANOK ВІЙНИ В УКРАЇНІ

Актуальність дослідження полягає в тому, що забезпечення належної психологічної допомоги ветеранам війни є надзвичайно важливим завданням у контексті триваючого воєнного конфлікту в Україні. Психологічна підтримка – не лише один із інструментів стабілізації психоемоційного стану військовослужбовців після бойових дій, а й необхідна умова для їх успішної соціальної адаптації та повернення до мирного життя. Прийняття Закону України «Про систему охорони психічного здоров'я» та розробка трирівневої моделі надання психологічної допомоги ветеранам і членам їх сімей свідчать про поступове формування ефективної нормативно-правової та організаційної основи [1, с. 104-108].

Адаптація – це процес пристосування організму, особистості до зміни оточуючих умов життя, діяльності за допомогою фізіологічних, психічних і соціальних реакцій, спрямованих на створення передумов нормального функціонування у незвичних умовах. Адаптація індивіда до нових умов середовища чи виду діяльності – це складний багатофакторний процес взаємодії між актуальним рівнем розвитку особистості, її можливостями і новими вимогами середовища до неї, а також результат цього процесу [2]. Соціальна адаптація – це інтеграція людини в суспільство, у процесі якої відбувається формування самосвідомості й рольової поведінки, здатності до самоконтролю й адекватних зв'язків та стосунків. Психологічна адаптація здійснюється шляхом пристосування людини до наявних у суспільстві вимог у процесі узгодження індивідуальних цінностей і переконань та суспільних норм. Соціальна адаптація – активний процес пристосування до соціального середовища, спрямований на збереження й формування оптимального балансу між особою, її внутрішнім станом і навколишнім середовищем тут і тепер та з перспективою майбутнього. Успішність адаптації залежить не стільки від особливостей та об'єктивних властивостей ситуації, скільки від особливостей та наявності індивідуальних ресурсів, адекватності й ефективності стратегій їхнього застосування: здатність до адаптації є водночас інстинктом власне життя та набутими навичками [3; 4].

Соціально-психологічна адаптація – це процес взаємодії особистості та соціального середовища, під час якого відбувається активне пристосування психіки особистості до умов фізичного та соціального середовища. Процес соціально-психологічної адаптації пов'язаний з адаптаційною ситуацією, яка виникає внаслідок зміни соціального середовища або переходу з одного соціального середовища в інше, нове для даної особистості, коли в особистості зникають попередні моделі поведінки, стають неефективними стереотипи сприйняття, установок і орієнтацій [5, с. 91-100].

Варто наголосити, що багато ветеранів / ветеранок повертаються до цивільного життя обтяжені фізичними травмами, такими як ампутації, черепно-мозкові травми, втрата слуху або зору, тощо. Вони можуть відчувати ментальні проблеми, пов'язані з переживанням посттравматичних стресових розладів, депресією, тривогою. Стрес, що викликає соціальне травмування є найпоширенішим симптомом перебування людини в екстремальній ситуації. Важливим механізмом боротьби з ним є особистісні ресурси – низка характеристик особистості, набутих в процесі соціалізації, що визначають ступінь адаптованості людини у конкретних соціальних умовах. Не у кожного військового вистачає особистісних ресурсів для безболісного виходу з війни. Більш того, члени родин учасників бойових дій, пропускаючи через себе досвід своїх близьких можуть пережити вторинний травматичний стрес [6].

Серед ключових труднощів, з якими стикаються ветерани та ветеранки війни, а також їхні родини у процесі соціальної адаптації, доцільно виокремити потребу в якісній медико-реабілітаційній допомозі, ускладнення в сімейній взаємодії, невизначеність життєвих перспектив, а також недостатній рівень державної підтримки. Така багатомірність проблем зумовлює необхідність впровадження комплексного підходу з боку держави та інститутів громадянського суспільства, що передбачає розроблення ефективних стратегій взаємодії між військовою та цивільною сферами [6]. Такі наслідки фізичних і психологічних травм можуть суттєво обмежувати можливості ветеранів та ветеранок війни на ринку праці, що ускладнить їм доступ до кваліфікованої та високооплачуваної зайнятості, що може призвести до залежності від пенсійного забезпечення та соціальної допомоги.

Таким чином, соціально-психологічна адаптація ветеранів та ветеранок війни є складним і багатомірним процесом, що виходить за межі простого пристосування до нових умов життя. Вона виступає основою для гармонійного особистісного розвитку та ефективної взаємодії людини із соціальним середовищем. Завдяки адаптації підтримується психічна стабільність, відбувається переосмислення життєвих цінностей, формуються нові орієнтири, а також відновлюється відчуття контролю над подіями та впевненість у власних силах. У контексті ветеранів та ветеранок війни, які повертаються до мирного життя після участі в бойових діях, адаптація набуває особливого значення, оскільки визначає рівень їхньої інтеграції в суспільство, відновлення особистісної цілісності та здатність до активної соціальної діяльності.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. Сіньова Л.М. Психологічна допомога ветеранам в умовах воєнного стану в Україні: зарубіжний досвід Профорієнтація: стан і перспективи розвитку: збірник матеріалів ювілейних XV Всеукраїнських психолого-педагогічних читань, присвячених пам'яті доктора педагогічних наук, професора Федоришина Бориса Олексійовича / за ред. Н.В. Павлик. Київ: Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, 2025. 124 с. С. 104-108 URL: https://ndipzir.org.ua/wp-content/uploads/2025/06/conf_22.05.2025.pdf (дата звернення: 28.04.2026).
2. Психологічний словник. В.В.Синявський, О.П.Сергеєнкова/ За ред.. Н.А.Побірченко 2007 URL: <https://upsihologa.com.ua/dictionary/a/adaptatsija/35> (дата звернення: 28.04.2026).
3. Bandura A. Self-efficacy: The exercise of control. New York, 1997. 605 p.
4. Галецька І. Самоефективність у структурі соціально-психологічної адаптації // Вісник Львівського університету. Сер. "Філософські науки". 2003. Вип. 5. С. 433–442.
5. Галецька І. І. Психологічні чинники соціальної адаптації. Вісник. Соціогуманітарні проблеми людини. 2005. № 1. С. 91–100. URL: <https://znc.com.ua/ukr/publ/periodic/shpp/2005/1/p091.php> (дата звернення: 28.04.2026).
6. Клименко О., Чепурко Г. Проблеми соціальної адаптації ветеранів в Україні URL: https://isnasu.org.ua/popsci/010_Klymenko_Chepurko_-_Problemy_veteraniv.php (дата звернення: 27.04.2026).

ПІСЛЯМОВА

Читання пройшли у конструктивній і творчій атмосфері, сприяли професійному діалогу, обміну науковими напрацюваннями та окресленню перспектив подальших досліджень у сфері професійної орієнтації та психології праці.

У ході наукової дискусії учасники читань наголосили на необхідності подальшого розвитку системи професійної орієнтації відповідно до сучасних соціальних та освітніх викликів, посилення психологічної підтримки учнівської та студентської молоді, впровадження інноваційних підходів до професійного консультування та розвитку кар'єрних компетентностей, а також активізації міжвідомчої та міждисциплінарної співпраці у сфері професійної орієнтації й психологічного супроводу особистості.

За результатами роботи учасники заходу рекомендували продовжити практику проведення наукових читань та фахових дискусій, спрямованих на консолідацію наукової спільноти, поширення сучасних психолого-педагогічних практик і розвиток міжінституційної співпраці.

Учасники заходу також висловили щиру вдячність Збройним Силам України, завдяки мужності та самовідданості яких стало можливим проведення наукового заходу, продовження освітньої та наукової діяльності в умовах воєнного стану.

Висловлюємо щиру вдячність Всім учасниками психолого-педагогічних читань за змістовні доповіді, надані презентації, практичний інструментарій, щирі відгуки та зворотній зв'язок.

За результатами проведення читань:

- видається електронна версія (PDF-формат) збірника матеріалів читань «Профорієнтація: стан і перспективи розвитку», який розміщується на сайті Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, а також в репозитаріях е-бібліотеки НАПН і Zenodo;
- організовується низка авторських вебінарів, спрямованих на висвітлення профорієнтаційної тематики, що дає можливість спікерам повніше представити власні напрацювання;
- працює онлайн-школа кар'єрного радника для педагогів і психологів.

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ ЗБІРНИКА МАТЕРІАЛІВ

Anurag Hazarika – Senior Faculty Member and Academic advisor, Global Interfaith University, Delaware, USA (доктор наук, старший викладач та академічний радник, Глобальний міжконфесійний університет, Делавер, США).

Авдимирець Наталія – викладач кафедри психології особистості та соціальних практик Київського столичного університету імені Бориса Грінченка.
n.avdymyrets@kubg.edu.ua

Адаменко Антон – бакалавр четвертого року навчання спеціальності 053 «Психологія» Київського столичного університету імені Бориса Грінченка.
avadamenko.fpsrso22@kubg.edu.ua

Афанасенко Вікторія Володимирівна – магістрантка Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти, майстериня виробничого навчання Рокитнівського професійного ліцею, biilhab2022@gmail.com

Балтян Віталій Олександрович – аспірант Інституту педагогічної освіти та освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України. vitaliy.baltyan@gmail.com

Білоус Оксана – молодший науковий співробітник відділу психології праці Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України. o.belous@ukr.net

Вікторія Бучма – старший науковий співробітник лабораторії психології навчання ім. І.О Синиці Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. buchma.victoria@gmail.com

Велькіна Дар'я В'ячеславівна – студентка 3 курсу спеціальності «Психологія», Національного університету біоресурсів і природокористування України.
dasavelkina9@gmail.com

Ворожбіт-Горбатюк Вікторія – доктор педагогічних наук, професор, доктор філософії з права, головний науковий співробітник відділу дослідження проблем кримінально-виконавчого права Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса НАПН України. gorbatykvv@ukr.net

Воскобоєва Світлана – магістрантка кафедри психології Університету Григорія Сковороди в Переяславі

Герасіна Світлана Вікторівна – кандидат психологічних наук кафедри психології Університету Григорія Сковороди в Переяславі

Гранатюк Данило Олександрович – студент 3 курсу спеціальності «Психологія», Національного Університету Біоресурсів і Природокористування України.
daniilagranatuk@gmail.com

Гребеніченко Юлія – КНЗ КОР «КОІПОПК» аспірант Інституту педагогічної освіти та освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України. jullyhreben@ukr.net

Дудар Олена – кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології Університету Григорія Сковороди в Переяславі. dudarlenushka@gmail.com

Заєць Іван – кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник відділу психології праці Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, vanjuha87@ukr.net

Зелінська Ярослава - кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології особистості та соціальних практик факультету психології соціальної роботи та спеціальної освіти Київського столичного університету імені Бориса Грінченка. y.zelinska@kubg.edu.ua

Ігнатович Олена – доктор психологічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу психології праці Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України. lena_ignat70@ukr.net

Кіндзерська Ангеліна Русланівна – студентка 3 курсу спеціальності «Психологія», Національного університету біоресурсів та природокористування України. psy23-a.kindzerska@nubip.edu.ua

Котун Кирил Васильович – кандидат педагогічних наук, старший дослідник, старший науковий співробітник відділу зарубіжних систем педагогічної освіти і освіти дорослих Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України.
smark@ukr.net

Кохан Вероніка – Науково-дослідний інститут правового забезпечення інноваційного розвитку НАПрН України. veronikak619@gmail.com

Круть Катерина Сергіївна – студентка 3 курсу спеціальності «Психологія», Національного університету біоресурсів і природокористування України. krutkate2005@icloud.com

Купальний Владислав Юрійович – молодший науковий співробітник відділу психології праці Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти Українського державного університету імені Михайла Драгоманова. ipood.info@gmail.com

Ластівка Павло – здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти факультету психології соціальної роботи та спеціальної освіти Київського столичного університету імені Бориса Грінченка. pylastivka.fpsrso25m@kubg.edu.ua

Літвін Юлія – КЗ КОР «Білоцерківський гуманітарно-педагогічний фаховий коледж», аспірант Інституту педагогічної освіти та освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України. litvinkayulya@gmail.com

Любич Анна – кандидат юридичних наук, старший дослідник, учений секретар Науково-дослідний інститут правового забезпечення інноваційного розвитку НАПрН України, Харків, Україна. anna.n.l@ukr.net

Майборода Іванна Михайлівна – студентка 3 курсу спеціальності «Психологія» Національного університету біоресурсів і природокористування України. majborodaivanna@gmail.com

Мешкова Аліна Павлівна – студентка 3 курсу спеціальності «Психологія» Національного університету біоресурсів і природокористування України. avyavirk84@email.com

Міськов Геннадій Васильович – молодший науковий співробітник відділу наукового інформаційного-аналітичного супроводу освіти Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського НАПН України, м. Київ, Україна. 31dnpb@gmail.com

Ніколаєва Єлизавета – студентка 3 курсу спеціальності «Психологія» Національного університету біоресурсів і природокористування України. svazist001@gmail.com

Никифоров Сергій – аспірант Інституту педагогічної освіти та освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України. nykyforovs@gmail.com

Олійник Діана – студентка 3 курсу спеціальності «Психологія» Національного університету біоресурсів і природокористування України. oleynik2006diana@gmail.com

Омельченко Людмила – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри психології національного університету біоресурсів і природокористування України omelchenko2006@nubip.edu.ua

Павлик Наталія – доктор психологічних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу психології праці Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України. kirilitsa077@gmail.com

Палига Любов – магістрант Південноукраїнського національного педагогічного університету ім. К. Д. Ушинського зі спеціальності 053 – психологія, спеціаліст, інженер-технолог «ОНАХТ», м. Одеса

Платонова Аліна – доктор медичних наук, старший науковий співробітник завідувачка лабораторії ДУ «Інститут громадського здоров'я ім. О.М. Марзєєва НАМН України».

Подрез-Ряполова Ірина – кандидат юридичних наук, завідувач наукового відділу правового забезпечення інноваційної діяльності Науково-дослідний інститут правового забезпечення інноваційного розвитку Національної академії правових наук України. learnwisdom40@gmail.com

Радзімовська Оксана – кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник відділу психології праці Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України. radokvit@ukr.net

Савостьяненко Маріна – студентка 3 курсу спеціальності «Психологія» Національного університету біоресурсів і природокористування України. mvishinska@gmail.com

Садова Мирослава – доктор психологічних наук, професор, провідний науковий співробітник відділу психології праці інституту педагогічної освіти та освіти дорослих НАПН

України, старший викладач, академічний радник Глобального міжрелігійного університету (штат Делівер, США), професор кафедри психології Національного університету біоресурсів і природокористування України, Sadova83@ukr.net

Святченко Софія – бакалавр четвертого року навчання спеціальності 053 «Психологія» Київського столичного університету імені Бориса Грінченка. sosviatchenko.fpsrso22@kubg.edu.ua

Сергеева Тетяна – практичний психолог Ліцею №41 Шевченківського району м. Києва tatyana.sergeeva.stv@gmail.com

Сіньова Людмила – Науково-дослідний інститут правового забезпечення інноваційного розвитку НАПрН України. Навчально-науковий інститут права Київського національного університету імені Тараса Шевченка.sinyova@ukr.net

Сичевська Анна Олександрівна – студентка 3 курсу спеціальності «Психологія» Національного університету біоресурсів і природокористування України. annasychevcka@gmail.com

Сомов Олександр – інженер першої категорії ДУ «Інститут громадського здоров'я ім. О. М. Марзєєва Національної академії медичних наук України».

Татаурова-Осика Галина Петрівна – кандидат психологічних наук, доцент, провідний науковий співробітник відділу психології праці Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України. g.tataurowa@gmail.com

Татауров Віктор Петрович – викладач кафедри інформатики Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, м. Кам'янець-Подільський, Україна.

Чернега Світлана – заступник директора з НВР, учитель історії комунального закладу «Харківський ліцей № 152 Харківської міської ради», старший вчитель. chersvet22@gmail.com

Чумак Вікторія Сергіївна – студентка 3 курсу спеціальності «Психологія» Національного університету біоресурсів і природокористування України. viktonatys@gmail.com

Шевенко Алла – кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник відділу психології праці Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України. shevenkoalla@ukr.net

Шевцова Олена Михайлівна – кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології, Національного університету біоресурсів і природокористування України. o.shevtsova@nubip.edu.ua

Шкарбан Катерина – науковий співробітник ДУ «Інститут громадського здоров'я ім. О. М. Марзєєва Національної академії медичних наук України», gigdet_igme@ukr.net

Шовкун Аліна Юріївна – студентка 3 курсу спеціальності «Психологія» Національного університету біоресурсів і природокористування України. alinashovkun11@gmail.com

Яцковська Наталія – кандидат медичних наук, провідний науковий співробітник ДУ «Інститут громадського здоров'я ім. О.М. Марзєєва НАМН України».

Електронне наукове видання

Профорієнтація: стан і перспективи розвитку: збірник матеріалів XVI Всеукраїнських психолого-педагогічних читань, присвячених пам'яті доктора педагогічних наук, професора Федоришина Бориса Олексійовича / за ред. Н.В. Павлик. Київ: Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України. ZENODO. 2026. 105 с. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20618623>

Редактор: Палик Н.В.
Технічне редагування: Котун К.В.
Макет та дизайн обкладинки: Котун К. В.

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих
імені Івана Зязюна НАПН України
Відділ психології праці
м. Київ, вул. М. Берлінського, 9
www.ipood.com.ua | www.ipoodhab.com

